

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNI-RUSB

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE PLANTA EXPERIMENTAL
PARA EL SECADO DE CAFÉ INSTANTÁNEO TRABAJANDO EN
CICLO CERRADO**

TRABAJO DE DIPLOMA PRESENTADO POR:

**Br. Ernesto David Narváez González
Br. Ronald Antonio Solís Mendoza**

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

INGENIERO QUÍMICO

TUTOR:

MSc. Ing. Rafael Gamero

ASESOR:

Dr. Ing. Joaquín Martínez de la Cruz

Managua, Nicaragua
Diciembre 2001

DEDICATORIA

A Dios

A mi Madre, la Dra. Alba Nery Mendoza, a quien le debo lo que soy y lo que seré.

A mi hermana, la Ing. Alicia Solis de Matheu, a quien considero mi segunda madre.

A mis hermanas Gloria y Alba Nery.

A la memoria de mi padre, el Ingeniero Químico Ronald Solis E.

Ronald

DEDICATORIA

*A Dios, Fuente Infinita de Energía,
A Luis, mi Padre,
A Silvia, mi Madre,
A Irma, mi Abuela,
A mis Hermanos y Amigos.*

Ernesto

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por habernos permitido llegar a este punto en el que coronamos todo nuestro esfuerzo a lo largo de los últimos cinco años de vida universitaria.

Al Dr. Joaquín Martínez de la Cruz, por todo su tiempo empleado en la asesoría y dirección del presente trabajo monográfico.

Al MSc. Ing. Rafael Gamero, tutor de este trabajo, por su guía para la realización del mismo.

Al Ing. Sergio García por mostrarnos el funcionamiento del secador experimental y los programas en MATLAB.

A nuestros compañeros tesisistas y a todo el personal del Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos UNI-KTH, por toda su ayuda brindada.

RESUMEN

El presente trabajo está dirigido al diseño de una planta experimental para el secado de café instantáneo operando en ciclo cerrado. El propósito de la misma es recircular el aire de secado luego de removerle el vapor, de esta manera los volátiles que se desprenden durante el proceso de secado quedan atrapados en la corriente de aire, y cuando éste se satura de ellos, no es capaz de extraer más volátiles. En este trabajo se presenta el diseño de los distintos equipos que formarán parte de la planta experimental así como los requerimientos de instrumentación y accesorios que garanticen la flexibilidad y operabilidad de la planta.

Los equipos que componen la planta experimental son un secador por aspersión, un secador de lecho fluidizado, un ciclón, un condensador y una torre de adsorción. Para lograr el diseño de los diferentes equipos fue necesario determinar datos experimentales de la cinética de secado del café, construir experimentalmente la curva de velocidad mínima de fluidización del café instantáneo, curva de adsorción de una torre que utiliza sílica gel como adsorbente y otros parámetros que no se tenían a disposición como porosidad de un lecho de café, para lo cual fue necesario determinar la densidad de partícula y aparente del café, se determinó además su distribución de tamaño de partícula.

Para dimensionar el secador por aspersión, se determinó la curva característica de secado y así se obtuvo la humedad crítica del material, luego se resolvieron los balances y se determinaron las condiciones óptimas a las cuales debe operar el secador, así como el tiempo necesario para secar el material y las dimensiones del secador.

En el diseño del secador de lecho fluidizado fue necesario, además de la cinética de secado, la determinación de la curva de velocidad mínima de fluidización. Para este también se resolvieron los balances y se dimensionó por medio de simulaciones, obteniéndose datos precisos de operación y de la influencia de algunas variables en los principales parámetros.

Se dimensionó un ciclón para la recuperación de los polvos que puedan ser arrastrados por las corrientes de aire provenientes de ambos secadores. Se diseñó un condensador de doble tubo con aletas longitudinales, el cual removerá parte de la humedad que arrastre el aire a su salida del ciclón hasta dejarlo con el contenido de humedad del aire atmosférico. Finalmente, el aire debe ser deshumidificado en una columna de adsorción que utilice sílica-gel como adsorbente, por tanto, se evaluó el funcionamiento de una torre de adsorción existente en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos con lo que determinó el tiempo de operación de la torre.

En este trabajo se presentan también los requerimientos de equipos de transporte tanto de líquidos como de corrientes gaseosas, además, el sistema completo de tuberías, válvulas y uniones que garantizan la operación flexible de la planta.

Se seleccionaron controladores de temperatura e instrumentos de medición, los que permiten monitorear y controlar las principales variables de proceso.

La planta debe ubicarse en un área aproximada de 20 m² con la cual se asegura la cómoda circulación de las personas que la operen. Al final del trabajo se anexan los planos principales de la planta y también se adjunta un manual de operación de la planta con el fin de guiarse a partir de este para la correcta manipulación de las válvulas del sistema.

ÍNDICE

<i>Contenido</i>	<i>Página</i>
Dedicatoria	i
Agradecimiento	iii
Opinión del Catedrático Guía	iv
Resumen	v
Índice	vii
Lista de Figuras y Tablas	x
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
2.1 General	3
2.2 Específicos	3
3. Marco Teórico	4
3.1 Café	4
3.1.1 El Cafeto	4
3.1.2 Proceso de Elaboración de Café Instantáneo	4
3.2 Secado	6
3.2.1 Generalidades	6
3.2.2 Uso de la Cinética de Secado	9
3.2.3 Curva Característica de Secado	10
3.3 Descripción y Fundamentos de Diseño de los Equipos	11
3.3.1 Secador por Aspersión	11
3.3.2 Secador de Lecho Fluidizado	17
3.3.3 Ciclón	31
3.3.4 Condensador	34
3.3.5 Torre de Adsorción	40
3.3.6 Equipos Auxiliares	43
4. Material y Método	49
4.1 Curva Característica de Secado	49
4.1.1 Material	49
4.1.2 Método	50
4.2 Curva de Velocidad Mínima de Fluidización	53
4.2.1 Material	53
4.2.2 Método	54
4.3 Densidad de Partícula de Café Instantáneo	57
4.4 Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo	58
4.5 Determinación de la Curva de Adsorción	59
4.5.1 Material	59
4.5.2 Método	60

5. Cálculo y Variables de Diseño	66
5.1 Secador por Aspersión	66
5.1.1 Balances de Materia y Energía en un Secador por Aspersión	66
5.1.2 Cálculo del tiempo de Secado de las Partículas	67
5.1.3 Cálculo de la Velocidad Terminal de las Partículas	67
5.1.4 Cálculo de la Altura de la Cámara de Secado	67
5.2 Secador de Lecho Fluidizado	68
5.3 Ciclón	68
5.4 Condensador	70
5.4.1 Modificaciones cuando el Vapor no entra en su Temperatura de Rocío	74
5.4.2 Cálculo de la Caída de Presión para el Flujo por el Tubo Interior	75
5.4.3 Cálculo de la Caída de Presión para el Flujo por el Ánulo	76
6. Análisis y Discusión de Resultados	77
6.1 Curva Característica de Secado	77
6.2 Curva de Velocidad Mínima de Fluidización	78
6.3 Densidad de Partícula de Café Instantáneo	80
6.4 Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo	81
6.5 Determinación de la Curva de Adsorción y Cálculo del Tiempo de Ruptura	82
6.5.1 Ensayos Preliminares	82
6.5.2 Experimentos	82
6.6 Diseño de Secador por Aspersión	86
6.7 Diseño de Secador de Lecho Fluidizado	92
6.8 Diseño de Ciclón	96
6.9 Diseño de Condensador	99
6.10 Equipos Auxiliares	101
6.11 Instrumentación y Control	102
6.12 Diagramas de Operación de la Planta	103
7. Conclusiones	112
7.1 Curva de Velocidad de Secado y Curva Característica de Secado	112
7.2 Curva de Velocidad Mínima de Fluidización	112
7.3 Curva de Adsorción	113
7.4 Diseño de Secador por Aspersión	113
7.5 Diseño de Secador de Lecho Fluidizado	114
7.6 Diseño de Ciclón	114
7.7 Diseño de Condensador	114
7.8 Equipos Auxiliares y Accesorios	115
7.9 Instrumentación y Control	115
8. Recomendaciones	116
8.1 Secador por Aspersión	116
8.2 Secador de Lecho Fluidizado	116
8.3 Ciclón	117
8.4 Condensador	117
8.5 Torre de Adsorción	117

9. Notación	119
10. Bibliografía	125
Apéndice	128
Apéndice A Figuras y Tablas	129
Apéndice B Datos proporcionados por Café Soluble S.A.	137
Apéndice C Curvas de Secado, Velocidad de Secado y Normalizadas	139
Apéndice D Datos para la Determinación de la Distribución de Tamaño de Partícula de Café Soluble	142
Apéndice E Curvas de Adsorción de Aire Húmedo en Sílica-Gel	145
Apéndice F Programas en MATLAB	148
Apéndice G Cálculos para la Determinación del Punto de Ruptura en la Torre de Adsorción	159
Apéndice H Manual de Operación de la Planta	166
Apéndice I Fotografías de Equipos e Instrumentos	172
Apéndice J Caídas Totales de Presión	176
Apéndice K Planos	180

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

<i>Figuras</i>		<i>Página</i>
Fig. 3.1	Curva de Velocidad de Secado	7
Fig. 3.2	Diagrama de Planta Experimental para el Secado de Café Instantáneo	12
Fig. 3.3	Esquema de un Secador de Lecho Fluidizado Continuo	22
Fig. 3.4	Esquema de un Elemento Diferencial de un Secador de Lecho Fluidizado Continuo	22
Fig. 3.5	Curva de Fluidización	25
Fig. 3.6	Dimensiones Típicas de Ciclones	32
Fig. 3.7	Perfil de Concentración en una Torre de Adsorción	41
Fig. 4.1	Diagrama del Secador de Túnel Experimental	51
Fig. 4.2	Diagrama del Aparato Experimental para la Determinación de la Velocidad Mínima de Fluidización	54
Fig. 4.3	Diagrama de Torre de Adsorción	65
Fig. 5.1	Esquema de Secador por Aspersión	66
Fig. 6.1	Curva Característica de Secado de Café Instantáneo	77
Fig. 6.2	Curvas de Velocidad Mínima de Fluidización	79
Fig. 6.3	Curvas de Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo	81
Fig. 6.4	Curvas de Adsorción Aire – Sílica Gel	84
Fig. 6.5	Temperatura de Entrada del Aire vs. Temperatura de Salida del Aire, Producto y Humedad de Salida del Aire en el Secador por Aspersión	88
Fig. 6.6	Humedad de Salida y de Saturación del Aire en función de la Humedad de Entrada a tres temperaturas de Entrada del Aire en el Secador por Aspersión	89
Fig. 6.7	Temperatura de Salida del Aire y Producto en función de la Humedad de Entrada del Aire a Tres temperaturas distintas en el Secador por Aspersión	89

Fig. 6.8	Influencia de la Humedad de Entrada del Aire en distintas Variables de Operación en el Secador de Lecho Fluidizado	93
Fig. 6.9	Perfil de Humedad del Sólido a lo largo del Secador de Lecho Fluidizado	94
Fig. 6.10	Perfil de Temperatura del Sólido a lo largo del Secador de Lecho Fluidizado	96
Fig. 6.11	Eficiencia Balanceada de Aletas	101
Fig. 6.12	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en dos Etapas (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	104
Fig.6.13	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en dos Etapas (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	105
Fig. 6.14	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en dos Etapas (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	106
Fig. 6.15	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en dos Etapas (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	107
Fig. 6.16	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en una Etapa (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	108
Fig. 6.17	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en una Etapa (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	109
Fig.6.18	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en una Etapa (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	110
Fig.6.19	Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en una Etapa (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión	111

<i>Tablas</i>		<i>Página</i>
Tabla 4.1	Determinación de la Densidad de una Solución Etanólica	58
Tabla 4.2	Ejemplo de Tabla para la Determinación del Punto de Ruptura	62
Tabla 5.1	Ejemplo de Tabla para el Cálculo del Área de Transferencia de Calor	73
Tabla 6.1	Determinación de la Densidad de Partícula de Café Instantáneo	80
Tabla 6.2	Flujo de Gas vs. Tiempo de Ruptura	83
Tabla 6.3	Condiciones Establecidas para resolver los Balances de Materia y Energía en un Secador por Aspersión	87
Tabla 6.4	Datos de Entrada para la Simulación del Secador de Lecho Fluidizado	95
Tabla 6.5	Resultados de la Simulación del Secador de Lecho Fluidizado	95
Tabla 6.6	Datos de Entrada para “Diseño de Ciclones”	97
Tabla 6.7	Dimensiones de varios tipos de Ciclones NIIOGAS	97
Tabla 6.8	Dimensiones de varios tipos de Ciclones Comerciales	98
Tabla 6.9	Instrumentos y Controladores	102

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enfoca en el diseño de una planta experimental para el secado de café instantáneo por medio de un sistema que trabaja en ciclo cerrado, dicho trabajo se realizó como apoyo a los proyectos de cooperación entre el Departamento de Química del Instituto Real Tecnológico de Estocolmo, Suecia, y la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, en coordinación con la empresa Café Soluble.

La etapa final en el proceso de producción de café instantáneo es el secado por aspersión. La etapa de secado es uno de los pasos más importantes en la producción de café instantáneo debido a su influencia definitiva en la calidad del producto final. Esto se debe a que la mayoría de los componentes que proporcionan al café su aroma y sabor (una cantidad considerable de compuestos químicos) son volátiles y fácilmente se evaporan durante el proceso siendo liberados a la atmósfera junto con la corriente de aire húmedo utilizado. A escala industrial, esta corriente de volátiles perdidos en el ambiente tiene una gran importancia, ya que implican pérdidas de calidad del producto y por consiguiente pérdidas económicas para la empresa.

Una alternativa para la conservación de estos compuestos volátiles consiste en trabajar en un sistema cerrado, es decir, retornar al sistema la corriente de aire con que se lleva a cabo el secado, luego de haber condensado el vapor de agua adquirido por este y haber terminado de deshumidificarlo haciéndolo pasar a través de una torre de adsorción. Con esto se conseguiría la retención de los volátiles en lugar de expulsarlos a la atmósfera junto con la corriente de aire.

Dentro del sistema cerrado, se propone secar el café por medio de dos etapas. La primer etapa consiste en secar el café en un secador por aspersión hasta obtener una forma definida del producto y luego terminar el secado en un secador de lecho fluidizado. El propósito de lo anterior es que al utilizar ambos secadores, se hacen menos severas las condiciones del aire de secado, lo que favorece el proceso de retención de aroma en el producto.

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se debe contar con un sistema de recuperación de polvos del aire de salida de los secadores, un sistema apropiado de condensación del vapor arrastrado y definir las condiciones de operación de una torre de deshumidificación de aire.

El dimensionamiento de los equipos necesita principalmente de la determinación experimental de parámetros como la curva característica de secado del café instantáneo y la curva de velocidad mínima de fluidización, así como la densidad de partícula y la distribución de tamaño de la misma.

Puesto que la planta diseñada será experimental, debe ser bastante flexible, ya que será utilizada para posteriores trabajos de investigación. La flexibilidad consiste en que podrá trabajar en ciclo abierto y cerrado, con torre de adsorción o sin ella, con alimentación en contracorriente o en paralelo y también se podrá utilizar el secado ya sea en dos etapas o simplemente con una (en dependencia de los materiales).

No se han realizado estudios previos de este tipo en la Universidad Nacional de Ingeniería, tampoco se cuenta con mucha información sobre las propiedades del café por lo que fue necesario determinarlas en esta tesis. También se hizo uso de programas para el dimensionamiento de los equipos y la predicción de cómo influyen las condiciones de operación sobre las variables del proceso.

Para posteriores estudios del secado de café instantáneo en otro tipo de secadores, puede utilizarse los resultados de la cinética de secado del café, así como los demás parámetros determinados.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

- Diseñar una planta experimental para el secado de café instantáneo que trabaje en ciclo cerrado, que cuente con la suficiente flexibilidad para trabajar a distintas condiciones y sea de utilidad para estudios posteriores.

2.2 ESPECÍFICOS

- Diseñar un secador por aspersión de acuerdo con los balances másicos y energéticos y verificar la posibilidad de utilizar el cuerpo de un secador de lecho fluidizado existente como secador por aspersión, eligiendo el dispositivo de atomización.
- Diseñar un secador de lecho vibrofluidizado basado en el trabajo experimental para la determinación de la velocidad mínima de fluidización y en simulaciones.
- Diseñar un ciclón para la recolección de los sólidos provenientes del aire de salida de los secadores y determinar su eficiencia teórica.
- Diseñar un condensador de vapor de agua de un gas no condensable (aire) que adecue las condiciones de entrada de aire a una torre de adsorción.
- Evaluar las condiciones de operación de una torre de adsorción existente por medio del trabajo experimental y proponer medidas para optimizar su funcionamiento.
- Determinar los requerimientos de equipos auxiliares tales como calentadores y ventiladores.
- Seleccionar accesorios necesarios para la operación de la planta tales como válvulas y tuberías que garanticen el funcionamiento flexible de la planta.
- Proponer los instrumentos de control y medición requeridos para la adecuada operación y monitoreo de la planta experimental.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 CAFÉ

La planta del café es aparentemente nativa de Etiopía y otras partes tropicales de África. Fue introducida a los países del Medio Oriente en el siglo XV y más tarde, tanto el cultivo como la costumbre de beber café se difundió por todo el hemisferio occidental. El café fue introducido en la isla de Java por los holandeses en el siglo XVII y más tarde a Suramérica. Brasil se ha convertido en el mayor país productor del mundo. América Central, Colombia, Hawai y Puerto Rico tienen condiciones favorables para el cultivo de un café de la más alta calidad.

3.1.1 El Cafeto

El cafeto crece de 6 a 20 pies de altura dependiendo de la especie, el país donde se cultiva y la costumbre local de recolección. Existen muchas variedades de café, pero pocas se cultivan para el uso comercial. De entre las especies nativas, la más cultivada es la *Coffea Arabica*, original de Etiopía, esta, al ser cultivada en distintos tipos de suelo, altitudes y climas, toma características diferentes. La especie *Arábica* que se cultiva principalmente en Centro y Suramérica, tiene un sabor y aroma rico de primera calidad. Una segunda variedad comúnmente cultivada en África es la *Coffea Robusta*. Los arbustos de la especie *Robusta* están mejor adaptados a bajas elevaciones (aproximadamente 1000 pies), y los granos no son tan ácidos y llenos de sabor como los de la especie *Arábica*.

La planta del café permanece verde en todas las estaciones y da una flor blanca en la cual se desarrolla la fruta. Cuando la fruta está madura se asemeja a una cereza de pulpa rojo-oscura que cubre los granos de forma ovalada unidos por el lado plano. La parte que se usa para hacer la bebida es el grano o semilla.

3.1.2 Proceso de Elaboración de Café Instantáneo

La materia prima, granos de café verde, es analizada y catada por el “Departamento de Catación”, quienes dictaminan el tipo de mezcla que se debe utilizar. El café es trasladado de la bodega a la planta en sacos por medio de un montacargas o bien a granel por medio de un transportador neumático.

El café verde es descargado en un pozo a través de una rejilla magnética para separar los metales ferrosos. Seguidamente es llevado por un elevador a una báscula automática. El café verde, luego de ser pesado, cae a un limpiador o separador de objetos como basura, piedra, polvo, etc. después es depositado en tolvas que tienen capacidad de 18000 a 22000 libras cada una, dependiendo de la densidad del café, para después pasar al tostador.

El tostador es de tipo continuo con capacidad de 3000 libras de café verde por hora. El encendido inicial se hace por medio de gas butano y después se cambia a diesel. El control de temperatura se hace manualmente por el operador en el registro principal y éste afecta tanto la válvula de aire como la de diesel. El aire frío es tomado del medio ambiente por medio de un ventolín de recirculación. El período de tostación es de 7 minutos, 5 para tostar y 2 para enfriar. El enfriamiento se realiza con aire y agua. El agua también sirve para minimizar los finos cuando el café pasa a ser molido. El café tostado sale por la parte anterior del tostador y cae a un elevador de succión, también conocido como despedrador, el cual se regula para que únicamente pueda levantar el café tostado, quedando depositadas otras partículas extrañas más pesadas que éste. El porcentaje de pérdida por tostación es aproximadamente 15 % en peso.

El café tostado se almacena en tolvas similares a las de café verde para luego pasar a la sección de molido donde existen dos granulizadores de café regulables, para dar el tamaño de partícula adecuado para el proceso de extracción. Una vez que el café es molido se da inicio la percolación, la cual consiste en extraer todos los solubles a las partículas de café expuestas en un percolador.

El sistema de extracción está compuesto por siete columnas de acero inoxidable de 31 pies cúbicos de capacidad o unas 600 libras de café tostado y molido. Encima de las columnas de extracción están las tolvas de almacenamiento de café molido. Las columnas están compuestas por una serie de válvulas de abrir y cerrar rápidamente a las cuales se les llama múltiples.

Cada una de las columnas pasa por las etapas de imbibición, de extracción y de hidrólisis. La imbibición se da cuando la partícula de café tiene su primer contacto con el agua. La extracción se produce cuando el grano comienza a soltar solubles atmosféricos, esto es lo que determina la calidad del producto final y la hidrólisis es el proceso químico mediante el cual las partículas ceden 0.13 libras de solubles hidrolisables por libra de café tostado y molido. La percolación es el corazón del proceso, ya que es en esta sección donde se determina el rendimiento, la calidad y la concentración del producto final.

Cada columna se llena con café fresco, se alimenta agua o extracto de café caliente y se inician los cambios físicos dentro de la columna. Con la columna llena, el extracto pasa a través de un enfriador a un tanque de pesaje también llamado tanque báscula, donde se registra la cantidad decantada. Luego, el extracto se transfiere a los tanques de almacenamiento, pasando nuevamente por el enfriador para mantener una temperatura de 40 °F. El enfriamiento se hace con el objetivo de preservar la calidad, ya que el extracto caliente tiende a fermentarse en pocas horas.

El extracto frío se almacena en tanques térmicamente aislados de 1200 galones de capacidad, luego es pasado a través de una centrífuga que separa las materias sólidas llamadas breas. Este proceso se conoce como clarificación y sirve para mejorar la calidad del café soluble. La centrífuga descarga el extracto clarificado en un tanque de almacenamiento de 1200 galones de capacidad ubicado en el área de evaporación.

El extracto clarificado pasa por el evaporador, en donde es concentrado. Dicho equipo es alimentado por unas boquillas, las cuales dirigen el extracto a la parte interior lateral de unos conos de rotación. Estos conos provocan una fuerza centrífuga, la cual distribuye el extracto en una capa delgada sobre la superficie de calentamiento. El extracto concentrado caliente pasa por unos platos enfriadores y luego se almacena en frío en un tanque de acero inoxidable.

El secado del extracto se lleva a cabo en un secador por aspersión que utiliza aire atmosférico como agente de secado, este aire pasa por filtros que lo liberan de polvos e impurezas antes de entrar al secador. La torre secadora tiene 180 pies de altura y una capacidad de 500 libras por hora. Una bomba de alta presión impulsa el extracto hasta la boquilla atomizadora en el último piso de la torre donde se encuentra con el aire caliente a 250-270 °C, por lo que la evaporación del agua es casi instantánea, quedando únicamente los sólidos o polvo soluble en forma de partículas esféricas huecas de tamaño variable, por efecto de la atomización. El aire pasa luego por un ciclón para separar las partículas de café que hayan sido arrastradas, después de esto la corriente de aire es expulsada a la atmósfera y con ella los volátiles que le dan el sabor y aroma al café.

El control físico del producto se consigue cambiando las variables de velocidad de secado, temperatura de aire de entrada y salida, temperatura del extracto y velocidad del aire. El tiempo de secado es un minuto y el polvo queda con una humedad de 2-3.5 %. El café que sale de la torre secadora es transportado por una malla vibratoria a la descarga, donde se almacena en unos recipientes de acero inoxidable con capacidad de 650 a 1100 libras, dependiendo de la densidad del producto. De ahí pasa al área de empaque donde una máquina empacadora se regula para proporcionar las diferentes presentaciones (Ulloa, 1998).

3.2 SECADO

3.2.1 Generalidades

Por lo general, el término secado se refiere a la eliminación de la humedad en una sustancia, siendo esta generalmente agua. En el secado convectivo, la energía necesaria para eliminar la humedad del material que se seca la proporciona la corriente gaseosa (generalmente aire) en contacto con el material, la humedad eliminada, en forma de vapor, es arrastrada por la corriente de gas (Treybal, 1999).

En los procesos de secado se distinguen claramente dos períodos: período de velocidad constante de secado y período de velocidad decreciente. Por definición, la rapidez de secado es (Treybal, 1999):

$$N_v = -\frac{m_s}{A} \frac{dX}{dt} \quad (3.1)$$

donde m_s es la masa de sólido seco, A es el área de transferencia, X el contenido de humedad y t el tiempo.

Una gráfica típica de una curva de velocidad de secado es como se muestra en la Fig. 3.1.

Fig. 3.1. Curva de Velocidad de Secado (Strumillo y Kudra, 1986)

Períodos de Secado

En el período de secado constante (segmento B-C) la superficie de la partícula está lo suficientemente húmeda como para que la capa de aire adyacente esté saturada. Entonces, la velocidad de secado estará determinada por la velocidad a la cual la humedad evaporada puede ser transportada a través de la capa límite que rodea la partícula. Durante este período la temperatura de la superficie de la partícula permanece constante en la temperatura de bulbo húmedo T_{wb} del aire. Si Y_s es la humedad del gas en la superficie líquida, Y es la humedad absoluta de la corriente de aire y k_Y es el coeficiente de transferencia de masa, la velocidad de remoción de la humedad N_c por unidad de área superficial de partícula (llamado “flux” constante de secado) en el período de secado constante está dado por:

$$N_c = k_Y (Y_{sat} - Y) \quad (3.2)$$

Dado que la temperatura de la partícula no se incrementa durante este período, todo el calor transferido a través de la capa límite del gas a la partícula debe ser usado para evaporación, entonces, una ecuación alternativa sería:

$$N_c = \frac{h_{gp}}{\lambda_{vap}} (T - T_{wb}) \quad (3.3)$$

donde h_{gp} es el coeficiente de transferencia de calor del gas a la partícula, λ es el calor latente de vaporización y T es la temperatura del gas.

Para el sistema aire-agua, la temperatura de bulbo húmedo del aire es casi la misma que la temperatura de saturación adiabática que se obtiene de la carta psicrométrica, entonces, si k_Y o h_{gp} se conoce, N_c puede ser calculada para diferentes condiciones de secado.

Una de las correlaciones más utilizadas para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor es la propuesta por Khatari y discutida por Kunii y Levenspiel (1969):

$$Nu = 0.03 Re^{1.3} \quad (3.4)$$

Esto sugiere que el coeficiente de transferencia de calor y por tanto la razón de secado en el período constante es proporcional a la velocidad del gas elevado a la 1.3.

Las ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4) permiten predecir los efectos de la temperatura del gas, humedad del gas y diámetro de la partícula en el período de secado constante.

Al principio del proceso de secado, la superficie sólida y la líquida están generalmente más frías que la temperatura superficial final T_s ; la rapidez de evaporación aumenta cuando la temperatura superficial aumenta hasta su valor final durante el segmento A-B sobre esta curva. En forma alternativa, la temperatura en el equilibrio T_s puede ser menor que el valor inicial, lo cual dará lugar a una curva A'-B mientras ocurre el ajuste inicial.

Cuando el contenido de humedad promedio del sólido alcanza un valor X_{cr} , el contenido crítico de humedad, la película superficial húmeda se reduce tanto por evaporación que el secado posterior produce puntos secos que aparecen en la superficie; estos ocupan cada vez porciones más grandes de la superficie expuesta al continuar el secado. Sin embargo, puesto que la rapidez N_V se calcula mediante la superficie constante A, N_V debe descender aún cuando la rapidez por unidad de superficie húmeda permanezca constante. Esto da lugar a la primera parte del período decreciente de la rapidez, el período de *secado superficial no saturado*, desde el punto C hasta el punto D. Finalmente, la película superficial original de líquido se habrá evaporado completamente a un contenido de humedad promedio del sólido que corresponde al punto D. Esta parte de la curva puede faltar completamente o puede constituir el total del período decreciente de la rapidez.

Al continuar el secado, la rapidez con la cual se puede mover la humedad a través del sólido es el plano controlante, a causa de los gradientes de concentración que existen entre las partes más profundas y la superficie. Como la concentración de humedad decrece mediante el secado, la rapidez de movimiento interno en la humedad decrece. La rapidez de secado decae aún más rápidamente que antes, como de D a E. Al final de la curva, el contenido de humedad del sólido ha caído hasta el valor en el equilibrio X_e para la humedad del aire predominante y el secado se detiene (Treybal, 1999).

Parámetros influyentes en la Velocidad de Secado

En el secado convectivo, existen algunos parámetros muy importantes para lograr velocidades máximas de secado, estos parámetros son los siguientes:

1. Área de Superficie

El secado es acelerado por dos razones:

- a) al existir una mayor área de superficie, el producto tiene mayor contacto con el medio de calentamiento, por lo que más humedad puede escapar.
- b) las partículas más pequeñas o capas delgadas reducen la distancia de recorrido del calor al centro del alimento y de la humedad en el centro hasta llegar a la superficie y escapar.

2. Temperatura

A mayor diferencia de temperatura entre el medio de calentamiento y el producto alimenticio mayor será la velocidad de transmisión de calor a éste.

3. Velocidad del Aire

El aire a elevada velocidad recoge humedad y previene la formación de una atmósfera saturada lo cual disminuye la velocidad de eliminación de agua y aumenta los coeficientes de transferencia.

4. Contenido de Humedad del Aire

Cuanto más seco esté el aire, mayor será la velocidad del proceso de secado. El aire absorbe y retiene la humedad. Este parámetro determina hasta que punto puede bajarse el contenido de humedad por deshidratación.

3.2.2 Uso de la Cinética de Secado

El conocimiento de la cinética de secado para algún material que se quiera secar es de fundamental importancia para el diseño de secadores, ya que por medio de la cinética de secado se puede determinar en cuanto tiempo se secará el material de un contenido de humedad inicial a un contenido de humedad final. Por medio de la cinética de secado, se logra determinar, además, el contenido de humedad crítico que separa los períodos de rapidez de secado constante y decreciente.

Si se desea calcular el tiempo de secado de un sólido en las mismas condiciones para las cuales se ha determinado completamente una curva cinética, se necesita solamente leer la diferencia en los tiempos que corresponden a los contenidos inicial y final de humedad mediante la curva.

Dentro de ciertos límites, algunas veces es posible calcular la apariencia de una curva de rapidez de secado para condiciones diferentes a las utilizadas en los experimentos.

3.2.3 Curva Característica de Secado

A menudo es posible determinar una curva “característica” de secado para un material particular. De acuerdo con la metodología propuesta por Van Meel, si tal curva puede ser derivada, entonces, la velocidad de secado por unidad de área expuesta estará dada por (Keey, 1978):

$$N_V = f k_Y (Y_{eq} - Y) \quad (3.5)$$

Si N_V es la velocidad de secado por unidad de área y N_W es la velocidad cuando el cuerpo está saturado, entonces la velocidad de secado relativa f es:

$$f = \frac{N_V}{N_W} \quad (3.6)$$

Parece apropiado describir el grado de humedad de un cuerpo en términos de la cantidad de humedad contenida en el punto crítico. Para un cuerpo no higroscópico, el contenido de humedad característico se define por:

$$\Phi = \frac{\bar{X}}{X_{cr}} \quad (3.7)$$

donde \bar{X} es el contenido promedio de humedad del sólido y \bar{X}_{cr} es el correspondiente valor crítico. Para un cuerpo higroscópico, resulta más apropiado redefinir esta ecuación en términos de la humedad que pueda ser libremente expulsada. Así, el así llamado “contenido de humedad libre”, el contenido de humedad en exceso al valor de equilibrio es usado:

$$\Phi = \frac{(\bar{X} - X^*)}{(\bar{X}_{cr} - X^*)} \quad (3.8)$$

donde X^* es el contenido de humedad en el equilibrio.

El concepto de la curva característica de secado implica:

$$f = f(\Phi) \quad (3.9)$$

Claramente, cuando la humedad cubre la superficie, de modo que el material no juega un papel importante en el proceso evaporativo, $f = 1$. En el punto crítico, la velocidad de secado relativa tomará un valor algo menor que 1. Sin embargo, para materiales de estructura fina, el valor de f_{cr} será muy cercano a la unidad.

Se definen los límites de la función f como:

$$\Phi \geq 1, f = 1$$

$$0 < \Phi < 1, f_e < f < 1$$

Para partículas higroscópicas, f_e es cero.

3.3 DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS

Con el objeto de secar el café en ciclo cerrado y a su vez en dos etapas, se requieren varios equipos, los cuales se diseñaron en este trabajo, estos equipos son: un secador por aspersión, un secador de lecho fluidizado, un ciclón y un condensador; además se determinarán las condiciones de operación de una torre de adsorción existente y los requerimientos de equipos auxiliares y accesorios de manera que la planta experimental sea lo suficientemente flexible para trabajar bajo distintos regímenes de operación. La Fig. 3.2 muestra un diagrama del sistema propuesto para secar el café, en el Apéndice H se presenta el manual de operación de la planta. A continuación se tratan los fundamentos de diseño de los distintos equipos que componen la planta experimental.

3.3.1 Secador por Aspersión

El secado por aspersión es uno de los métodos modernos para secado convectivo de líquidos. El material húmedo en forma de suspensión se atomiza con ayuda de aparatos especiales en la cámara de secado con la introducción simultánea de un agente de secado caliente en la cámara. La humedad se evapora rápidamente de las gotas dispersas y se obtiene un producto seco en forma de polvo, gránulos o aglomerados.

La operación de secado por aspersión consiste de 3 etapas:

1. Atomización del material introducido al secador.
2. Evaporación de la humedad por contacto del material con el gas caliente.
3. Separación del producto seco del agente de secado.

Existen varios métodos para suplir aire caliente a la cámara. En algunas construcciones el aire se abastece en la parte superior del secador y en otros casos a través de agujeros especiales situados en varios puntos del aparato. En cámaras cónicas se montan espas guías en los agujeros de alimentación, los que causan un movimiento espiral del aire. Esto ayuda al mezclado apropiado del aire con el material atomizado y provoca el movimiento espiral de las partículas hacia las paredes de la cámara. Después de haber caído al fondo cónico el material seco debe removerse del secador. En algunos secadores por aspersión, el producto seco abandona la cámara con el aire de salida del cual es separado en un sistema de limpieza de gas (ciclones y filtros bolsa).

Fig. 3.2 Diagrama de Planta Experimental para el Secado de Café Instantáneo

La evaporación en la cámara de secado es casi instantánea. La temperatura del agente de secado baja violentamente y la temperatura del material no excede la temperatura del producto final. Es por eso que los secadores por aspersión son apropiados para el secado de materiales termosensibles. Un aumento en la temperatura de entrada del agente de secado, sin el riesgo del deterioro de las propiedades del producto, provoca el aumento de la eficiencia térmica del aparato (Strumillo y Kudra, 1986).

Debido a las condiciones peculiares del secado por aspersión, este método tiene las siguientes ventajas:

1. Alta calidad del producto seco. La temperatura del material en la parte prevaleciente del proceso, no excede la temperatura de bulbo húmedo a pesar de que la temperatura del agente de secado puede alcanzar varios cientos de grados Celsius. Los parámetros del producto tales como tamaño de partícula, contenido de humedad final y temperatura pueden regularse.
2. El producto seco no necesita ninguna operación de molienda posterior y este se disuelve fácilmente.
3. El contenido de humedad inicial puede ser muy alto y el final suficientemente bajo.
4. Pueden secarse materiales pegajosos y amorfos.
5. Debido al poco contacto del material húmedo con la estructura de la cámara de secado, la vida útil de esta es grande.
6. Costos de mantenimiento bajos.
7. Posibilidad de automatización.
8. Velocidad de secado alta.

Desventajas:

1. Alto costo de los aparatos de recolección de polvos y de atomización.
2. Consumo de energía relativamente alto.
3. Dimensiones de instalación grandes.

Cálculos en Secadores por Aspersión

Debido a las condiciones no estacionarias de transferencia de calor y masa y debido al sistema hidrodinámico complicado, no existen relaciones exactas para los cálculos de secadores por aspersión con base en consideraciones teóricas, sin embargo, en la literatura hay relaciones empíricas así como consideraciones teóricas. Sobre la base de estos datos, aplicando métodos de extrapolación, el escalamiento del aparato experimental es propuesto.

Para los cálculos prácticos de transferencia de calor y masa en los secadores de atomización se introducen muchas simplificaciones. Las relaciones para estado estacionario para transferencia de calor y masa se usan también. Tomando valores promedio de la fuerza impulsora, T y P , separadamente para el primer y segundo período de secado, un área interfacial, A , puede determinarse con la ecuación de Fourier de transferencia de calor. El tiempo de caída para una partícula y la altura de la cámara de secado pueden calcularse.

Para una partícula el balance de humedad en la dirección vertical está dado por (Strumillo y Kudra, 1986):

$$\frac{d m_p}{dt} = -\xi A_p k_y \rho_g (Y_{eq} - Y) \quad (3.10)$$

donde ξ es una relación entre la máxima velocidad de secado y la velocidad decreciente de secado, en función del contenido de humedad. A_p es el área de transferencia de calor y masa, k_y es el coeficiente de transferencia de masa determinado sobre la base de la ecuación:

$$Sh = 2 + 0.66 Re_p^{0.5} Sc^{0.33} \quad (3.11)$$

Y_{eq} es el contenido de humedad de equilibrio.

Sobre la base de balances generales de entalpía, las siguientes dos ecuaciones se obtienen:

$$-\frac{d m_p}{dt} [\lambda_{vap} + C_{Av} (T_g - T_p)] + m_p C_p \frac{dT_p}{dt} = A_p h (T_g - T_p) \quad (3.12)$$

y

$$-\frac{d m_p}{dt} [\lambda_{vap} + C_{Av} (T_g - T_p)] + m_p C_p \frac{dT_p}{dt} = V \rho_g C_g \frac{dT_g}{dt} \quad (3.13)$$

Si se asume que el encogimiento de la partícula es causado por la evaporación del agua tanto en el período de secado constante como en el decreciente, entonces:

$$\frac{d m_p}{dt} = \frac{\pi}{6} \rho_p \frac{d(d_p^3)}{dt} \quad (3.14)$$

en el balance de energía:

$$V = \frac{A}{N_p} (u_g + u_p) \quad (3.15)$$

es el volumen de la celda que rodea a la partícula y

$$N_p = \frac{F_m}{\left(\frac{\pi d_{pi}^3 \rho_p}{6} \right)} \quad (3.16)$$

es el número de partículas en un volumen del secador por unidad de tiempo.

El coeficiente de transferencia de calor, h , se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$Nu = 2 + 0.66 Re^{0.5} Pr^{0.33} \quad (3.17)$$

Los cambios en la humedad del aire están dados por:

$$\frac{dY}{dt} = -\frac{1}{V\rho_g}(1+Y)\frac{dm_p}{dt} \quad (3.18)$$

y los cambios en la humedad del material por:

$$\frac{dX}{dt} = \frac{1}{m_s} \frac{dm_p}{dt} \quad (3.19)$$

Tiempos de Secado en Secadores por Aspersión

Las velocidades de secado en el período de secado constante son controladas por la transferencia de calor, si ρ_l es la densidad del líquido que se seca, r_p es el radio de la partícula y X_1 es el contenido inicial de humedad en base seca:

$$m_s = \frac{4 \cdot \pi \cdot r_p^3 \cdot \rho_l}{3 \cdot (1 + X_1)} \quad (3.20)$$

y

$$\frac{dX}{dt} \cdot \frac{4 \cdot \pi \cdot r_p^3 \cdot \rho_l \cdot \lambda_{vap}}{3 \cdot (1 + X_1)} = h \cdot \pi \cdot r_p^2 \cdot (T_{gi} - T_{sat}) \quad (3.21)$$

luego,

$$\frac{dX}{dt} = \frac{3 \cdot (1 + X_1) \cdot h \cdot (T_{gi} - T_{sat})}{4 \cdot r_p \cdot \rho_l \cdot \lambda_{vap}} \quad (3.22)$$

T_s durante el período de secado constante es igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire de secado, si se integra la ecuación anterior, el tiempo de secado en el período constante es (Toledo, 1991):

$$t_c = \frac{4 \cdot (X_1 - X_{cr}) \cdot r_p \cdot \rho_l \cdot \lambda_{vap}}{3 \cdot (1 + X_1) \cdot h \cdot (T_{gi} - T_{wb})} \quad (3.23)$$

el cálculo de h se hace por medio de (3.17) en donde la conductividad térmica para el cálculo de Nu es la correspondiente al aire saturado a la temperatura de bulbo húmedo.

El tiempo de secado durante el período decreciente viene dado por (Toledo, 1991):

$$t_f = \frac{\lambda_{vap} \cdot \rho_s \cdot r_{p,c} \cdot (X_{cr} - X_2)}{3 \cdot h \cdot \overline{\Delta T}} \quad (3.24)$$

donde $r_{p,c}$ es el radio de la partícula correspondiente al contenido de humedad crítico, $\overline{\Delta T}$ es la media logarítmica de temperaturas entre el aire de secado y la superficie de la partícula durante el período de secado decreciente, ρ_s es la densidad del material sólido.

$$\overline{\Delta T} = \frac{(T_{gi} - T_s) - (T_{go} - T_{po})}{\ln\left(\frac{(T_{gi} - T_s)}{(T_{go} - T_{po})}\right)} \quad (3.25)$$

Una vez que se conoce el tiempo requerido para secar la partícula, se puede conocer que distancia vertical se necesita para secar el material si se conoce al valor de la velocidad terminal de la partícula. En la literatura existen ecuaciones para el cálculo de la velocidad terminal de partículas en función del número de Reynolds, sin embargo, dicho número generalmente no se conoce puesto que es función de la velocidad terminal de la partícula, por lo que para determinarla se debe tratar el problema de otra manera. Esta manera consiste en utilizar la siguiente ecuación:

$$\frac{R_o'}{\rho_g \cdot u_p^2} \cdot Re_2' = \frac{2}{3} \cdot \frac{d_p^3}{\mu^2} \cdot \rho_g \cdot (\rho_s - \rho_g) \cdot g \quad (3.26)$$

en conjunto con la Fig. A.1 del Apéndice A, en la cual se leen valores de Re_2' en función del valor calculado por la ecuación anterior y a partir del cual se puede calcular la velocidad terminal de la partícula u_p .

Dispositivos de Atomización

La atomización es la operación más importante en el proceso de secado por aspersión. El tipo de atomizador no solo determina la cantidad de energía necesaria para atomizar sino que determina además, el tamaño y distribución de las gotas, su trayectoria y velocidad, factores de los que depende el tamaño final de la partícula seca. El tamaño de la gota establece el área de transferencia de calor disponible y con ello, la rapidez de secado.

Existen tres tipos generales de atomizadores, boquillas de disco giratorio, boquillas de presión, y boquillas neumáticas de doble fluido. Las boquillas neumáticas se utilizan cuando se manejan flujos bajos (por debajo de 360 kg/h), la alimentación se mezcla con el aire a alta presión en la boquilla, el tamaño de la gota es función del flujo de suspensión y presión del aire, es por ello que si se desea producir gotas de diámetro pequeño, se debe

incrementar la presión del aire. Estas boquillas son apropiadas para cámaras de secado cilíndricas y de diámetro pequeño. El alto costo del aire comprimido es un factor importante en la economía de estas boquillas, por encima de la capacidad para la cual son económicamente competitivas, estas boquillas de doble fluido son desplazadas por los discos rotatorios. Estos discos rotan usualmente a una velocidad periférica de 90-220 m/s y expulsan las gotas horizontalmente, es por ello que cuando se utiliza este tipo de atomizador, las cámaras de secado deben ser de diámetros grandes. Las boquillas de presión atomizan la suspensión como consecuencia de la conversión de energía de presión a velocidad, se utilizan presiones de 300-4000 Psi, y son adecuadas cuando se desea obtener partículas de diámetros superiores a 80 μm (Dittman y Cook, 1977).

El tamaño de la gota después del proceso de atomización en boquillas neumáticas está dado por (Mujumdar, 1995):

$$d_p = \frac{585 \times 10^3 \sqrt{\sigma_l}}{u_{rel} \sqrt{\rho_l}} + 597 \left(\frac{\mu_l}{\sqrt{\sigma_l \cdot \rho_l}} \right)^{0.45} \left(\frac{1000 \dot{V}_l}{\dot{V}_g} \right)^{1.5} \quad (3.27)$$

σ_l es la tensión superficial del líquido, ρ_l es la densidad del líquido, μ_l la viscosidad del líquido, \dot{V}_l y \dot{V}_g son los flujos volumétricos del líquido y del aire y u_{rel} es la velocidad relativa al aire o velocidad de salida del aire.

Generalmente en el cálculo de los tiempos de secado se puede suponer que el diámetro de la gota es el doble del valor del d_p que se obtiene a partir de (3.27).

Los diámetros medios de las gotas en un secador por aspersión oscilan entre 20 μm cuando se utiliza un atomizador de disco y 180 μm para el caso de una boquilla de pulverización gruesa. Los tiempos de residencia varían entre 3 y 6 segundos para secadores en contracorriente.

3.3.2 Secador de Lecho Fluidizado

La técnica del secado en lecho fluidizado posee un puesto importante entre los métodos modernos de secado. El secado en lecho fluidizado se usa primordialmente para materiales granulados, sin embargo, se aplica también para el secado de soluciones, pastas y líquidos atomizados en el lecho inerte fluidizado.

Las principales ventajas del secado en lecho fluidizado son (Strumillo y Kudra, 1986):

1. La fluidez del lecho facilita el servicio y mantenimiento rápido y sencillo aún en plantas a gran escala, en las que se procesan miles de toneladas de material por día.
2. Muy buenas condiciones para la transferencia de masa y calor.

3. Posibilidad de aplicar otras fuentes de energía (radiadores, paneles de calentamiento sumergidos).
4. Buen mezclado, uniformidad del material en el lecho.

El método de secado se basa en hacer pasar aire caliente a través del lecho de material situado en la rejilla (distribuidor de gas). Si la velocidad del gas es mayor que la velocidad mínima de fluidización (o velocidad de fluidización incipiente) el lecho se expande progresivamente hasta que alcanza un estado similar al de un líquido en ebullición. Este fenómeno es llamado fluidización.

Los secadores de lecho fluidizado pueden ser continuos o discontinuos. El discontinuo puede ser utilizado para producción a pequeña escala y especialmente cuando el proceso en sí es del tipo discontinuo. Para producción a gran escala, los secadores continuos son más utilizados. En este grupo de secadores se pueden distinguir dos tipos básicos de construcción:

- Secadores con flujo de material aproximándose al mezclado perfecto (tipo tanque).
- Secadores con flujo de material aproximándose al flujo tapón (horizontal continuo).

El primer tipo se utiliza cuando el material a secar es difícil de fluidizar. El material es introducido con una distribución uniforme a la superficie del lecho activo, donde es mezclado con partículas ya secas y calientes y es sujeto a un secado intensivo. Tal configuración, sin embargo, arroja un amplio rango de contenido de humedad en el producto que sale y se usa únicamente cuando el parámetro de calidad que se va a controlar es el contenido promedio de humedad del producto a la salida del secador.

El segundo tipo se utiliza para materiales que son fáciles de fluidizar y/o cuando el contenido final de humedad debe ser uniforme.

Las dimensiones del equipo dependen de:

1. La cantidad de material que se manejará.
2. La masa de humedad removida.
3. Velocidad del gas.
4. Tiempo de residencia del material en el aparato.

Las características de los materiales que pueden ser secados en lecho fluidizado son:

1. El diámetro de partícula debe estar comprendido entre 0.1 – 20 mm.
2. Para materiales polidispersos el rango de diámetros de partículas debe ser lo suficientemente angosto (niveles de polidispersión 8 – 10).
3. Las partículas deben ser isométricas (hojuelas, agujas, etc. no son permitidas).
4. El material introducido al secador no debe tener aglomerados difíciles de dispersar.

Materiales con una alta proporción de humedad no retenida usualmente no son apropiados para secadores del tipo horizontal continuo, pero pueden ser secados en secadores del tipo

tanque. A menudo, con el objeto de combinar las ventajas y desventajas de ambos tipos de secadores, dichos materiales se secan en dos etapas, primero en el secador tipo tanque y luego en el secador tipo horizontal continuo.

Secadores de Lecho Vibratorio

Algunos productos granulados presentan dificultad para ser secados en un secador de lecho fluidizado convencional debido a una o más de las siguientes propiedades físicas:

Amplia distribución de tamaño de partícula
Baja fuerza de materiales secos o húmedos
Propiedades adhesivas o termoplasticidad de las partículas
Propiedades pastosas de la alimentación húmeda

La amplia distribución de tamaño de partícula hace que la escogencia de la velocidad de fluidización presente mucha dificultad, ya que una alta velocidad de fluidización necesaria para fluidizar las partículas más grandes, arrastraría las partículas menores y, por otro lado, una baja velocidad de fluidización no levantaría las partículas de mayor tamaño y esto ocasionaría que el lecho se defluidizara rápidamente.

Es posible secar productos que presentan las propiedades mencionadas anteriormente utilizando un lecho fluidizado vibratorio de escasa altura, que es normalmente un secador horizontal de sección rectangular que vibra a una frecuencia de 5-25 Hz, con una amplitud media de unos cuantos milímetros. El vector de vibración es aplicado en un ángulo de 0 a 45° de la vertical y el material es fácilmente transportado a lo largo del secador por el efecto combinado de la fluidización y la vibración (Mujumdar, 1995).

Las velocidades necesarias para obtener un buen movimiento de los sólidos a lo largo del lecho vibratorio pueden ser tan bajas como el 20 % de la velocidad mínima de fluidización del producto. De ese modo, el flujo de aire para fluidización y secado puede ser escogido con relativa libertad sobre un amplio rango sin afectar el tiempo de residencia del producto, lo que se controla ajustando la amplitud y dirección de la vibración. Cuando un flujo de aire bajo se escoge, las partículas mayores se fluidizan parcialmente pero las partículas menores presentan menos arrastre y se obtiene un mejor control del tiempo de residencia de las partículas menores.

Los secadores vibratorios proveen un transporte suave del material a lo largo del secador, con lo que se evita el desgaste mecánico de las partículas frágiles debido a que es posible utilizar un bajo flujo de gas, lo que evita la formación de burbujas. Consecuentemente, los secadores de lecho vibratorios pueden ser utilizados para secar materiales que presentan una fuerza mecánica leve.

Se presentará una mejor fluidización de las partículas en un lecho vibratorio por la acción de la vibración, ya que rompe las fuerzas entre partículas lo que mejora la calidad de la fluidización.

Los secadores de lecho vibratorio se usan extensamente en la industria alimenticia en las que se practica el secado en dos etapas (leche, cocoa, café), siendo la etapa final el secado en lecho vibratorio.

Características de los Secadores de Lecho Vibratorio

Tres regímenes de operación de sistemas vibratorios pueden ser definidos dependiendo de la magnitud del componente vertical de la aceleración vibracional.

1. Estado vibratorio: Cuando $(\omega^2 a_v/g) < 1$, el lecho se comporta como un lecho fluidizado ordinario y las vibraciones únicamente contribuyen a mejorar la estabilidad y homogeneidad de la capa fluidizada.
2. Capa vibrofluidizada: Cuando $(\omega^2 a_v/g) = 1$, tanto el flujo de gas como la vibración contribuyen a la fluidización y el comportamiento del lecho es influenciado por las magnitudes relativas de ambos.
3. Capa fluidizada vibratoria: Cuando $(\omega^2 a_v/g) > 1$, la fluidización del lecho está dada esencialmente por el efecto de la vibración y el aire es utilizado únicamente como medio de transferencia de calor y masa.

El efecto de la vibración decrece con el aumento de la altura del lecho, lechos con alturas mayores a 0.5 m son raramente usados.

La intensificación del proceso de secado en un lecho vibratorio se basa en:

1. Un valor aumentado de los coeficientes de transferencia debido a un incremento en la turbulencia de la capa límite. Se debe notar, sin embargo, que esta influencia es positiva cuando el exponente del número de Reynolds es mayor que la unidad. Si el exponente del número de Reynolds en la ecuación adimensional para el número de Sherwood o Nusselt es menor que la unidad, puede ocurrir un decremento de intensidad.
2. Un incremento del área interfacial como resultado de la reacción a la vibración en la estructura del lecho. Esta influencia en la mayoría de los casos tiene un carácter positivo, excepto en algunos casos.

Caracterización de Polvos Fluidizados

Los grupos están caracterizados en orden creciente del tamaño de partícula (Geldart, 1986).

Grupo C

Los polvos que son cohesivos en alguna manera pertenecen a este grupo. La fluidización normal de estos polvos es casi imposible, el polvo asciende como un pistón en tubos de diámetro pequeño. Las dificultades surgen debido a que las fuerzas entre partículas son mucho más grandes que la fuerza que el fluido puede ejercer sobre la partícula, y esto es el resultado de partículas de tamaño muy pequeño, generalmente menor a 20 μm , fuertes cargas electrostáticas, superficies de partícula pegajosas, sólidos blandos o partículas con

forma muy irregular. La caída de presión a través del lecho es más baja que el valor teórico y puede ser tan pequeña como la mitad.

La fluidización puede hacerse posible o puede mejorarse con el uso de agitadores mecánicos o vibradores que rompan los canales estables, o, en el caso de algunos polvos, usualmente materiales plásticos, mediante la adición de sílica de tamaño sub-micrométrico.

Grupo A

Lechos con polvos de este grupo se expanden considerablemente a velocidades entre la mínima de fluidización y la mínima para la aparición de burbujas, porque estos polvos son ligeramente cohesivos. A medida que la velocidad del gas se incrementa por encima de la velocidad mínima de burbujeo, el paso de cada burbuja perturba la estructura débil y metaestable de la ya expandida fase densa; la altura del lecho se hace menor porque la porosidad de la fase densa se reduce más rápidamente con el incremento en la velocidad del gas que lo que se incrementa la fase de burbujas. La fase densa eventualmente alcanza una porosidad estable entre ϵ_{mf} y ϵ_{mb} y un incremento en la velocidad del gas por encima de 6 cm/s produce un incremento neto en la expansión del lecho.

Grupo B

La arena tipifica los polvos en este grupo, el cual contiene la mayoría de los sólidos en los siguientes tamaños de partícula y densidades:

$$\begin{aligned} 60 \mu\text{m} < d_p < 500 \mu\text{m} & \text{ cuando } \rho_p = 4 \text{ g/cm}^3 \\ 100 \mu\text{m} < d_p < 250 \mu\text{m} & \text{ cuando } \rho_p = 1 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

En contraste con el grupo A, las fuerzas entre partículas son despreciables y las burbujas comienzan a formarse en este tipo de polvos a la velocidad mínima de fluidización o ligeramente por encima de ésta. La expansión del lecho es tan pequeña que el lecho colapsa muy rápidamente cuando el suministro de aire se interrumpe.

Grupo D

A este grupo pertenecen las partículas grandes o muy densas. Todas las burbujas menos las más grandes ascienden con mayor lentitud que el gas de fluidización intersticial, de modo que el gas fluye al interior de la base de la burbuja y hacia el exterior por la parte de arriba.

La velocidad del gas en la fase densa es alta y el mezclado de sólidos es relativamente pobre, consecuentemente, el retromezclado de la fase densa es pequeño. La segregación por el tamaño se da cuando la distribución de tamaño es amplia, aun para velocidades altas del gas.

Balances Diferenciales de Materia y Energía en Secadores de Lecho Fluidizado

La diferencia entre los secadores de flujo cruzado y los secadores a co y contra corriente es básicamente la imposibilidad para encontrar una fuerza impulsora equivalente para todo el secador, el esquema de un secador de flujo cruzado se muestra en la Fig. 3.3.

Fig. 3.3 Esquema de un Secador de Lecho Fluidizado Continuo

Se supone que el lecho se mueve a una velocidad lineal constante U_m y que estos se esparcen sobre un espesor w y una profundidad b , como se muestra en la Fig. 3.4.

Fig. 3.4 Esquema de un Elemento Diferencial de un Secador de Lecho Fluidizado Continuo

Si se supone que no hay dispersión axial, un balance de humedad sobre un elemento infinitesimal de área seccional $dy \cdot dx$ da como resultado (Keey, 1978):

$$-dX [\rho_p (1 - \epsilon) dy \cdot w \cdot u_m] = d(G Y) w \cdot dz \quad (3.28)$$

donde ϵ es la porosidad del lecho.

La velocidad de remoción de humedad puede ser igualada a la velocidad de transferencia de masa a través de la ecuación (3.5):

$$-dX[\rho_p(1-\varepsilon)dy \cdot w \cdot u_m] = f \cdot k_Y (a \cdot w \cdot dy \cdot dz)(Y_{eq} - Y) \quad (3.29)$$

donde a es el área específica.

Estas ecuaciones se simplifican a:

$$-\rho_p(1-\varepsilon)u_m \frac{dX}{dz} = G \frac{dY}{dy} \quad (3.30)$$

$$-\rho_p(1-\varepsilon)u_m \frac{dX}{dz} = f \cdot k_Y \cdot a \cdot (Y_{eq} - Y) \quad (3.31)$$

La ecuación de balance de energía viene dada por:

$$\rho_p(1-\varepsilon)u_m \frac{dH_m}{dz} = a(q_c - \lambda_{vap} \cdot N_v) \quad (3.32)$$

donde q_c es el calor convectivo que esta dado por:

$$q_c = h \cdot (T_g - T_m) \quad (3.33)$$

y H_m es la entalpía del material húmedo, que se expresa mediante:

$$H_m = (C_s + C_l \cdot X)T_m \quad (3.34)$$

Aerodinámica del Lecho Fluidizado

Las propiedades más importantes de los lechos fluidizados desde el punto de vista de la técnica de secado se discuten a continuación. El término, velocidad del gas, siempre se referirá a la velocidad del gas calculada para el recipiente vacío:

$$u_g = \frac{\dot{V}}{A} \quad (3.35)$$

donde \dot{V} es el flujo volumétrico y A es la superficie del fondo del recipiente (para recipientes con paredes paralelas).

Los números de Sherwood, Nusselt y Reynolds para el estado fluidizado son definidos sobre la base del diámetro de partícula.

Velocidad Mínima de Fluidización

Un incremento en la velocidad hacia arriba, a través de un lecho de material granulado, inicialmente causa una lenta descompactación del lecho. Esto es revelado por el incremento en la velocidad del lecho. El flujo es del tipo de filtración en los espacios entre partículas. Simultáneamente, un incremento rápido en la caída de presión es observado. Luego de alcanzar cierto valor de velocidad del gas, comienzan a aparecer burbujas de gas en el lecho. Un incremento posterior en la presión es insignificante o no aparece del todo. La velocidad del gas, la cual caracteriza la transición desde el flujo de tipo filtración a aquel de tipo de fluidización es llamada velocidad mínima de fluidización, velocidad de fluidización incipiente o velocidad crítica de fluidización ($u_{g\text{ mf}}$). Debido a la importancia de este parámetro, es posible encontrar en la literatura infinidad de correlaciones para el cálculo de $u_{g\text{ mf}}$. (Strumillo y Kudra, 1986).

Si la caída de presión a través del lecho completo se grafica contra la velocidad, como se muestra en la Fig. 3.5, una relación lineal se obtiene hasta el punto A en que toma lugar la expansión del lecho, pero la pendiente de la curva luego disminuye gradualmente a medida que el lecho se expande. A medida que la velocidad se incrementa, la caída de presión llega a su valor máximo y luego cae ligeramente y alcanza un valor aproximadamente constante, independientemente de la velocidad del fluido, segmento CD. Si la velocidad del fluido es reducida nuevamente, el lecho se contrae hasta que alcanza la condición en la que las partículas están simplemente descansando una sobre otra, punto E, tiene entonces el lecho el máximo valor estable de porosidad para un lecho fijo. Si la velocidad sigue disminuyendo, el lecho permanecerá en esta condición siempre y cuando no sea agitado. La caída de presión EF en este lecho fijo reformado es menor que la originalmente obtenida a la misma velocidad. Si la velocidad se incrementara nuevamente se esperaría que la nueva curva FE fuera trazada nuevamente y que la pendiente cambiara repentinamente de 1 a 0 en el punto de fluidización, esta condición es difícil de producir, debido a que el lecho tiende a consolidarse nuevamente, a no ser que este completamente libre de vibración. En ausencia de canalización, la forma y tamaño de las partículas solas determinan la porosidad máxima y la caída de presión en el estado de fluidización para un lecho de dimensiones dadas. En un lecho fluidizado ideal, la caída de presión correspondiente a ECD es igual al peso por unidad de área. En la práctica se puede desviar apreciablemente de ese valor y no permanecer constante, como resultado de la canalización. El punto B se encuentra por encima de CD porque las fuerzas de fricción entre las partículas tienen que sobreponerse antes de que el re-arreglo pueda tener lugar (Coulson y Richardson, 1979).

La caída de presión a través del lecho es luego, igual a su peso aparente por unidad de área, y la porosidad al inicio de la fluidización es la máxima que el lecho fijo puede alcanzar.

Fig. 3.5 Curva de Fluidización

Velocidad de Arrastre

La velocidad de arrastre se define como la velocidad del gas que corresponde al arrastre de partículas desde el aparato. Las correlaciones más importantes para el cálculo de la velocidad de arrastre se presentan en la Tabla 8.4 de Strumillo y Kudra (1986). Algunas ecuaciones se pueden resolver por medio del método de prueba y error, en los que la velocidad de arrastre viene dada por:

$$u_{gt} = \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{d_p \cdot (\rho_m - \rho_g)}{\rho_g \cdot \varepsilon}} \quad (3.36)$$

Rango de Velocidades de Fluidización

Algunas correlaciones para el cálculo de $u_{gt} / u_{g\ mf}$ son dadas por Romankov y Rashkovskaya (Strumillo y Kudra, 1986). Estos autores recomiendan la siguiente ecuación como la universal:

$$\frac{u_{g\ mf}}{u_{gt}} = 0.1175 - \frac{0.1046}{1 + 0.00373 Ar^{0.6}} \quad (3.37)$$

Ar es el número de Arquímedes

Caída de Presión en el Lecho

Notando que el gas fluye a través del lecho, puede ser tratado como el flujo de gas a través de un cuerpo poroso para el cálculo de la caída de presión, las bien conocidas ecuaciones de Kozeny-Carman, Ergun o Leva, etc. pueden ser utilizadas. Debido a que en fluidización el número de Reynolds raramente excede el valor de 20, la ecuación de Kozeny-Carman, que se aplica a este rango puede ser utilizada (Strumillo y Kudra, 1986):

$$\Delta P = 180 \cdot \frac{u_g \cdot H \cdot \mu_g}{(d_p \cdot \psi)^2} \cdot \frac{(1 - \epsilon)^2}{\epsilon^3} \quad (3.38)$$

Si esta ecuación incorpora el valor de la porosidad para la fluidización incipiente, ϵ_{mf} , la caída de presión en el lecho puede calcularse. Se debe notar que la caída de presión en el sistema es igual a la suma de la caída de presión en el lecho, el distribuidor de gas y el arrastre aerodinámico durante el flujo a través del aparato vacío.

Porosidad del Lecho

La porosidad es la razón entre el volumen de espacio vacío entre las partículas y el volumen total del lecho. Depende de las propiedades del material, del agente de fluidización y de su velocidad.

En equipos con sección transversal constante, la porosidad del lecho se determina sobre la base del así llamado nivel de expansión del lecho (la razón entre la altura del lecho dinámico y la altura del lecho estático). Entonces, la siguiente ecuación puede ser utilizada:

$$\epsilon = 1 - \frac{H_o}{H} \cdot (1 - \epsilon_o) \quad (3.39)$$

donde H_o es la altura del lecho estático y ϵ_o es la porosidad del lecho estático. La porosidad definida por la ecuación anterior representa un valor promedio y no toma en cuenta los cambios locales de este parámetro. Este valor puede ser calculado también por medio de la ecuación de Todes (Strumillo y Kudra, 1986):

$$\epsilon = \left(\frac{18 Re + 0.36 Re^2}{Ar} \right)^{0.21} \quad (3.40)$$

Para la fluidización incipiente, la porosidad se puede determinar a partir de la ecuación propuesta por Arai y Sugiyama (Strumilo y Kudra, 1986):

$$\frac{1 - \epsilon_{mf}}{\psi^2 \cdot \epsilon_{mf}^3} = 11 \quad (3.41)$$

ψ es la esfericidad de la partícula.

Influencia del Contenido de Humedad en la Aerodinámica de Lechos Fluidizados

Se han hecho muchos trabajos concernientes a la influencia del contenido de humedad en la aerodinámica de lechos fluidizados. La opinión que prevalece es que los parámetros decisivos son el tipo de material y el diámetro de partículas. Aquellos materiales que absorben agua con facilidad, es decir, materiales porosos y capilares, aún cuando tienen un alto contenido de humedad, no cambian sus características de fluidización. Por ejemplo, una resina de intercambio iónico con un 50 % de contenido de humedad posee la misma capacidad de fluidización que en su estado seco. A pesar de todo, aún en esos materiales, después de que cierto contenido de humedad es excedido, se presentan dificultades para formar el lecho fluidizado. Para materiales que no absorben agua, tales como arena o esferas de vidrio, un incremento en la fluidización incipiente ocurre aún para muy bajos contenidos de humedad. Además, la porosidad del lecho se incrementa con el aumento del contenido de humedad y se da una no-uniformidad en la estructura del lecho y ocurre el acanalamiento.

Prácticamente, para los propósitos de secado se puede asumir que las dificultades para formar el lecho fluidizado se presentan en el rango de contenido de humedad correspondiente a la humedad no retenida (período de secado constante). En el período de secado decreciente el contenido de humedad no tiene una influencia sustancial en la aerodinámica del lecho fluidizado (Strumillo y Kudra, 1986).

Transferencia de Calor y Masa en Lechos Fluidizados

Transferencia de Calor

Usualmente, en la literatura se discuten dos casos:

1. Transferencia de calor entre el lecho y el gas (por convección)
2. Transferencia de calor entre el lecho y la superficie calefactora inmersa (por conducción y convección).

En ambos casos para la descripción de la transferencia de calor, la bien conocida ecuación de Newton es utilizada:

$$q_c = h A \overline{\Delta T} \quad (3.42)$$

Para el caso 1: Para el área de transferencia de calor A , se toma la superficie total de las partículas. La fuerza impulsora media $\overline{\Delta T}$ se basa en el modelo de flujo del gas.

Para el caso 2: La superficie del panel calefactor es asumida como el valor de A . La fuerza impulsora se toma como la diferencia de temperaturas entre la superficie del panel y el lecho.

Transferencia de Calor entre el Lecho y el Gas

El coeficiente de transferencia de calor se determina por la mayoría de los autores mediante la aplicación del modelo de flujo tapón al flujo de gas a través del lecho, asumiendo que todo el lecho posee la misma temperatura. La diferencia media de temperatura es:

$$\overline{\Delta T} = \frac{T_1 - T_2}{\ln \left(\frac{T_1 - \overline{T}}{T_2 - \overline{T}} \right)} \quad (3.43)$$

Kunii y Levenspiel propusieron una ecuación general sobre la base del análisis de estudios experimentales en los que fue aplicado el modelo de flujo tapón (Strumillo y Kudra, 1986):

$$Nu = 0.03 Re^{1.3} \quad \text{para} \quad Re = 0.1 \text{ a } 80 \text{ y } Pr = 0.7 \quad (3.44)$$

Richardson y Ayers proponen la siguiente ecuación para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor, tomando en cuenta la porosidad del lecho (Strumillo y Kudra, 1986):

$$Nu = 0.054 \cdot (Re/\epsilon)^{1.28} \quad (3.45)$$

La intensidad de la transferencia de calor y masa en un lecho fluidizado debida al alto nivel de dispersión y al intenso mezclado de ambas fases es alta. Aún para alturas de lecho de algunos centímetros, el gas saliente del lecho alcanza una temperatura cercana a la del lecho. Entonces, no es recomendable utilizar un lecho con una capa gruesa, porque disminuye la cantidad de calor transferido por unidad de masa. El coeficiente convectivo de transferencia de calor en un lecho fluidizado esta en el rango de 1 a 30 W/m² K.

Transferencia de Calor entre el Lecho y la Superficie

El coeficiente de transferencia de calor depende en gran medida de la aerodinámica del sistema. Zabrodskii da una relación para el cálculo aproximado del máximo valor del coeficiente de transferencia de calor por contacto (Strumillo y Kudra, 1986).

$$h_{k \max} = 0.248 k_g^{0.6} d_p^{-0.36} \rho_m^{0.20} \quad (3.46)$$

Los máximos valores para el coeficiente de transferencia de calor por contacto están en el rango de 200 a 800 W/m² K, en dependencia del diámetro de la partícula.

Transferencia de Masa

Los datos concernientes a la transferencia de masa en lechos fluidizados no son tan abundantes como los de transferencia de calor. Es difícil proponer una correlación general para el cálculo de los coeficientes de transferencia de masa. La siguiente correlación que tiene la forma de:

$$\text{Sh} = 0.374 \text{ Re}^{1.18} \quad \text{para} \quad 0.1 < \text{Re} < 15 \quad (3.47)$$

$$\text{Sh} = 2.01 \text{ Re}^{0.5} \quad \text{para} \quad 15 < \text{Re} < 250 \quad (3.48)$$

es aceptable para $\text{Re} > 100$ pero arroja valores muy altos del número de Sherwood para valores menores del número de Reynolds (Coulson y Richardson, 1978). Esta correlación fue obtenida para lechos muy superficiales.

Dimensionamiento de Secadores de Lecho Fluidizado

Para secadores del tipo horizontal continuo se usan métodos de balance diferenciales, mientras que para secadores del tipo tanque se utilizan balances totales. A partir de estos balances se determina el consumo de aire y su velocidad. Estos parámetros determinan el área seccional del aparato. Debido a que el rango de velocidades del gas en el lecho fluidizado es limitado y dado que el rango debe estar comprendido entre la velocidad mínima de fluidización ($u_{g\text{mf}}$) y la velocidad de arrastre (u_{gt}), el área de la rejilla del aparato también queda limitada:

$$\frac{F_g}{\rho_{g1} \cdot u_{gt}} < S_d < \frac{F_g}{\rho_{g1} \cdot u_{g\text{mf}}} \quad (3.49)$$

Para evitar el arrastre, el valor superior de la velocidad del gas es usualmente asumido en el rango de 0.1 a 0.5 u_{gt} .

Para un secador horizontal continuo, cuando se conoce el área seccional del aparato, fácilmente se pueden conocer el largo y el ancho si se utiliza la relación $(L/B) > 8$, que asegura el flujo tapón, así:

$$S_d = B \cdot L \quad (3.50)$$

$$B = \sqrt{\frac{S_d}{(L/B)}} \quad (3.51)$$

y la longitud se calcula por un despeje sencillo.

Otro parámetro importante es la altura del lecho. Desde el punto de vista económico, es recomendable diseñar aparatos compactos, por ejemplo, uno en el que la relación del diámetro o del ancho con la altura del lecho, dependiendo del tipo de aparato, esté en el rango de 1 a 0.25. A pesar de todo, los cálculos basados en ecuaciones de transferencia de masa, con los valores para los coeficientes de transferencia de masa citados en la literatura, dan como resultado alturas de lecho muy bajas. En la práctica es difícil utilizar lechos con tan baja altura debido a dificultades en mantener uniforme el material y el flujo de gas a través del secador. McGraw ha propuesto un valor de altura del lecho de 3 cm (Strumillo y Kudra, 1986). Sin embargo, en aparatos que trabajan con grandes flujos de salida, se requiere un área grande para la rejilla. Así, en la práctica se utilizan mayores alturas de lecho.

Se han reportado varios métodos aproximados para el cálculo de la altura del lecho. Se recomiendan alturas de lecho iguales a $80 d_o$ (d_o es el diámetro de los agujeros en la rejilla). También existe la posibilidad de calcular la altura del lecho por medio de modelos matemáticos que toman en consideración la intensidad del mezclado en el lecho, pero se necesita hacer una determinación experimental de este parámetro. Más a menudo, la altura del lecho es determinada sobre la base de mediciones de la cinética del secado en secadores de lecho fluidizado a nivel de laboratorio.

Distribuidor de Gas

El distribuidor es parte integral del diseño completo de un secador de lecho fluidizado. Este es diseñado como una lámina de metal con agujeros hechos de tal modo que la caída de presión requerida ΔP_d pueda ser obtenida. El diseño se apoya en la decisión apropiada del diámetro de los agujeros, grosor de la rejilla y en la fracción de área seccional libre β (β es la razón entre el área de los agujeros y el área total de la rejilla). La siguiente relación es utilizada:

$$\Delta P_d = 1.04 \cdot \left(\frac{d_o}{b} \right)^{0.25} \cdot \frac{u_{go}^2 \cdot \rho_{go}}{2} \quad (\text{Pa}) \quad (3.52)$$

donde d_o es el diámetro de los agujeros en el distribuidor de gas, b es el grosor del distribuidor de gas, u_{go} es la velocidad del gas en los agujeros, y ρ_{go} es la densidad del gas en los agujeros.

$$d = K_s \cdot d_o \cdot \beta^{0.5} \quad (3.53)$$

donde d es la distancia entre los centros de los agujeros, y K_s es una constante geométrica igual a 0.885 para un espaciamiento rectangular entre agujeros y 0.952 para espaciamiento triangular.

$$u_{go} = \frac{u_g}{\beta} \quad (3.54)$$

El valor escogido para s debe cumplir la relación:

$$s = \frac{0.1 \cdot H}{K_B} \quad (3.55)$$

donde H es la altura del lecho, y K_B es una constante geométrica igual a 4 para espaciamiento rectangular entre agujeros y 3.72 para espaciamiento triangular.

Las rejillas que se aplican en fluidización a menudo tienen un área seccional β igual a 1 a 5 % y diámetro de los agujeros $d_o = 1$ a 5 mm.

3.3.3 Ciclón

El equipo de recolección de polvo que se emplea con mayor frecuencia es el ciclón, aunque también se emplean precipitadores electrostáticos y filtros bolsas entre otros. En los ciclones, el gas cargado de polvo penetra tangencialmente en una cámara cilíndrica y cónica, en uno o más puntos y sale de la misma a través de una abertura central. En virtud de su inercia, las partículas de polvo tienden a desplazarse hacia la pared exterior del separador, desde la cual, caen hacia un receptor.

El ciclón es esencialmente una cámara de sedimentación en la que la aceleración de la gravedad se sustituye con la aceleración centrífuga. En las condiciones de operación utilizadas comúnmente, la fuerza o aceleración centrífuga de separación, varía de 5 veces la gravedad, en los ciclones de baja resistencia y diámetro muy grande, hasta 2500 veces la gravedad en unidades muy pequeñas de alta resistencia. La entrada inmediata a un ciclón casi siempre es rectangular.

Campos de Aplicación

Dentro del intervalo de sus capacidades de funcionamiento, los recolectores de ciclón son uno de los medios menos costosos para la recolección de polvo desde el punto de vista de la inversión y de la operación. Su limitación principal es que, a menos que se utilicen unidades muy pequeñas, la eficiencia de recolección es muy baja para partículas menores de 5 μm , y en especial, para partículas menores de 2 ó 3 μm .

Los ciclones se utilizan para eliminar tanto sólidos como líquidos presentes en los gases y se han operado a temperaturas tan elevadas como 1000 °C y presiones tan altas como 50700 kPa (500 atm) (Perry, 1992).

Factores de Diseño de un Ciclón

Patrón de flujo

En un ciclón, la trayectoria del gas comprende un doble vórtice, en donde el gas dibuja una espiral descendente en el lado de fuera y ascendente en el lado interior. Cuando el gas penetra en el ciclón, su velocidad sufre una redistribución de tal modo que la componente tangencial de la velocidad aumenta al reducirse el radio. La velocidad espiral dentro de un ciclón puede alcanzar un valor varias veces mayor que la velocidad promedio de gas de entrada.

Caída de Presión

Los ciclones se diseñan habitualmente de tal modo que se satisfagan ciertas limitaciones bien definidas de caída de presión. Para instalaciones comunes que operan más o menos a la presión atmosférica, las limitaciones del ventilador dictaminan, casi siempre, una caída de presión máxima permisible correspondiente a una velocidad de entrada al ciclón dentro

de la gama de 10 a 25 m/s. Por consiguiente, los ciclones se suelen diseñar para una velocidad de entrada de 15 m/s, aunque no es necesario apegarse estrictamente a este valor.

La caída de presión en un ciclón, así como la pérdida de presión por fricción, se expresa de un modo más conveniente en términos de la carga de velocidad basada en el área de entrada inmediata al ciclón. La carga de velocidad de entrada, expresada en pulgadas de agua, se relaciona con la velocidad promedio del gas de entrada y la densidad mediante la ecuación:

$$h_{vi} = 0.0030 \rho \cdot u_o^2 \quad (3.56)$$

en donde h_{vi} es la carga de velocidad de entrada al ciclón, ρ es la densidad del gas en lb/ft^3 y v_o es la velocidad promedio a la entrada del ciclón en ft/s basada en un área A_c .

La pérdida de fricción en el ciclón es una medida directa de la presión estática y la potencia que debe desarrollar un ventilador y se relaciona con la caída de presión mediante la ecuación:

$$F_{cv} = \Delta P_{cv} + 1 - \left(4 \cdot A_c / \pi \cdot d_i^2\right)^2 \quad (3.57)$$

La pérdida por fricción en los ciclones que se encuentra en la práctica varía de las 20 cargas de velocidad de entrada, según las proporciones geométricas. Sin embargo, para un ciclón de proporciones geométricas específicas como el que se muestra en la Fig. 3.6, F_{cv} y ΔP_{cv} son esencialmente constantes e independientes del tamaño real del ciclón.

Fig. 3.6 Dimensiones Típicas de Ciclones

Existe una ecuación para calcular directamente la caída de presión del gas en el ciclón si se conoce el coeficiente de resistencia hidráulica del equipo, K_c :

$$\frac{\Delta P}{\rho_g} = K_c \cdot \frac{u^2}{2} \quad (3.58)$$

Eficiencia de Recolección

La eficiencia de diseño de un ciclón es la fracción de partículas de un tamaño dado que es separada en el equipo. En la separación de polvos, la eficiencia de recolección puede cambiar sólo en una cantidad relativamente pequeña mediante una variación en las condiciones operacionales. El factor de diseño primario que se utiliza para controlar la eficiencia de recolección es el diámetro del ciclón. Una unidad de diámetro más pequeño que funciona con una caída de presión fija alcanza la eficiencia más alta. El diseño final implica llegar a un término medio entre la eficiencia de recolección y la complejidad del equipo.

Cuando se reduce el diámetro del ducto de salida del gas, se incrementan la eficiencia de recolección y la caída de presión. Al aumentar la longitud del ciclón, casi siempre se observa un incremento en la eficiencia de recolección. Es esencial que la transición de entrada sea relativamente gradual para evitar caídas excesivas de presión debidas al chorro de gas que entra a la cámara del ciclón. La longitud del cono para ciclones de alta eficiencia varía entre 1.6 y 3 diámetros del ciclón. Cuanto mayor sea la longitud del ciclón y cuanto menor sea el ángulo del cono más eficiente será el ciclón.

Por lo general, la eficiencia de recolección se incrementa al aumentar la carga del gas. La eficiencia de recolección aumenta al incrementarse la velocidad de entrada del gas hasta una velocidad tangencial mínima a la que el polvo puede rearrastrarse o no depositarse (Perry, 1992).

Existen gráficas en las que se puede leer la eficiencia de recolección en función del valor D_p/D_{pc} . D_{pc} es el diámetro de corte o el diámetro mínimo de partícula que puede ser separado. El diámetro de corte se define empíricamente por:

$$D_{pc} = \left(\frac{9 \cdot \mu \cdot b_c}{10 \cdot \pi \cdot u_o \cdot (\rho_p - \rho_g)} \right)^{0.5} \quad (3.59)$$

La curva empírica de eficiencia fraccionaria está representada por la ecuación:

$$\eta = \frac{(D_p / D_{pc})^2}{1 + (D_p / D_{pc})^2} \quad (3.60)$$

Si se conoce la distribución de tamaños de partículas, la eficiencia total de recolección se calcula gráficamente representando los valores de η y ϕ (fracción acumulativa de peso más

grande que el diámetro) correspondientes al mismo tamaño de partícula, marcándolos respectivamente en la ordenada y la abcisa, en papel de gráficas aritméticas.

3.3.4 Condensador

En cualquier operación en la que un material sufre un cambio de fase se deben tomar disposiciones para la adición o retiro de calor. El proceso que incluye un cambio de fase implica la transferencia simultánea de masa y calor.

Se produce condensación cuando un vapor saturado entra en contacto con una superficie cuya temperatura está por debajo de la saturación.

El diseño de condensadores involucra la evaluación de las condiciones del proceso junto con otras limitaciones del tipo físico, térmico y económico, con el objetivo de seleccionar los tipos potenciales de condensador, los cuales después son sujetos a diferentes cálculos para determinar su tamaño y capacidad.

El condensador debe poder operar en un determinado rango de condiciones, incluyendo el punto de diseño, debe permitir una fabricación económica y debe cumplir con otras limitaciones específicas que pueden ser impuestas, como el tamaño, peso y mantenimiento.

Condensación de Vapores Mezclados

Existen nueve tipos comunes de mezclas de vapor encontradas en la transferencia de calor, el tipo de mezcla que corresponde al condensador diseñado es la de vapor con un gas no condensable.

Condensación de un Vapor de un Gas no Condensable

Como en el caso de un interenfriador de un compresor de gas, si una mezcla de vapor y gas se enfría en una operación de presión constante, la temperatura a la que la primera gota de condensado aparece es el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura de saturación del vapor correspondiente a su presión parcial en la mezcla.

Cuando una mezcla de vapor y un gas no condensable se alimenta a un condensador y la temperatura de los tubos está debajo del punto de rocío, se forma una película de condensado en los tubos. Si se presume que existe un equilibrio en la superficie de la película de condensado, la presión parcial del vapor en la pared del tubo corresponde al condensado frío p_c , y la presión de vapor en la película del gas se sitúa entre la película del condensado p_c y la del cuerpo gaseoso p_v . Para que el vapor del cuerpo gaseoso continúe condensando en una película, debe desplazarse a través de la película gaseosa por la diferencia entre la presión parcial del vapor en el cuerpo gaseoso y el condensado. El paso de un componente a través de otro se llama difusión o transferencia de masa, en un sistema de difusión la razón a la que el vapor condensa no depende enteramente del mecanismo de condensación de Nusselt sino de las leyes que gobiernan la difusión. Cuando el vapor se

difunde a través de la película de gas no condensable y se licúa en la pared del tubo, lleva con él su calor latente de condensación. En adición a la diferencia de presiones parciales que promueven la difusión hay también una diferencia de temperaturas entre el cuerpo del gas T_g y la película de condensado T_c , por la que el gas se enfría sensiblemente (Kern, 1997).

Intercambiadores con Superficies Extendidas

Cuando a las superficies ordinarias de transferencia de calor se les añaden piezas adicionales de metal, estas últimas extienden la superficie disponible para la transferencia de calor. A las tiras de metal o piezas que se emplean para extender las superficies de transferencia de calor se les conoce genéricamente como aletas. Existen aletas transversales y longitudinales, las aletas transversales se utilizan principalmente para el calentamiento de gases en flujo cruzado, mientras que las aletas longitudinales se emplean comúnmente en intercambiadores de doble tubo o en intercambiadores de tubo y coraza en los que los fluidos que se manejan son gases o líquidos viscosos.

Eficiencia de Aletas Longitudinales

Para derivar la eficiencia de aletas longitudinales se debe imponer las suposiciones y limitaciones dadas por Murray y posteriormente por Gardner (Kern, 1997):

1. El flujo de calor y la distribución de temperatura a través de la aleta es independiente del tiempo; por ejemplo, el flujo de calor es continuo.
2. El material de la aleta es homogéneo e isotrópico.
3. No hay fuentes de calor en la aleta en sí.
4. El flujo de calor a/o de la superficie de la aleta en cualquier punto es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie en ese punto y la del fluido que la rodea.
5. La conductividad térmica de la aleta es constante.
6. El coeficiente de transferencia térmico es el mismo en toda la superficie de la aleta.
7. La temperatura del fluido que rodea la aleta es uniforme.
8. La temperatura de la base de la aleta es uniforme.
9. El grosor de la aleta es tan pequeño comparado con su altura que los gradientes de temperatura a través de su espesor pueden despreciarse.
10. El calor transferido a través de la arista exterior de la aleta es despreciable comparado con el que pasa a la aleta a través de sus lados.
11. La junta entre la aleta y el tubo se supone que no ofrece resistencia.

La eficiencia de aletas longitudinales viene dada por:

$$\Omega = \frac{\tanh(m_f \cdot b_f)}{m_f \cdot b_f} \quad (3.61)$$

donde b es la altura de la aleta y m es una constante utilizada en la derivación de la eficiencia de la aleta y se calcula por:

$$m_f = h_f^{1/2} \cdot \left(\frac{P_f}{k \cdot a_x} \right)^{1/2} \quad (3.62)$$

luego se puede graficar la curva de eficiencia balanceada para la aleta por medio de:

$$h_{fi} = (\Omega \cdot A_f + A_o) \cdot \frac{h_f}{A_i} \quad (3.63)$$

Ecuaciones de Diseño

En el diseño de condensadores, dado que son también intercambiadores de calor, se utilizan algunas de las ecuaciones de diseño de éstos, las que varían, son las ecuaciones para el calculo de los coeficientes de transferencia de calor.

A continuación se presentan las ecuaciones generales que se utilizan en el diseño de intercambiadores de calor para luego abordar el diseño de condensadores con sus respectivas ecuaciones. Las ecuaciones corresponden a intercambiadores de doble tubo provistos de aletas longitudinales.

Carga de Calor

El calor transferido se calcula mediante:

$$Q = m \cdot C \cdot \Delta T = U_D \cdot A \cdot MLDT \quad (3.64)$$

$$MLDT = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln \left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} \right)} \quad (3.65)$$

Área de flujo por el Tubo

$$a_p = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \quad (3.66)$$

Velocidad Masa en el Tubo

La velocidad masa es el flujo másico por unidad de área:

$$G_p = \frac{F_w}{a_p} \quad (3.67)$$

Número de Reynolds

$$Re = \frac{D \cdot G_p}{\mu} \quad (3.68)$$

Velocidad del fluido en el Tubo

$$U = \frac{G_p}{\rho_w} \quad (3.69)$$

Deben evitarse velocidades de flujo en los tubos menores a 1 m/s (Kern, 1997).

Área transversal de la Aleta

$$a_f = b_f \cdot x \quad (3.70)$$

Área de flujo por el Ánulo

$$a_a = \left(\frac{\pi}{4} \cdot D_2^2 \right) - \left(\frac{\pi}{4} \cdot D_1^2 - N_f \cdot a_f \right) \quad (3.71)$$

Perímetro Húmedo

$$P_h = (\pi \cdot D_1) - N_f \cdot x + N_f \cdot 2 \cdot b_f \quad (3.72)$$

Diámetro Equivalente

El diámetro equivalente es cuatro veces el radio hidráulico, y el radio hidráulico es, a su vez, el radio de un tubo equivalente a la sección del ánulo. El radio hidráulico se obtiene como la razón del área de flujo al perímetro húmedo.

$$D_e = \frac{4 \cdot a_a}{P_h} \quad (3.73)$$

Velocidad Masa en el Ánulo

$$G_a = \frac{F_{g,v}}{a_a} \quad (3.74)$$

El número de Reynolds en el ánulo se calcula utilizando el diámetro equivalente del ánulo.

Cálculo de los Coeficientes de Transferencia de Calor

El cálculo de los coeficientes de termotransferencia se hace con las siguientes ecuaciones:

$$\frac{h_f}{\phi_a} = \frac{j_f \cdot k}{D_e} \cdot \left(\frac{C \cdot \mu}{k} \right)^{1/3} \text{ ánulo} \quad (3.75)$$

$$\frac{h_i}{\phi_p} = \frac{j_H \cdot k}{D_e} \cdot \left(\frac{C \cdot \mu}{k} \right)^{1/3} \text{ tubo} \quad (3.76)$$

Dichos coeficientes se deben corregir para tomar en cuenta los factores de obstrucción tanto para el lado del tubo interior como para el lado del ánulo, esto se hace utilizando las siguientes ecuaciones:

$$h_{do} = \frac{1}{R_{do}} \quad (3.77)$$

$$h_{di} = \frac{1}{R_{di}} \quad (3.78)$$

Luego se pueden determinar los coeficientes de transferencia de calor para cada lado:

$$h'_f = \frac{h_{do} \cdot h_f}{h_{do} + h_f} \quad (3.79)$$

y

$$h'_i = \frac{h_{di} \cdot h_i}{h_{di} + h_i} \quad (3.80)$$

El coeficiente total de diseño viene dado por:

$$U_{Di} = \frac{h'_{fi} \cdot h'_i}{h'_{fi} + h'_i} \quad (3.81)$$

el cual está referido al área interna de flujo por el tubo.

Caída de Presión

Caída de Presión en el Tubo

La caída de presión puede ser computada a partir de la ecuación de Fanning (Kern, 1997), utilizando un valor apropiado de f_f dependiendo del tipo de flujo.

$$\Delta F_p = \frac{1.22 \cdot f_f \cdot G^2 \cdot L}{2 \cdot g \cdot \rho^2 \cdot D} \text{ en metros} \quad (3.82)$$

$$\Delta P_p = \frac{0.0689 \cdot \Delta F_p \cdot \rho}{144} \text{ en bar} \quad (3.83)$$

f es el factor de fricción que se calcula por medio de las siguientes ecuaciones:

$$f_f = \frac{16}{\text{Re}} \text{ para } \text{Re} \leq 2000 \quad (3.84)$$

$$f_f = 0.0035 + \frac{0.264}{\text{Re}^{0.42}} \text{ para } \text{Re} > 2000 \quad (3.85)$$

Caída de Presión en el Ánulo

Se utiliza la misma ecuación que para el cálculo de la caída de presión en el tubo, con la diferencia de que se utiliza el diámetro equivalente del ánulo, el cual no es el mismo que el utilizado para los cálculos de diseño térmico. Para caída de presión, el cálculo del diámetro equivalente se hace por medio de la siguiente ecuación:

$$D'_e = \frac{4 \cdot a_a}{(P_h + \pi \cdot D_2)} \quad (3.86)$$

En el caso del ánulo, se debe calcular además las pérdidas de entrada y salida, una cabeza de velocidad por horquilla:

$$\Delta F_a = \frac{0.3048 \cdot U^2}{2 \cdot g} \text{ (m/horquilla)} \quad (3.87)$$

$$\Delta P_a = 0.0689 \cdot \left(\frac{N_h \cdot \Delta F_a + \Delta F_l}{144} \right) \cdot \rho \text{ (bar)} \quad (3.88)$$

Cálculo de una mezcla de Vapor y un No Condensable

El cálculo de un condensador para una mezcla de vapor y no condensable requiere el cálculo punto a punto de las condiciones en la interfase vapor-condensado. Este cálculo se lleva a cabo mediante la solución por un procedimiento de prueba y error de la siguiente ecuación:

$$q_v + q_\lambda = q_c$$
$$h'_{fi} \cdot (T_g - T_c) + K_G \cdot M_v \cdot \lambda_{vap} \cdot (p_v - p_c) = h'_i \cdot (T_c - T_w) = U_D \cdot (T_g - T_w) \quad (3.89)$$

en la que el primer término q_v corresponde al calor sensible transferido a la superficie de condensado, el segundo término q_λ es el calor transferido por difusión de moléculas de vapor y el tercer término q_c es el calor transferido de la superficie condensante hacia el fluido de enfriamiento.

El coeficiente de difusión K_G se calcula por medio de la siguiente ecuación:

$$K_G = \frac{h'_{fi} \cdot (C \cdot \mu / k)^{2/3}}{C \cdot p_{gf} \cdot M_m \cdot (\mu / \rho k_d)^{2/3}} \quad (3.90)$$

y la difusividad del vapor de agua en aire mediante (Kern, 1997):

$$k_d = 4.284E - 7 \cdot \frac{T^{3/2}}{P_i \cdot (v_A^{1/3} + v_B^{1/3})^2} \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)^{1/2} \quad (\text{m}^2/\text{s}) \quad (3.91)$$

3.3.5 Torre de Adsorción

La sorción o adsorción es la transferencia selectiva de uno o más solutos de una fase fluida a un lote de partículas sólidas. La selectividad común de un sorbente entre el soluto y el fluido portador o entre varios solutos hace posible la separación de ciertos solutos presentes en el fluido portador o entre si.

En el campo de las separaciones gaseosas, la adsorción se utiliza para deshumidificar el aire y otros gases, para eliminar olores e impurezas desagradables de gases industriales. Se puede considerar que la sorción incluye la absorción de gas y la extracción de líquido. Las partículas de sólidos porosos, en la que los poros están impregnados por un líquido duradero pueden absorber de un gas o extraer de un segundo líquido los solutos a los que dichas partículas están expuestas.

La sílica gel es un producto muy duro, granular, muy poroso, se prepara a partir del gel precipitado por tratamiento ácido de una solución de silicato de sodio. Su contenido de humedad antes de utilizarse varía del 4 al 7 %, se utiliza principalmente para la deshidratación del aire y otros gases, en máscaras de gases y para el fraccionamiento de hidrocarburos. Para volverse a utilizar, se puede regenerar por evaporación de la materia adsorbida.

A temperaturas ordinarias, la adsorción es causada por lo general por las fuerzas intermoleculares en vez de por la formación de nuevos enlaces químicos y, en este caso, se conoce como adsorción física o fisisorción. A temperaturas más elevadas (aproximadamente de 200 °C), se dispone de la energía de activación necesaria para hacer o romper las uniones químicas y, si dicho mecanismo prevalece, la desorción se conoce como quimisorción o adsorción activada.

La operación con lecho fijo, con el sorbente en forma de gránulos, cuentas o esferas, es la forma principal para llevar a cabo las separaciones por sorción.

En un lecho fijo o “columna”, a la que se introduce una fase líquida o gaseosa que contiene un soluto a flujo tapado, las composiciones coexistentes de fluido y sólido dependen del tiempo transcurrido y la distancia axial dentro de la columna. Dicho comportamiento se muestra en la Fig. 3.7, donde el tiempo está graficado en las abcisas y la distancia de la entrada en las ordenadas (medidas hacia abajo). El lecho se muestra al principio (t_0) y en dos tiempos sucesivos t_1 y t_2 . El disolvente se identifica por el sombreado de líneas diagonales y el soluto transferible por el sombreado de líneas horizontales.

Fig. 3.7 Perfil de Concentración en una Torre de Adsorción

Una gráfica de esta información en cualquier instante se conoce como un “perfil de concentración”.

La “historia” de la concentración del efluente o “curva de rompimiento” permanece en o cerca de cero durante algún tiempo. Sin embargo, a medida que el efluente se aproxima a la salida de la columna, el efluente alcanza una concentración límite más allá de la cual se vuelve inaceptable. Este es el “punto de rompimiento” (en términos del tiempo o volumen de fluido) donde se debe detener la etapa de “saturación”, “agotamiento”, o “carga” para comenzar la “regeneración”, “elución”, “desorción” o “descarga”.

Si un vapor se está adsorbiendo adiabáticamente, a partir de una mezcla gaseosa, la evolución del calor de adsorción produce una onda de temperatura que fluye a través del lecho de adsorbente en forma similar a la onda de adsorción (Perry, 1992); la elevación de la temperatura del lecho en la salida del fluido puede utilizarse algunas veces como un indicador aproximado del punto de ruptura.

Ecuaciones de Diseño

Balance de Solute Adsorbable:

$$G_s (Y_1 - Y_2) = S_s (X_1 - X_2) \quad (3.92)$$

donde la curva de operación (X vs. Y) tiene una pendiente:

$$m = S_s / G_s \quad (3.93)$$

Rapidez de Transferencia del Solute en una Altura Diferencial del Adsorbente (dZ):

$$S_s dX = G_s dY = K_Y a_p (Y - Y^*) dZ \quad (3.94)$$

Número Global de Unidades de Transferencia en la Zona de Adsorción:

$$N_{tOG} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{dY}{Y - Y^*} = \frac{K_Y \cdot a_p}{G_s} \cdot \int_0^Z dZ = \frac{Z}{H_{tOG}} \quad \text{Ecuación General} \quad (3.95)$$

$$N_{tOG} = \int_{Y_B}^{Y_E} \frac{dY}{Y - Y^*} = \frac{Z_a}{H_{tOG}} = \frac{Z_a}{G_s / K_Y a_p} \quad \text{Para la zona de ruptura} \quad (3.96)$$

Altura de una Unidad de Transferencia de Masa

$$\frac{G_s}{K_Y \cdot a_p} = \frac{G_s}{k_Y \cdot a_p} + \frac{m \cdot G_s}{S_s} \cdot \frac{S_s}{k_s \cdot a_p} \quad (3.97)$$

$$H_{tOG} = H_{tG} + \frac{m \cdot G_s}{S_s} \cdot H_{tS} \quad (3.98)$$

Grado de Saturación

$$\text{Grado de Saturación} = \frac{Z - f_g \cdot Z_a}{Z} \quad (3.99)$$

f es la habilidad fraccionaria de la zona de adsorción para adsorber soluto, Z_a es la altura de la zona de adsorción y Z es la altura del lecho de adsorbente.

Habilidad Fraccionaria

$$f = \frac{\int_{W_B}^{W_E} (Y_o - Y) dW}{Y_o \cdot W_A} = \int_0^1 \left(1 - \frac{Y}{Y_o}\right) d\left(\frac{W - W_B}{W_A}\right) \quad (3.100)$$

Si $f = 0$, de forma que el adsorbente en la zona esté básicamente saturado, el tiempo de formación de la zona de adsorción en la parte superior del lecho será prácticamente el mismo que el tiempo requerido por la zona para viajar una distancia igual a su propia altura. Por otra parte, si $f = 1$, de forma que el sólido en la zona prácticamente no contenga adsorbato, el tiempo de formación de la zona será muy corto, básicamente cero.

$$\frac{W - W_B}{W_A} = \frac{\int_{Y_B}^Y \frac{dY}{Y - Y^*}}{\int_{Y_B}^{Y_E} \left(\frac{dY}{Y - Y^*}\right)} \quad (3.101)$$

$$W_A = W_E - W_B$$

Caída de Presión en la Torre

$$\frac{\Delta P}{Z} \cdot \frac{g_c \cdot \varepsilon^3 \cdot d_p \cdot \rho_g}{(1 - \varepsilon) \cdot G'^2} = \frac{150 \cdot (1 - \varepsilon)}{\text{Re}} + 1.75 \quad (3.102)$$

$$d_p = \frac{6 \cdot (1 - \varepsilon)}{a_p} \quad (3.103)$$

$$\text{Re} = \frac{d_p \cdot G'}{\mu} \quad (3.104)$$

3.3.6 Equipos Auxiliares

Ventilador

La caída de presión creada por el ventilador al suministrar aire es:

$$\Delta P = (P_2 - P_1) + (\Delta P_{suc} + \Delta P_{imp}) + \frac{u_g^2 \rho_g}{2} \quad (3.105)$$

o bien

$$\Delta P = \left(P_{est.imp} + \frac{u_{gimp}^2 \rho_g}{2} \right) - \left(P_{est.suc} + \frac{u_{gsuc}^2 \rho_g}{2} \right) \quad (3.106)$$

donde

P_1 = Presión en el espacio a partir del cual el ventilador aspira aire.

P_2 = Presión en el espacio a que el ventilador suministra aire.

ΔP_{suc} y ΔP_{imp} son las pérdidas de presión en las líneas de succión e impulsión.

$P_{est.imp}$ y $P_{est.suc}$ son las presiones estáticas inmediatamente después del ventilador y antes de este.

La potencia N (en kW) consumida por la instalación de ventilación es:

$$N = \frac{Ca \Delta P}{1000 \eta} \quad (3.107)$$

Ca = Alimentación del ventilador (m^3/s)

ΔP = Aumento de presión creada por el ventilador (Pa)

$\eta = \eta_{ventilador} \cdot \eta_{transmisión} \cdot \eta_{motor}$ es el rendimiento de la instalación de ventilación.

Al igual que para una bomba centrífuga, la relación entre los parámetros viejos y nuevos del trabajo de un ventilador centrífugo al cambiar el número de revoluciones dentro de pequeños límites se determina por las fórmulas siguientes:

$$\frac{Ca}{Ca} = \frac{n_1}{n_2}; \quad \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2; \quad \frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3 \quad (3.108)$$

Caída de Presión para Fluidos Compresibles

Para calcular con precisión la caída de presión en los fluidos compresibles se requiere conocer las relaciones que guarda la presión con el volumen específico.

Los casos extremos que se tienen son el flujo adiabático y el flujo isotérmico. El flujo adiabático es característico de tuberías cortas o perfectamente aisladas. El flujo isotérmico se localiza en los gasoductos. Generalmente se supone flujo isotérmico, ya sea por conveniencia o porque es más real.

Ecuaciones Empíricas

Existe un gran número de ecuaciones empíricas que se utilizan para calcular las pérdidas de presión en gases que circulan por ductos y tuberías. Entre ellas figuran:

a) Fórmula de Weymouth para gases a alta presión

$$Ca = 8000 \cdot D^{2.667} \sqrt{\frac{(P_1^2 - P_2^2)}{\rho_r \cdot L \cdot T}} \quad (3.109)$$

En donde Ca = caudal en m³/h a 1 atm y 15°C

D = diámetro en pulgadas

P = Presión en atm

L = longitud en metros

T = temperatura en K

b) Fórmula de Spitzglass para gases a bajas presiones

$$Ca = 11 \sqrt{\frac{\Delta P \cdot D^5}{\rho \cdot L \cdot \left(1 + \frac{3.6}{D} + 0.03 \cdot D\right)}} \quad (3.110)$$

En donde delta P se mide en mm de agua y las demás en las mismas unidades de la ecuación de Weymouth.

Bomba para impulsar la Suspensión

La carga que la bomba debe vencer H_B , se calcula a partir de la ecuación de Bernoulli:

$$H_B = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g\alpha} + (z_2 - z_1) + h_f \quad (3.111)$$

donde $\alpha = 1$ para flujo turbulento y $\alpha = 0.5$ para flujo laminar.

Las pérdidas por fricción en tuberías vienen dadas por la expresión:

$$h_p = \frac{f_f L v^2}{2 g D} \quad (3.112)$$

donde f_D se puede calcular por medio de la siguiente fórmula explícita (Streeter, 1997):

$$f_f = \frac{1.325}{\left[\ln \left(\frac{\epsilon}{3.7D} + \frac{5.74}{\text{Re}^{0.9}} \right) \right]^2} \quad 10^{-6} \leq \frac{\epsilon}{D} \leq 10^{-2} \quad 5000 \leq \text{Re} \leq 10^8 \quad (3.113)$$

En el caso de que se tenga flujo laminar se utiliza la siguiente ecuación:

$$f_f = \frac{64}{\text{Re}} \quad (3.114)$$

Las pérdidas ocasionadas por accesorios (codos, válvulas, etc.) pueden determinarse junto con las pérdidas en la tubería recta sustituyendo en (3.112) la longitud L por la suma de la longitud de tubería recta y la longitud equivalente de los accesorios. La longitud equivalente se refiere a la longitud de tubo recto a que equivale el accesorio.

La potencia que la bomba comunica al fluido es:

$$P_f = H_B \rho Ca \quad (3.115)$$

y la potencia que el motor debe comunicar a la bomba viene dada por:

$$P_B = \frac{P_f}{\eta_B} \quad (3.116)$$

Compresor

Para determinar el trabajo de un compresor rotativo o de un compresor reciprocante, utilizando suposiciones de flujo estacionario, se puede hacer un balance de energía tomando como volumen de control al compresor. Los cambios en la energía cinética son esencialmente cero, ya que el gas sale del compresor con la misma velocidad a la cual entró. Las tuberías de entrada y salida tienen diferente diámetro para compensar los cambios en la presión y en el volumen específico. Las pérdidas de calor son despreciables considerando un elevado flujo volumétrico a través del compresor. Los cambios en la energía potencial también son despreciables. El análisis de energía da como resultado:

$$\dot{W} = \dot{m} (h_2' - h_1) \quad (3.117)$$

donde h_2' es la entalpía del gas a la salida del compresor y h_1 es la entalpía del gas a la entrada.

El trabajo ideal es:

$$\dot{W} = \dot{m} (h_2 - h_1)_s \quad (3.118)$$

en donde se considera que el gas entra y sale del compresor con la misma entropía.

La eficiencia de compresión viene dada por:

$$\eta_{cn} = \frac{(h_2 - h_1)_s}{(h_2' - h_1)} \quad (3.119)$$

que es el trabajo ideal entre el trabajo real. El trabajo real es el trabajo efectuado sobre el gas. Este no es el trabajo entregado por el motor. Existen pérdidas mecánicas que disminuyen el trabajo que el motor provee. Para tomar en cuenta esta pérdida, el compresor posee una eficiencia mecánica, η_m que se define como:

$$\eta_m = \frac{\text{trabajo real}}{\text{trabajo de eje}} \quad (3.120)$$

donde el trabajo de eje es el trabajo suplido por la fuente de energía. De este modo, la eficiencia del compresor viene dada por:

$$\eta_c = \eta_{cn} \cdot \eta_m = \frac{\text{trabajo ideal}}{\text{trabajo de eje}} \quad (3.121)$$

Calentadores

El calentamiento eléctrico industrial puede dividirse en tres categorías básicas: calentamiento con resistencias, indirecto y directo; calentamiento por inducción; y calentamiento dieléctrico. El calentamiento con resistencias se refiere a la generación de calor de acuerdo con la ley de Joule, es decir, a las pérdidas I^2R en materiales conductores de electricidad cuando pasa una corriente a través de ellos por contacto directo.

Las pérdidas por resistencia (I^2R) en conductores son por lo general indeseables, aunque pueden llegar a ser convenientes cuando el conductor debe someterse a calentamiento.

La energía suministrada para el calentamiento directo por resistencia puede ser trifásica o monofásica. Proviene básicamente de transformadores de reducción y contactores con capacitores para corrección del factor de potencia, incluidos con mucha frecuencia.

Los contactos a través de los que se transfiere la corriente son los que presentan más problemas para su diseño. Las grandes áreas de contacto y, por consiguiente, de baja resistencia, son buenas liberadoras de calor y producen terminales frías. Las pequeñas áreas de contacto con poco escape de calor tienen una resistencia alta y ocasionan pérdidas de potencia y sobrecalentamiento local. Los contactos deben soportar con frecuencia esta carga.

4. MATERIAL Y MÉTODO

Para llevar a cabo el diseño de los distintos equipos que componen la planta experimental, se realizaron experimentos para determinar algunos parámetros necesarios para el diseño de los mismos. Se hicieron experimentos para determinar la curva característica de secado y la curva de velocidad mínima de fluidización de café instantáneo, densidad y distribución de tamaño de partícula, además, se realizaron corridas experimentales para la construcción de la curva de adsorción de la sílica-gel en la torre de adsorción.

A continuación se detalla la metodología empleada para la realización de los experimentos antes mencionados.

4.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE SECADO

4.1.1 Material

El material para realizar los experimentos se preparó humedeciendo el café instantáneo con un contenido promedio de humedad del 6.5 %. El café instantáneo comercial posee un contenido de humedad promedio del 2.5 %, sin embargo, al ser utilizado en las pruebas de fluidización, este adquirió humedad, se realizaron pruebas para determinar el contenido de humedad del café después de los experimentos de fluidización y se determinó que era del 6.5 % aproximadamente. La densidad de partícula del café instantáneo es de aproximadamente 1.2 g/cm^3 , valor que fue determinado en este trabajo.

Equipos

El equipo utilizado para realizar los experimentos fue la planta piloto de secado existente en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química. Esta planta piloto consiste en un sistema balanza-túnel de viento. La Fig. 4.1 muestra un diagrama del sistema.

El equipo se operó de la siguiente manera:

Se suministró aire a través de un ventilador (V) VENTUR de 1.2 kW de potencia y un flujo máximo de $2.8 \text{ m}^3/\text{min}$ cuando el impulsor opera a su máxima frecuencia, la cual se manipuló por medio de un convertidor de frecuencia (CF). El aire pasó luego por una torre de adsorción (TADS) que utiliza esferas de sílica como adsorbente, con lo que se logró reducir el contenido de humedad del aire. El aire se calentó por medio de 2 resistencias eléctricas (R) de 1.1 kW, una de ellas conectada a un regulador de voltaje (RV) y la otra conectada a un controlador de temperatura (TC) EURO THERM, el cual mantuvo la temperatura del aire en el valor deseado con variaciones de $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$.

El secador de túnel consta de las siguientes partes:

Una sección de expansión (SE), una sección de homogenización (SH) y una sección de suavizamiento (SS) que permite la uniformidad del flujo de aire en la sección de prueba (SP), por debajo de la cual se ubicó la balanza analítica (BA). El portamuestra se ubicó por encima de la balanza por medio de un disco con un eje vertical y un dispositivo para sujetarlo. Dicha configuración permitió que el aire fluyera por la superficie del material que se seca. El portamuestra de teflón utilizado es de forma rectangular con dimensiones de 30.65 mm x 109.8 mm, para un área de 0.00336537 m².

Las mediciones de velocidad del aire se hicieron por medio de un medidor TESTO 435. Las mediciones se hicieron en la tubería que lleva el aire al secador, y luego, por medio de la ecuación de continuidad se determinó la velocidad del aire en el punto en el que se colocó la muestra. La termocupla del controlador de temperatura se ubicó en la zona de expansión.

Se utilizó además un computador conectado a la balanza analítica para facilitar el registro de los datos del cambio de masa con respecto al tiempo.

4.1.2 Método

Ensayos Preliminares

Se realizaron ensayos preliminares para verificar la posibilidad de secar el café por medio del secador de túnel, se hicieron pruebas con una solución de café al 72 % y se notó que al irse evaporando el agua, se va formando en la superficie una capa semisólida y a medida que el agua se evapora, dicha capa se va solidificando. El resultado final es la solución de café cristalizada y extendida a lo largo de la superficie del portamuestra. El hecho de que el café quede de este modo y no como un polvo poroso, se debe al sistema por medio del cual fue secado. A nivel industrial, se utiliza un secador por aspersión, en el cual desde el primer instante en que la suspensión al 72 % entra en contacto con el aire, se da la atomización, y lo que entra en contacto con el aire son gotas de la suspensión, por lo que el secado es casi instantáneo, dando como resultado un polvo poroso.

Descripción de los Experimentos

Se realizaron experimentos a temperaturas de 80 °C, 100 °C y 120 °C, se escogieron estos valores debido a que son las temperaturas entre las cuales operará el secador de lecho fluidizado, que fue lo que motivó la determinación de la curva característica de secado, y se escogieron tres valores para verificar lo que plantea la teoría, que la curva característica de secado es independiente de la temperatura. La velocidad del aire se mantuvo constante e igual a 1.2 m/s y se restringió el paso a las personas a un metro y medio de distancia del ducto de salida del aire del secador, esto con el objetivo de evitar variaciones en las lecturas de la balanza debidas a obstrucciones en la salida del aire.

LEYENDA

B.A.	Balanza Analítica	S.E.	Sección de Expansión
C.F.	Convertidor de Frecuencia	S.H.	Sección de Homogenización
R.	Resistencia	S.P.	Sección de Prueba
T.C.	Controlador de Temperatura	S.S.	Sección de Suavizamiento
T.ADS.	Torre de Adsorción	V.	Ventilador

Fig. 4.1 Diagrama del Secador de Túnel Experimental

Preparación de las Muestras

Se mezclaron 3 g de café instantáneo (6.5 % de humedad) con 7 ml de agua a 22 °C, es decir aproximadamente 7 g de agua, lo que dio como resultado una solución de café al 72 %, similar a la utilizada en la empresa Café Soluble S.A.. La solución se vertió en el portamuestras de modo que su superficie quedó totalmente cubierta.

Ajuste de las Condiciones

Se hizo operar el ventilador a la frecuencia determinada por los ensayos preliminares para obtener una velocidad del aire de 1.2 m/s, se conectaron las resistencias y se seleccionó el punto de control en el controlador, al mismo tiempo se preparó el programa de adquisición de datos. Una vez que el aire alcanzó la temperatura deseada se desvió el flujo de aire y se colocó la muestra en el secador, se registró su peso y luego se hizo pasar el flujo de aire. En ese momento se hizo correr el programa de adquisición de datos.

Adquisición de Datos

Para registrar los datos de cambio de masa con respecto al tiempo se utilizó el programa de computación WORKBENCH, el cual registró los datos de masa cada 12 segundos.

Se dejaron las muestras en el secador por un tiempo de 4 horas y luego se colocaron en un horno hasta que no se obtuvo una variación en el peso, de este modo se logró determinar el peso del sólido seco.

Procesamiento de Datos Experimentales

El procesamiento de los datos experimentales se hizo utilizando sub-programas escritos en MATLAB, estos programas leen los datos experimentales obtenidos y construyen las curvas de secado y curva de velocidad de secado, todo en base a los fundamentos teóricos.

A partir de los experimentos se obtuvo el cambio del peso total del sólido húmedo (m_t) a través del tiempo (t) y la masa del sólido seco (m_s). Luego por medio de los programas se calculó la humedad del sólido a partir de:

$$X = \frac{m_t - m_s}{m_s} \quad (4.1)$$

y luego se graficó la curva de secado, X en función de t.

La velocidad de secado o velocidad de evaporación de humedad se calculó por el programa a partir de (3.1), y se graficó la curva de velocidad de secado N_v en función de X.

Para construir la curva característica de secado se hizo lo siguiente:

Se calculó la velocidad relativa para cada curva de velocidad de secado, a partir de (3.6), luego se calculó el contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado, por medio de (3.8) en la que X^* se tomó igual a cero, ya que se supuso que el aire se secaba completamente en la torre de adsorción, por lo que no se estableció un equilibrio. Después se graficó la velocidad relativa en función del contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado y finalmente se determinó el polinomio de mejor ajuste.

4.2 CURVA DE VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUIDIZACIÓN

4.2.1 Material

Café instantáneo con las siguientes características:

- Densidad de Partícula de 1200 kg/m^3
- Densidad Aparente de 333 kg/m^3
- Diámetro de Partícula de $180 \mu\text{m}$
- Contenido de Humedad de 2.5 %

Equipos

Fluidizador

El aparato experimental consistió en un fluidizador vertical de 48 cm de largo desde el punto de entrada del aire hasta la rejilla o distribuidor, cuyo diámetro era de 15 cm. La rejilla tenía un grosor de 2.4 mm y estaba compuesta por 270 agujeros de 2 mm de diámetro, lo que dio como resultado un porcentaje de área libre efectiva de 5 %.

Al fluidizador se le colocó una malla homogenizadora con el objetivo de lograr una adecuada distribución del aire.

En la parte superior del fluidizador se colocó un recipiente cilíndrico transparente de 60 cm de largo que permitiera observar el comportamiento del lecho. Por encima del recipiente cilíndrico transparente se ubicó una especie de tobera divergente que sirviera para reducir la velocidad del aire a la salida del fluidizador y así evitar el arrastre excesivo de partículas. Esto sirvió además para alimentar el café al fluidizador.

Equipos Auxiliares

Para impulsar el aire se utilizó un ventilador de marca VENTUR con capacidad máxima de $2.8 \text{ m}^3/\text{min}$, correspondiente a una frecuencia de operación del impulsor máxima de 50 Hz.

Para medir caídas de presión se utilizó un transductor TESTO 512 y las mediciones de velocidad se efectuaron con un medidor TESTO 435.

La Fig. 4.2 muestra un diagrama del aparato experimental.

Fig. 4.2 Diagrama del Aparato Experimental para la Determinación de la Velocidad Mínima de Fluidización

4.2.2 Método

Ensayos Preliminares

Se realizaron ensayos preliminares para observar el comportamiento del lecho y para determinar si existía una buena distribución del aire. Mediante estos ensayos se determinó la cantidad de café que se podía utilizar para realizar las pruebas sin que éste se transportara fuera del sistema. Se determinó además la frecuencia aproximada de operación del ventilador a la que se daba la fluidización del lecho, siendo esta de aproximadamente 13 Hz, que corresponde a una velocidad del gas de aproximadamente 0.15 m/s . Por medio de estos ensayos se logró notar que se obtenía

una mejor distribución del aire si este entraba por debajo del fluidizador y no por la entrada lateral que este posee.

Inicialmente se hicieron pruebas con una pequeña cantidad de café, 50 g aproximadamente, con tan pequeña cantidad no se pudo observar bien el comportamiento del lecho, ya que por problemas con la distribución del aire, el lecho no se expandía de forma homogénea, por lo tanto, no se pudo registrar la altura del lecho. Se determinó que con 1300 g de café seco (2.5 % de humedad) en el fluidizador se podía apreciar mucho mejor la altura del lecho. Se eligió experimentar con tal cantidad de café para que el fenómeno de fluidización se apreciara de una manera que permitiera el adecuado registro de los datos y debido a limitaciones en cuanto a la longitud del recipiente transparente que se ubicaba por encima del fluidizador, ya que de haber operado con una mayor cantidad de café, al ser fluidizado este habría sobrepasado la longitud de dicho recipiente y esto no hubiese permitido una adecuada apreciación del fenómeno

Descripción de los Experimentos

El método utilizado para construir la curva de fluidización fue el siguiente:

Se llenó el fluidizador con 1300 g de café, se puso a operar el ventilador, desde una frecuencia de 0.5 Hz, al inicio la frecuencia se aumentó de 1 en 1 Hz hasta llegar al valor de 13, luego se aumentó la frecuencia de 0.1 en 0.1 Hz, hasta el valor de 15 Hz, punto en el cual el lecho ya estaba fluidizado. Después de eso se disminuyó la frecuencia de 0.5 en 0.5 Hz hasta llegar al valor de 10 Hz, y luego se disminuyó de 1 en 1 Hz. Para cada valor de frecuencia se registró el correspondiente valor de caída de presión, velocidad del gas y altura del lecho.

Los valores de caída de presión registrados correspondieron a la caída de presión total que experimentaba el gas al atravesar la rejilla distribuidora y el lecho de partículas.

Se decidió medir la velocidad del aire al mismo tiempo que se hacían los experimentos porque se deben tomar en cuenta los efectos del lecho en la velocidad suministrada por el ventilador, ya que no habría sido lo mismo medir la velocidad del aire cuando este fluye libremente que medirla cuando tiene que atravesar un lecho de partículas, lógicamente la velocidad del aire deberá ser menor en presencia de un lecho de partículas, aún cuando se mida antes de atravesarlo, debido a la mayor caída de presión que éste experimenta.

Procesamiento de Datos Experimentales

Para construir la curva se necesitó únicamente la caída de presión experimentada por el gas al atravesar el lecho de partículas correspondiente a la velocidad del mismo, por lo que se puso a operar el ventilador sin café en el fluidizador y se registró la caída de presión experimentada por el gas al atravesar la rejilla distribuidora, luego se restó este valor del correspondiente para la caída de presión total y se obtuvieron los datos de caída de presión experimentada por el gas al atravesar el lecho de partículas.

La velocidad del aire se midió en un tramo largo de tubería antes de entrar al fluidizador, debido a que dentro de éste, el perfil de flujo de aire todavía no estaba bien definido, por lo que las lecturas de velocidad del aire hubiesen resultado imprecisas. Este valor correspondió a una velocidad puntual, por lo que se debió determinar la velocidad media del flujo de aire en la tubería. Luego, por la ecuación de continuidad:

$$Caudal = A_1 U_1 = A_2 U_2 \quad (4.2)$$

se calculó la velocidad del aire inmediatamente antes de la rejilla distribuidora y a través de los agujeros de la misma.

Con los datos obtenidos de caída de presión y de velocidad se construyeron los gráficos de (ΔP) vs. (U_g) que se presentan en la sección 6, “Discusión de Resultados” y sobre los cuales se leyó la velocidad mínima de fluidización. Este valor correspondió a la velocidad del aire antes de atravesar la rejilla distribuidora. En el secador diseñado se debe garantizar que la velocidad del aire a través de los agujeros de la rejilla diseñada sea un poco mayor que el valor obtenido por medio de los experimentos.

Las lecturas de altura del lecho sirvieron para calcular la porosidad del mismo, conociendo la altura del lecho se pudo determinar su volumen y luego su porosidad por medio de la siguiente ecuación:

$$\varepsilon = \frac{V_{lf} - V}{V_{lf}} \quad (4.3)$$

Para calcular la porosidad inicial del lecho se utilizó la siguiente ecuación:

$$\varepsilon_o = \frac{V_{rell} - V}{V_{rell}} \quad (4.4)$$

donde V y V_{rell} es el volumen ocupado por la partículas y el volumen del lecho.

Una ecuación equivalente a la ecuación anterior es:

$$\varepsilon_o = 1 - \frac{\rho_{rell}}{\rho} \quad (4.5)$$

4.3 DENSIDAD DE PARTÍCULA DE CAFÉ INSTANTÁNEO

En el diseño de un secador de lecho fluidizado surge un término de gran importancia, la porosidad del lecho, la cual se definió anteriormente, y para calcularla es necesario determinar la densidad de partícula del café instantáneo.

Para la determinación de la densidad de partícula del café instantáneo se utilizaron 5 picnómetros, una balanza analítica y una solución de alcohol etílico.

El procedimiento fue el siguiente:

A los picnómetros ya calibrados, con masa y volumen conocidos, se les introdujo cierta cantidad de café instantáneo, tal quedaron llenos de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de su capacidad y se pesaron, luego se les agregó el líquido que en este caso fue una solución de alcohol etílico sin llenar completamente el picnómetro, se agitaron y se dejaron reposar por varios minutos, luego se rellenaron con el líquido para luego pesarlo.

Hecho todo lo anterior, la densidad de partícula del café se calculó por medio de la siguiente ecuación:

$$\rho_p = \frac{m_{pm+c} - m_{pm}}{V_{pm} - \frac{m_{pm+c+e} - m_{pm+c}}{\rho_e}} \quad (4.6)$$

donde:

ρ_p = Densidad de Partícula (g/ml)

m_{pm} = Masa del picnómetro (g)

m_{pm+c} = Masa del picnómetro con café instantáneo (g)

m_{pm+c+e} = Masa del picnómetro con solución etanólica y café (g)

V_{pm} = Volumen total del picnómetro (ml)

ρ_e = Densidad de la solución etanólica (g/ml)

Para determinar la densidad de la solución etanólica se midió el volumen de la solución con una probeta y se pesó, los resultados fueron los que se muestran en la Tabla 4.1.

En los cálculos se utilizó el valor promedio de los resultados obtenidos, que fue de: 0.8826 g/ml.

Tabla 4.1 Determinación de la Densidad de una Solución Etanólica

Prueba	Volumen Medido (ml)	Masa (g)	Densidad (g/ml)
1	16	14.143	0.8839
2	23	20.292	0.8824
3	27	23.802	0.8816
4	33	29.119	0.8824

Se decidió trabajar con la solución de alcohol etílico porque se deseaba que el material sedimentara con facilidad en el líquido, hecho que no ocurrió con el agua pura, en la que se dio formación de espumas y flotación del material. Se hicieron intentos también con otras sustancias como metanol, propanol, butanol, acetona, ácido acético, cloroformo, hexano, n-heptano, todos puros, los cuales no disolvieron o casi no disolvieron las partículas de café, provocaron una rápida sedimentación de este, pero, a la vez se formó una capa de café flotando en la parte superior, lo cual habría introducido un error apreciable en la determinación de la densidad de partícula.

Si bien utilizando la solución etanólica el café se disolvía un poco, precipitaba totalmente, lo que disminuyó el grado de error en la determinación de la densidad del café instantáneo.

Se determinó además la densidad aparente del café instantáneo mediante una sencilla prueba introduciendo cierta cantidad de café en un recipiente graduado, determinando el peso y volumen ocupado por este en el recipiente. El volumen se leyó luego de agitar el recipiente con el objetivo de lograr que la superficie de café en el recipiente estuviese completamente nivelada.

4.4 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA DE CAFÉ INSTANTÁNEO

Se hicieron experimentos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula para obtener información adicional acerca del material, para realizar estos experimentos se utilizó un juego de tamices FRITSCH, a los que se alimentó una cantidad determinada de café, aproximadamente 60 g y luego se puso a operar la criba vibratoria por un tiempo de 8 minutos. Cada tamiz era pesado antes de realizar el experimento y después de realizarlo, para determinar la cantidad de café en cada tamiz.

Los datos se procesaron y se determinó la distribución del tamaño de partícula así como el diámetro aritmético ponderado de la partícula de café instantáneo.

4.5 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ADSORCIÓN

4.5.1 Material

Aire Húmedo y Sílica Gel

Para poder determinar las condiciones de operación de la torre de adsorción, se utilizó aire atmosférico. Las condiciones de humedad y temperatura fueron las existentes en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de procesos de la FIQ, UNI-KTH, los que se mantienen en los valores promedios de 50 % de humedad relativa y 21 °C de temperatura.

La humedad absoluta del aire del laboratorio se utilizó tanto para la adsorción como para la desorción (regeneración), con la diferencia de que en la adsorción la temperatura del aire era la promedio del laboratorio y en la regeneración se calentó el aire por medio de un tubo provisto de resistencias eléctricas a una temperatura promedio de 120 °C.

La sílica, que rellena la torre, es un producto sólido que se compra al distribuidor, viene en forma de pequeñas esferas de diámetro promedio 1.626 mm. Para la operación de adsorción debe tener un color azul marino, lo que indica que está seca, luego que adquiere el color pardo o café debe regenerarse utilizando calor.

Equipos

Para la realización de los experimentos se dispuso de un equipo principal que es una columna de adsorción. Se hizo uso de otros equipos auxiliares como un ventilador, un convertidor de frecuencia y un calentador de aire, también un aparato para la medición de humedad relativa y temperatura del aire. La conexión de los equipos se describe a continuación y se representa gráficamente en la Fig. 4.3, además, se muestran fotografías en el Apéndice I.

Torre de Adsorción

La columna es de acero inoxidable. Sus dimensiones principales son 21cm de diámetro interno y 120 cm de altura. Posee una rejilla ubicada a 15 cm del fondo para sostener el lecho de sílica y a la vez permite la entrada de aire. Tiene ubicadas dos entradas para el aire, una lateral y otra por debajo de la columna, ambas están por debajo de la rejilla. La salida de aire se hace por la parte superior de la columna y es ahí donde se hicieron las mediciones.

Equipos Auxiliares

El ventilador tiene una capacidad máxima de 2.8 m³/min de aire a una frecuencia máxima de 50 Hz. Este se conectó al calentador el cual se unió directamente a la

torre. Para producir determinada velocidad en el aire, el ventilador se conectó directamente a un convertidor de frecuencia.

El calentador de aire consiste en un tubo provisto de tres resistencias eléctricas, cada una con su conexión independiente a entradas de 220 V. Se utilizó el tubo cubierto de aislante para evitar las pérdidas de calor al ambiente. El calentador se ubicó entre el ventilador y la torre de adsorción.

La medición de la temperatura y humedad relativa del aire de salida de la torre se hizo por medio de un medidor TESTO 451.

4.5.2 Método

Ensayos Preliminares

Tales ensayos fueron hechos para determinar la relación entre la frecuencia del impulsor y la velocidad del aire a la salida del ventilador. Para esto se hizo necesario variar la frecuencia del ventilador desde el convertidor de frecuencia y se midió la correspondiente velocidad del flujo de aire.

En el caso del calentador se determinó el nivel de calentamiento producido al activarse dos resistencias, el cual es de aproximadamente de 120 °C. Esto se logró haciendo pasar un flujo de aire a determinada velocidad y se midió la temperatura del aire en el estado estacionario.

En el caso de la torre se evacuó la sílica para librarla de impurezas como polvo y partículas producto del desgaste mecánico por efectos abrasivos entre las esferas del lecho.

Descripción de los Experimentos

Luego de realizar todos los ensayos preliminares, se procedió a realizar los experimentos. Para los experimentos de adsorción se utilizaron tres frecuencias del ventilador; 50, 40 y 30 Hz que en términos de flujo de aire son 0.04, 0.035 y 0.03 m³/s, con el objetivo de determinar la variación del punto de ruptura al variar el flujo de aire a la entrada. La humedad del aire a la entrada para los tres casos fue aproximadamente la misma y correspondió a la humedad registrada en el laboratorio. Se cambió la posición de la entrada del aire, ya que al realizar los ensayos preliminares se advirtió que el aire de entrada podría no tener una buena distribución de flujo cuando se inyecta lateralmente y se realizaron experimentos con la entrada axial, el indicador de la hipotética diferencia sería la forma de las curvas.

Los experimentos fueron llamados Experimento 1.1 cuando el flujo de aire era de 0.04 m³/s y entrada lateral, Experimento 1.2 para el mismo flujo de aire pero con entrada por debajo de la torre, Experimento 2 a un flujo de 0.035 m³/s y Experimento 3 a un flujo de 0.03 m³/s. Las curvas del Experimento 1 se utilizaron para realizar el análisis de la influencia del cambio de posición de la entrada del aire a la torre.

Una vez instalados los equipos, y con la sílica regenerada, se procedió a poner en operación el ventilador a la frecuencia correspondiente al flujo requerido y se tomaron los datos de humedad relativa y temperatura de salida del aire en función del tiempo. El procedimiento se detuvo cuando la humedad relativa y la temperatura del aire de salida se aproximaban a los de las condiciones ambientales.

Al obtener los datos se procedió a calcular la humedad absoluta para cada medición utilizando un programa existente en MATLAB llamado “humedad”. Se construyeron las curvas de humedad absoluta vs. tiempo de operación para cada experimento y se leyeron los correspondientes valores del punto de ruptura para cada curva.

Al finalizar cada corrida, se tomaron muestras de sílica húmeda y se colocaron en el horno a 100°C para luego determinar, por diferencia de peso, la humedad que es capaz de adsorber y realizar los balances. Los datos del cambio de peso se tomaron 24 y 48 h después de colocar la sílica en el horno.

Para poder utilizar la sílica nuevamente se hizo necesario regenerarla encendiendo el ventilador a determinada frecuencia y activando dos resistencias del calentador por un lapso 5. El color de la sílica después de la desorción debe ser azul marino. El aire de la entrada fue aire atmosférico a las condiciones del laboratorio.

Procesamiento de Datos Experimentales

Los datos experimentales se analizaron mediante el método de Michaels (Treybal, 1999) para la rapidez de adsorción en lechos fijos. Se hizo un tratamiento simplificado que está limitado a casos de adsorción isotérmica a partir de mezclas de alimentación diluidas y a los casos en que la isoterma de adsorción es cóncava hacia el eje de la concentración de la solución. Se asumió que la altura de la zona de adsorción se mantiene constante mientras se desplaza a través de la columna de adsorción y que la altura del lecho es grande con respecto a la altura de la zona de adsorción.

La ecuación de la curva de equilibrio de la sílica con aire húmedo se obtuvo por medio de regresión de datos tabulados para el sistema (Treybal, 1999), por medio de una regresión potencial con un coeficiente de correlación $r = 0.9977$.

La ecuación de la curva de operación se obtuvo calculando la pendiente con los datos límites del proceso (humedades máximas y mínimas toleradas en los materiales en equilibrio), es decir se interceptó la curva de equilibrio en el valor correspondiente a la humedad de entrada del aire a la torre Y_t hasta leer X_t . La ecuación se calculó con la ecuación de una línea recta de pendiente:

$$m = \frac{Y_t - Y_o}{X_t - X_o} \quad (4.7)$$

donde Y_o y X_o son aproximadamente cero al inicio de la operación, el intercepto en el eje Y se da en Y_o .

El dato de humedad en el punto de ruptura se tomó, para la curva de humedad absoluta vs. tiempo, en el rango de la curva donde se produce un salto para el valor de humedad. El dato del punto de agotamiento generalmente se toma como un porcentaje del valor de la humedad de entrada, éste último se elige según la conveniencia del diseñador.

Determinación de la Densidad de la Sílica

Densidad Real

Estos experimentos fueron realizados utilizando una metodología sencilla, tomando en cuenta las ventajas que ofrece la sílica de no disolverse en agua y no reaccionar con ella, se pesó una muestra de sílica y luego se midió la diferencia de volumen que provoca en un volumen conocido de agua. La densidad es, entonces, la masa pesada entre la diferencia de volumen obtenido.

Densidad Aparente

La metodología empleada es algo distinta, pero sencilla también. Una masa determinada de sílica se colocó en un recipiente de volumen conocido, luego se pesó ese volumen y se determinó la masa.

Cálculo del Punto de Ruptura

Se procedió a construir una tabla para facilitar el cálculo de las unidades de transferencia y para calcular la habilidad fraccionaria, la tabla es como se muestra en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Ejemplo de Tabla para la Determinación del Punto de Ruptura

X (kg/kg)	Y (kg/kg)	Y^* (kg/kg)	$1/(Y-Y^*)$ (kg/kg)	$\int_{Y_b}^Y \frac{dY}{Y - Y^*}$	$\frac{w - w_B}{w_A}$	Y/ Y_o
	Y_b				0	
	:				:	
	:				:	
	Y_e				1	

La segunda columna se construyó para el rango de valores de la humedad de ruptura (Y_b) y la de agotamiento (Y_e), con la ecuación de la curva de operación se calcularon los datos correspondientes de X (kg/kg) de la columna 1. Luego la columna 3 se construyó con la ecuación de la curva de equilibrio del sistema. La columna 4 es una relación de las columnas 2 y 3. La quinta columna se construyó luego de graficar la columna 2 como abscisa y la columna 4 como ordenada, se encontró la curva de

mejor ajuste y luego se integró gráficamente entre los límites de Y_b hasta Y_i^1 . La columna 6 se obtuvo dividiendo cada valor de la columna 5 por el último valor de la columna 5. La séptima columna se calculó dividiendo cada valor de la columna 2 por el valor de la humedad de entrada del aire a la torre.

Al graficar las columnas 6 y 7 (abscisa y ordenada, respectivamente) se pudo calcular el área sobre la curva, lo que representa la habilidad fraccionaria (f) de la torre de adsorción, la cual es necesaria para el cálculo del grado de saturación de la torre al igual que el dato de la altura de la zona de adsorción (Z_a), lo cual se obtuvo multiplicando el dato del número de unidades de transferencia (último dato de la columna 5) por el dato de la altura de una unidad de transferencia.

Debió calcularse el flujo de gas por unidad de área transversal de la torre G_s ($\text{kg}/\text{m}^2\text{s}$), por medio de un balance sencillo se obtuvo el dato de S_s ($\text{kg}/\text{m}^2\text{s}$) con los valores de X_t (kg/kg) y Y_t (kg/kg).

$$S_s = \frac{Y_t \cdot G_s}{X_t} \quad (4.8)$$

Para el cálculo de los coeficientes de transferencia de masa se utilizaron las correlaciones siguientes (Treybal, 1999):

$$k_y a_p = 31.6 \cdot G_s^{0.55} \quad \text{kg}/\text{m}^3\text{s} \quad (4.9)$$

$$k_s a_p = 0.965 \quad \text{kg}/\text{m}^3\text{s} \quad (4.10)$$

El cálculo de la altura de una unidad global de transferencia se hizo por medio de (3.98).

Luego de calcular la altura de la unidad de transferencia y de la zona de adsorción (Z_a), se procedió a calcular el grado de saturación en el punto de ruptura a través de (3.99).

La masa de agua absorbida en el lecho se calculó de la siguiente manera:

$$M_{\text{agua adsorbida}} = M_{\text{lecho}} \cdot G_{\text{sat}} \cdot X_t \quad (4.11)$$

La cantidad de agua que introduce el aire se calculó de la siguiente forma:

$$M_{\text{agua en aire}} = G_s \cdot Y_o \quad (4.12)$$

El cálculo del tiempo de ruptura se hace dividiendo la cantidad de agua adsorbida entre la cantidad de agua que entra, o sea:

¹ Al final se integró desde Y_b hasta Y_e , valor que corresponde al número total de unidades de transferencia.

$$\text{Tiempo de ruptura} = M_{\text{agua adsorbida}}/M_{\text{agua en aire}} \quad (4.13)$$

Este tiempo debe coincidir con el valor correspondiente en la curva de humedad absoluta vs. tiempo, determinada experimentalmente.

Cálculo de la Caída de Presión en la Torre de Adsorción.

La caída de presión se calculó por medio de (3.103). Para realizar los cálculos de caída de presión teórica fue necesario determinar experimentalmente el diámetro promedio de las esferas de sílica gel utilizadas. Lo anterior se puede realizar a través de un análisis granulométrico por tamizado, pero debido a que las mallas de los platos del equipo de tamizado del laboratorio son muy pequeñas, no fue posible utilizar este método. Se decidió entonces tomar una muestra aleatoria de 120 partículas y medir directamente una por una con un calibrador de precisión llamado vernier. Al final simplemente se promediaron los resultados.

La caída de presión también se determinó por medios experimentales en la tubería de entrada y salida del aire utilizando un transductor TESTO 512. Se calculó la variación de la caída de presión con respecto al flujo de aire y se obtuvieron dos curvas; la experimental y la teórica con el objetivo de visualizar la desviación existente entre ambos métodos, dichas curvas se presentan en el Apéndice J.

Fig. 4.3 Diagrama de Torre de Adsorción

5. CÁLCULO Y VARIABLES DE DISEÑO

5.1 SECADOR POR ASPERSIÓN

Para el dimensionamiento del secador por aspersión se utilizaron las ecuaciones que a continuación se presentan y fueron resueltas con programas elaborados en MATLAB.

5.1.1 Balances de Materia y Energía en un Secador por Aspersión

En un secador por aspersión en el que una corriente de aire seca una suspensión de café, removiendo la humedad de éste y arrastrando cierta cantidad de partículas secas, los balances de materia y energía están dados por:

Fig. 5.1 Esquema de Secador por Aspersión

Balance General:

$$F_1 + F_2 = F_3 + F_4 \quad (5.1)$$

Balance de Sólidos:

$$S_1 = S_3 + S_4 \quad (5.2)$$

Balance de Agua:

$$S_1X_1 + G_2Y_2 = S_3X_3 + G_3Y_3 + S_4Y_4 \quad (5.3)$$

Balance de Aire:

$$G_2 = G_3 \quad (5.4)$$

Balance de Energía:

$$S_1 H_{S,1} + S_1 X_1 H_{L,1} + G_2 H_{G,2} + G_2 Y_2 H_{V,2} = S_3 H_{S,3} + S_3 X_3 H_{L,3} + G_3 H_{G,3} + G_3 Y_3 H_{V,3} + S_4 H_{S,4} + S_4 X_4 H_{L,4} + Q_p \quad (5.5)$$

En el programa elaborado en MATLAB se resuelve el balance para obtener simultáneamente la temperatura y humedad de salida del aire.

5.1.2 Cálculo del tiempo de secado de las partículas

- 1) El tiempo de secado en el período de constante se calcula con (3.23)
- 2) El cálculo de la media logarítmica de temperaturas se hace por medio de (3.25)
- 3) El tiempo de secado en el período de decreciente se determina por (3.24)
- 4) Tiempo total de secado

$$t_T = t_c + t_f \quad (5.6)$$

5.1.3 Cálculo de la velocidad terminal de las partículas

- 1) Cálculo del término derecho de (3.26)
- 2) Leer Re'_o en la Fig. A.1 del Apéndice A
- 3) Calcular u_p con la ecuación

$$u_p = \frac{Re'_o \cdot \mu}{\rho \cdot d_p} \quad (5.7)$$

5.1.4 Cálculo de la altura de la cámara de secado

- 1) Se calcula la altura de la cámara de secado por medio de:

$$h_{sd} = t_T \cdot u_p \quad (5.8)$$

5.2 SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO

Para el diseño del secador de lecho fluidizado se utilizó un programa escrito en MATLAB, el cual resuelve las ecuaciones diferenciales de balances de materia y energía utilizando ecuaciones específicas para secadores de lecho fluidizado en el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor y masa, obteniendo como resultado las condiciones de salida del aire y del producto. Los datos de entrada de éste programa son los de salida del secador por aspersión (excepto el de la corriente de aire). Tal programa se encuentra en el Apéndice F y en él se utilizan datos de la cinética de secado del café como la curva característica de secado en el intervalo de humedad de 0 a 0.1 kg/kg de humedad del sólido.

Los datos de entrada de este programa son: longitud y ancho de la rejilla del secador, temperatura de entrada del gas, velocidad lineal de desplazamiento del lecho, temperatura de entrada de la partícula, humedad de entrada del café, velocidad del gas y humedad de entrada del gas. A partir del programa se obtienen los perfiles de humedad y temperatura del sólido a lo largo del secador, se obtiene además el contenido de humedad de salida del aire y su temperatura. En este programa, la temperatura de salida del gas se determina por medio de un balance de energía global, al igual que la humedad de salida del mismo, además se supone que el secador es adiabático y que no se da el fenómeno de dispersión axial.

El programa resuelve las ecuaciones (3.31) y (3.32), en estas ecuaciones, el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor y masa se lleva a cabo utilizando las ecuaciones (3.45), (3.47) y (3.48).

5.3 CICLÓN

El diseño del ciclón se basa en la metodología presentada por Julio Rosabal en su libro “Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas”.

Se debe contar con los siguientes datos:

- Densidad de partículas
- Diámetro promedio de las partículas arrastradas por el aire
- Caída de presión permisible
- Flujo volumétrico de aire que entra al ciclón
- Temperatura de entrada del aire al ciclón
- Presión de operación
- Viscosidad del aire húmedo
- Densidad del aire húmedo

El algoritmo de cálculo para el diseño del ciclón es el siguiente:

1) Cálculo del diámetro de corte

Este se obtiene a partir de la relación D_p/D_{pc} y de la eficiencia de separación deseada utilizando la Fig. A.2 del Apéndice A.

2) Selección del tipo de ciclón

El tipo de ciclón se escoge con ayuda de la Tabla A.1 del Apéndice A, en esta tabla se presentan 6 tipos diferentes de ciclones con sus parámetros fundamentales en fracciones del diámetro.

3) Cálculo de la velocidad ficticia del gas referida a la sección horizontal máxima del ciclón.

Se utiliza la siguiente ecuación:

$$v = \left(\frac{2 \cdot \Delta P}{\rho_g \cdot K_c} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.9)$$

4) Cálculo del área transversal máxima del ciclón

Viene dada por:

$$A = \frac{Ca}{u} \quad (5.10)$$

5) Cálculo del diámetro del cuerpo del ciclón

Se calcula a partir del área transversal máxima mediante:

$$D_c = \left(\frac{4 \cdot A}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.11)$$

Se sobrediseña el diámetro obtenido por la ecuación anterior según la recomendación que aparece en la Tabla A.1 del Apéndice A.

6) Cálculo de las dimensiones del ciclón

Una vez obtenido el diámetro del cuerpo del ciclón (sobrediseñado) y de acuerdo con el tipo de ciclón escogido se obtienen las relaciones correspondientes a cada una de las dimensiones del ciclón, basta con multiplicar cada relación por el valor del diámetro del cuerpo del ciclón para obtener las demás dimensiones.

7) Cálculo de la velocidad mínima de entrada del gas al ciclón

El gas entra al ciclón por la tubuladura de altura a_c y ancho b_c que asegura la eficiencia deseada, la velocidad mínima de entrada se calcula mediante:

$$u_{o,\min} = \frac{9 \cdot \mu_g \cdot b_c}{10 \cdot \pi \cdot (\rho_p - \rho_g) \cdot D_{pc}^2} \quad (5.12)$$

8) Cálculo de la velocidad real para el ciclón

Con las dimensiones de la tubuladura de entrada del gas se realiza el cálculo de la velocidad real de entrada.

$$u_{o,\text{real}} = \frac{Ca}{a_c \cdot b_c} \quad (5.13)$$

La velocidad obtenida por medio de la ecuación anterior debe estar en el rango recomendable de 10-25 m/s, esta es una condición para el uso de la correlación D_p/D_{pc} . Si al comprobar la selección hecha por medio del valor de la velocidad de entrada real, este no se encuentra en el rango de valores recomendado, se debe seleccionar otro tipo de ciclón y recalcular, tomando en cuenta que este valor depende directamente del valor de D_C^2 . El valor de D_C puede variarse en dependencia del valor de K_C para un nuevo tipo de ciclón seleccionado. Una vez que la velocidad real de entrada del gas para el ciclón seleccionado se encuentre en el rango recomendado se realiza el cálculo siguiente.

9) Cálculo del número de ciclones requeridos

El número de ciclones requeridos está en dependencia del flujo a manejar. El número de ciclones se obtiene mediante la siguiente ecuación:

$$n = \frac{Ca}{Ca_{\max}} \quad (5.14)$$

El flujo máximo que puede manejar el ciclón es:

$$Ca_{\max} = 0.785 \cdot D_C^2 \cdot v \quad (5.15)$$

5.4 CONDENSADOR

El diseño del condensador se basa en la metodología presentada por Donald Q. Kern en su libro "Procesos de Transferencia de Calor".

1) Debe suponerse un intercambiador completo para fijar las áreas de flujo del lado del tubo y del ánulo. La superficie se obtiene por integración en la suposición de una contracorriente verdadera.

Se debe contar con la siguiente información:

- Diámetro externo e interno del tubo exterior (D_e y D_2)
- Diámetro interno y externo del tubo interior (D y D_1)
- Longitud de los tubos (L_t)
- Flujo másico de gas y vapor no condensable (F_g y F_v)
- Presión de entrada de la mezcla de vapor y no condensable (P_i)
- Temperatura de entrada y salida de la mezcla de vapor y no condensable (T_{gi} y T_{go})
- Temperatura de entrada y salida del agua de enfriamiento (T_{wi} y T_{wo})
- Número de aletas, así como su grosor y altura desde la base hasta la arista exterior (N_f , x , b)

2) De las condiciones de proceso se determina h'_{fi} y h'_i para el gas y el medio enfriante respectivamente. El uso de un valor promedio para h'_i es aceptable, no así para h'_{fi} , ya que la masa velocidad del gas cambia de punto a punto.

Para determinar h'_{fi} primeramente se deben llevar a cabo balances totales en función de las presiones parciales para determinar que cantidad de vapor se condensará. Luego se debe determinar la carga de calor, para lo cual se toman distintos valores de temperatura comprendidos entre la temperatura de entrada del gas al condensador y su correspondiente temperatura de salida, los primeros valores deben ser cercanos, ya que la condensación se da en su mayor parte al inicio. Una vez hecho esto, se procede a calcular la carga de calor total para cada intervalo, tomando en cuenta la presión de vapor del condensable a la temperatura escogida para el intervalo para determinar la cantidad de vapor que se condensa en ese intervalo. Luego, el cálculo de la carga de calor total se lleva a cabo de la siguiente manera:

$$Q_{total} = Q_{cond} + Q_{vnc} + Q_{nc} \quad (5.16)$$

Los siguientes cálculos se hacen para cada intervalo

$$Q_{cond} = F_{cond} \cdot (\lambda_{vap} + C_{cond} \cdot \Delta T) \quad (5.17)$$

$$Q_{vnc} = F_{vnc} \cdot C_{vnc} \cdot \Delta T \quad (5.18)$$

$$Q_{nc} = F_{nc} \cdot C_{nc} \cdot \Delta T \quad (5.19)$$

Una vez obtenida la carga de calor total, se calcula la cantidad de agua necesaria de la siguiente manera:

$$F_w = \frac{Q_{T,c}}{(T_{wi} - T_{wo}) \times C_w} \quad (5.20)$$

El cálculo de h'_i para el agua se hace del siguiente modo:

- Se calcula el área de flujo por medio de (3.66)
- Cálculo de la velocidad masa (3.67)
- Cálculo del número de Reynolds (3.68)
- Cálculo de la velocidad de flujo (3.69)

h_i se calcula a partir de (3.76), el factor j_H se lee en la Fig. A.3 del Apéndice A en función del número de Reynolds, luego se corrige el coeficiente de transferencia de calor haciendo uso del factor de obstrucción por medio de (3.78) y luego se calcula el coeficiente corregido por (3.80).

Los valores de h_f se calculan de punto a punto considerando las propiedades medias de la mezcla vapor y gas no condensable.

Inicialmente se calcula el área transversal de la aleta con (3.70), con ese dato disponible se procede a determinar el área de flujo por el ánulo por medio de (3.71). Para calcular el diámetro equivalente del ánulo se debe calcular primero el perímetro húmedo a través de (3.72) y luego el diámetro equivalente esta dado por (3.73). Después se hace necesario conocer el número de Reynolds calculado con base en el diámetro equivalente dado por la ecuación (3.73) y la velocidad masa en el ánulo dada por (3.74).

El cálculo de h_f se hace por medio de (3.75), el factor j_f se lee en la Fig. A.4 del Apéndice A. Luego se corrige este coeficiente por medio de (3.77) y (3.80), y finalmente el coeficiente de transferencia de calor para el flujo por el ánulo, h'_{fi} , es leído en la curva de eficiencia balanceada de la aleta en función de h'_f .

3) Del valor de h'_{fi} obténgase K_G en función de P_{gf}

Se utilizan las ecuaciones (3.90) y (3.91).

4) Supónganse valores de T_c , temperatura del condensado, de modo que se balancee la igualdad (3.89).

Para cada valor supuesto es necesario computar un nuevo valor de P_{gf} , puesto que la presión del vapor en la película de condensado es la presión de saturación correspondiente a T_c .

$$P_{gf} = \frac{P'_g - P_g}{2.3 \log \left(\frac{P'_g}{P_g} \right)} \quad (5.21)$$

Para los siguientes puntos se hace lo mismo, sin embargo, para el cálculo de las propiedades medias de la mezcla, se debe tomar en consideración que el flujo total ya no es el mismo que al inicio, ya que parte del vapor ya se ha condensado, además, se toma en cuenta el aumento en la temperatura que ha experimentado el agua al condensar parte del vapor.

5) Cuando ya se han balanceado las ecuaciones, la carga total de calor transferida por pie cuadrado de cada una de ellas, es lo mismo que el calor total que debe ser transferido, por tanto se puede calcular U para el intervalo haciendo uso de (3.89).

6) Determinación del área de transferencia requerida.

Habiendo determinado tanto Q como $U \cdot \Delta T$, se debe únicamente recalcar que:

$$A_c = \frac{\sum Q_c}{\sum U \cdot \Delta T} \quad (5.22)$$

y se procede a evaluar A. Esto se puede hacer de varias formas. Más precisamente, $\sum Q_c$ debe graficarse contra $1/U\Delta T$, el área de la gráfica corresponde a A. Un método más simple y generalmente adoptado involucra la tabulación de los resultados obtenidos y su suma numérica, un ejemplo de esto lo muestra la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Ejemplo de Tabla para el Cálculo del Área de Transferencia de Calor

Punto	T_g	T_c	$U\Delta T$	$(U\Delta T)_{prom}$	Q	$A = Q/(U\Delta T)_{prom}$	ΔT	ΔT_{prom}	$Q/\Delta T_{prom}$
1									
⋮									
⋮									
					$Q_{T,c}$	A_c			$\Sigma (Q/\Delta T_{prom})$

Los valores de ΔT_{prom} y de $(U\Delta T)_{prom}$ para los últimos puntos son los valores de la media logarítmica, no de la media aritmética como en los primeros puntos. Esto se hace debido a que en los últimos puntos, los intervalos de temperatura son más amplios y si se toma la media aritmética el margen de error sería mayor.

7) Cálculo de la MLDT balanceada

$$\Delta T_c = \frac{Q_{T,c}}{\sum \frac{Q}{\Delta T_{prom}}} \quad (5.23)$$

8) Cálculo del coeficiente total de diseño:

$$U_{Di,c} = \frac{Q_{T,c}}{A_c \cdot \Delta T_c} \quad (5.24)$$

$$U'_{Di,c} = \frac{U_{Di,c}}{U_{Di,c} \cdot Rd + 1} \quad (5.25)$$

9) Cálculo del número de horquillas necesarias:

$$Area\ requerida = \frac{Q_{T,c}}{U'_{Di,c} \cdot \Delta T_c} \quad (5.26)$$

$$Longitud\ Requerida = \frac{Area\ Requerida}{Superficie\ interna\ por\ pie\ lineal\ de\ tubo\ interior} \quad (5.28)$$

$$Número\ de\ horquillas = \frac{Longitud\ Requerida}{2 \cdot L_T} \quad (5.29)$$

5.4.1 Modificaciones cuando el Vapor no entra en su Temperatura de Rocío

Si el vapor no entra al condensador en su temperatura de rocío, sino que más elevada, el diseño debe contemplar determinada área del intercambiador para enfriar la mezcla gaseosa en la misma unidad.

Primero se debe calcular la cantidad de calor sensible que se debe eliminar de la mezcla para llevarla a su punto de rocío, esto se hace con un balance de calor:

$$Q_d = F \cdot C \cdot \Delta T_d \quad (5.30)$$

esta carga de calor, adicionada a la carga de calor de la sección de condensación se utiliza para determinar la cantidad de agua necesaria para que opere el enfriador-condensador

El cálculo del h'_{fi} para la sección de sobrecalentamiento se calcula del mismo modo que el ya expuesto para la sección de condensación, calculando la velocidad masa, el número de Reynolds y el j_f .

El coeficiente global para la sección de enfriamiento se calcula por medio de (3.81).

La MLDT se calcula del modo usual:

$$MLDT = \Delta T_d = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)} \quad (5.31)$$

La superficie necesaria para el sobrecalentamiento se calcula por medio de:

$$A_d = \frac{Q_d}{U_{Di,d} \cdot MLDT} \quad (5.32)$$

Cuando ya se tienen los datos de área de transferencia, MLDT, y U_{cd} para la sección de enfriamiento, se procede a conjugarlos con los datos correspondientes para la sección de condensación para obtener el coeficiente global, la superficie total y la ΔT balanceada total.

El área total de transferencia no es más que la sumatoria del área de la sección de enfriamiento, A_d , y el área de la sección de condensación, A_c .

La ΔT balanceada se calcula por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta T_b = \frac{Q_{T,c} + Q_d}{\left(\frac{Q_{T,c}}{\Delta T_c}\right) + \left(\frac{Q_d}{\Delta T_d}\right)} \quad (5.33)$$

El coeficiente total balanceado se calcula del siguiente modo:

$$U_{Di,b} = \frac{(U_{Di,c} \cdot A_c) + (U_{Di,d} \cdot A_d)}{A_c + A_d} \quad (5.34)$$

Luego se sigue el mismo procedimiento empleado para determinar el coeficiente global de diseño, área requerida y número de horquillas, planteado anteriormente para el caso de la sección de condensación, pero en este caso, los cálculos se hacen con base en los parámetros totales para toda la unidad.

5.4.2 Cálculo de la Caída de Presión para el Flujo en el Tubo Interior

1) Se calcula el número de Reynolds por medio de (3.68), en el tubo interior el número de Reynolds para caída de presión es el mismo que el utilizado para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor.

2) Se calcula el factor de fricción ya sea por medio de la ecuación (3.84) ó (3.85) de acuerdo con el número de Reynolds.

3) Se calcula ΔF_p haciendo uso de (3.82).

4) Se calcula ΔP_p por (3.83).

6) Criterio: Si ΔP_p es menor que la caída de presión permisible, se acepta la unidad, de lo contrario se rechaza.

5.4.3 Cálculo de la Caída de Presión para el Flujo por el Ánulo

El cálculo de la caída de presión para el flujo en el ánulo se hace por separado para la sección de enfriamiento y para cada intervalo de la sección de condensación. La caída de presión total será la sumatoria de la caída de presión en la sección de enfriamiento y el total para la sección de condensación.

1) Se calcula el diámetro equivalente del ánulo para caída de presión con (3.86).

2) Se calcula el número de Reynolds.

La velocidad masa, el flujo másico y por lo tanto el número de Reynolds varía para cada sección de la unidad de intercambio de calor, así como para cada intervalo de condensación.

3) Se calcula el factor de fricción ya sea por medio de la ecuación (3.84) ó (3.85).

4) Se calcula la caída de presión tanto para la sección de enfriamiento como para cada intervalo de la sección de condensación. La longitud recorrida por el flujo en la sección de enfriamiento es distinta que la recorrida por el flujo en cada intervalo de la sección de condensación, ya que depende de la fracción del área total utilizada para llevar a cabo la operación respectiva, por lo tanto, como se cuenta con el dato del área necesaria para la sección de enfriamiento y del área necesaria para cada intervalo de condensación, cada valor se debe dividir entre el área total de transferencia y multiplicar dicha fracción por el valor de la caída de presión para la sección o intervalo requerido.

Para el caso del flujo en el ánulo se debe tomar en cuenta las pérdidas de entrada y salida al pasar por las horquillas, el cálculo se hace por medio de (3.87), luego se calcula ΔF_a por medio de (3.82) y ΔP_p por (3.88) para cada sección e intervalo de condensación.

5) Se calcula la caída de presión total para el flujo por el ánulo

$$\Delta P_{Ta} = \Delta P_{ad} + \sum_{i=1}^n \Delta P_{ac,i} \quad (5.35)$$

6) Criterio: Si ΔP_{Ta} calculada es menor que la caída de presión permisible, la unidad se acepta, de lo contrario, la unidad se rechaza.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE SECADO

Se determinó la curva característica de secado con base en los experimentos realizados a tres temperaturas distintas, 80, 100 y 120 °C, el polinomio que mejor se ajustó a los datos fue:

$$f = 0.105 \phi^6 - 10.915 \phi^5 + 30.719 \phi^4 - 31.361 \phi^3 + 12.304 \phi^2 + 0.1371 \phi$$

con un coeficiente de correlación de 0.9948. La Fig. 6.1 presenta la curva característica obtenida a través de los experimentos.

Fig. 6.1 Curva Característica de Secado de una solución de Café Instantáneo

Se puede notar que las curvas normalizadas a 80, 100 y 120 °C presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura, hecho que concuerda con los estudios realizados por Van Meel.

En el Apéndice C se presentan las curvas de velocidad de secado obtenidas a través de los experimentos a 80, 100 y 120 °C. Se puede apreciar que en los tres casos están bien marcados los distintos períodos de secado, el período de secado inicial, el período de secado constante y los períodos de secado decreciente. Se aprecia además que a medida que la temperatura del gas aumenta, el período de secado constante se hace más corto, lo que cumple con la teoría, ya que al aumentar la temperatura, se intensifica el proceso de secado porque la fuerza impulsora se hace mayor. Lo anterior, queda demostrado además por el hecho de que en las curvas, la que presenta mayores valores de velocidad de secado es la determinada a 120 °C, seguida por la de 100 °C y luego por la de 80 °C. En los tres casos, se tomó como humedad crítica y velocidad máxima los valores a los cuales la velocidad comenzaba a descender. Para la curva determinada a 80 °C, la humedad crítica es 1.4 kg/kg, para la curva a 100 °C es de 1.3 kg/kg y para la curva a 120 °C es de 1.1 kg/kg.

Dado que la curva característica de secado de café instantáneo, es una herramienta necesaria para llevar a cabo el diseño de los dos secadores, se realizaron tres pruebas experimentales. Al comparar los ensayos preliminares realizados, con los experimentos, se notó que no existe variación considerable entre estos. Por otro lado, en cada experimento se mantuvieron constantes las condiciones como la temperatura y velocidad del aire y se eliminó cualquier variación de las lecturas debido a perturbaciones externas, de modo que los experimentos poseen resultados confiables.

Dado que la curva característica de secado es independiente del tipo de secador en el cual se determine, la curva característica obtenida en un secador de túnel es válida tanto para un secador de lecho fluidizado como para un secador por aspersion.

6.2 Curva de Velocidad Mínima de Fluidización

La Fig. 6.2 presenta las curvas de fluidización obtenidas a partir de los experimentos, se puede notar que las tres son muy similares, lo que demuestra la reproducibilidad del experimento. De acuerdo con las gráficas, la velocidad mínima que debe poseer el aire antes de atravesar la rejilla distribuidora con un porcentaje de área efectiva de 5%, es de 0.15 m/s, que es lo mismo que 3 m/s de velocidad del aire en los agujeros de la rejilla.

El resultado corresponde a la velocidad mínima de fluidización de café instantáneo seco, y se consideró que basta con una aproximación de esta, ya que el secador diseñado será un secador vibrofluidizado, por lo que la fluidización del café no estará dada únicamente por los efectos del aire, sino también por los efectos de la vibración.

Se decidió no trabajar con café húmedo porque dadas las condiciones experimentales disponibles en el laboratorio habría sido extremadamente difícil experimentar con café húmedo, ya que este se habría adherido a las paredes del recipiente, fenómeno que se presentaba aún con el café seco, en parte debido a las fuerzas electrostáticas. Pero, ya que en el período de secado decreciente, el contenido de humedad del material no tiene influencia sustancial en la aerodinámica de lechos fluidizados (Strumillo y Kudra, 1986), el valor de 0.15 m/s, determinado para café seco en un lecho normal, se considera como una buena aproximación para la velocidad mínima de fluidización de café húmedo (contenido de humedad de 10 %) en un lecho vibratorio.

Los datos leídos de caída de presión luego de haber comenzado la fluidización coinciden aproximadamente con el peso correspondiente de material en el lecho dividido entre el área del mismo. Para el experimento 1 el valor de la caída de presión es de 5.3 hPa y el peso aproximado del material dividido entre el área del lecho es de 5.26 hPa (Fig. 6.2a), para el segundo experimento los valores respectivos son 5 y 4.7 hPa (Fig. 6.2b) y para el tercer experimento los valores son 5 y 4.6 hPa (Fig. 6.2c). El hecho de que la caída de presión experimentada sea un poco mayor que el peso del material en el lecho se debe a que el aire no debe soportar únicamente el peso de las partículas para fluidizarlas, sino que además, debe vencer otro tipo de fuerzas como fuerzas electrostáticas y de cohesión.

Fig. 6.2 Curvas de Velocidad Mínima de Fluidización.

Las curvas de fluidización fueron construidas con los valores de la velocidad del gas leídos durante la etapa del experimento en la que se iba disminuyendo la frecuencia de operación del ventilador. Esto se hizo debido a que al realizar los experimentos se notó que a determinada frecuencia de operación del ventilador, y por ende, determinada velocidad del gas, el aire estaba aparentemente estancado por debajo de la rejilla, ya que todavía no ejercía la fuerza necesaria para levantar el lecho de partículas y debido a la cohesión entre estas, este no podía atravesar los macroporos del lecho, por lo que se experimentaba un aparente estancamiento. Cuando se daba la fluidización, se experimentaba un brusco ascenso de la velocidad del gas, lo que dejaba un amplio rango de velocidades que podían corresponder a la velocidad mínima de fluidización, y además, no se sabía con certeza que valores de velocidad correspondían a los valores de frecuencia de operación del ventilador

antes de que se diera la fluidización, ya que al estar aparentemente estancado el aire, los valores leídos eran menores a los reales.

Al hacer lecturas de la velocidad del aire en la etapa del experimento en la que se disminuía la frecuencia de operación del ventilador, se obtenían valores más aproximados de velocidad del gas a las frecuencias de operación del ventilador anteriores al punto de fluidización. Esto se daba porque el lecho no se defluidizaba a la misma velocidad a la cual se fluidizaba, debiéndose esto a la compactación inicial del lecho, se necesitaba una mayor velocidad del aire para que se diera la fluidización ya que aparte de levantar el lecho el aire tenía que superar las fuerzas de cohesión entre las partículas. Cuando el lecho ya estaba completamente defluidizado se presentaba otra vez el fenómeno de estancamiento aparente del aire en el fluidizador, y es por eso que la curva presenta esa inflexión o cambio de pendiente en su primera etapa.

Por otro lado, la apreciable diferencia entre las lecturas de caída de presión obtenidas en las dos etapas del experimento, para la parte de la curva anterior al punto de fluidización, se debe también a las propiedades cohesivas del polvo de café, ya que al irse defluidizando el lecho, las partículas tienden a aglutinarse y la velocidad del aire que las mantenía fluidizadas cuando no estaban adheridas unas a otras ya no es suficiente para levantarlas cuando están aglomeradas, por lo que la caída de presión se hace mayor.

6.3 DENSIDAD DE PARTÍCULA DE CAFÉ INSTANTÁNEO

Realizados los experimentos para determinar la densidad de partícula del café instantáneo se obtuvieron los resultados de la Tabla 6.1.

Tabla 6.1 Determinación de la Densidad de Partícula de Café Instantáneo

# Muestra	m_{pm+c} (g)	m_{pm} (g)	V_{pm} (ml)	m_{pm+c+e} (g)	Den_e (g/ml)	Den_p (g/ml)
6	31.058	25.133	49.7478	70.682	0.8826	1.220
7	27.904	20.641	49.8403	66.496	0.8826	1.1877
29	28.104	21.882	49.9852	67.708	0.8826	1.2168
39	28.407	22.25	50.0995	68.238	0.8826	1.2387
7	27.012	20.641	49.8403	66.502	0.8826	1.2498
38	29.592	22.791	49.8573	68.756	0.8826	1.2401
39	28.805	22.25	50.0995	68.198	0.8826	1.199
6	30.989	25.133	49.7478	70.642	0.8826	1.2148

lo que da como promedio el valor de: 1.221 g/ml.

Las pruebas para la determinación de la densidad aparente de café instantáneo dieron como resultado el valor de 333 kg/m^3 . Esto es un indicativo de la alta porosidad de un lecho de café instantáneo, $\epsilon = 0.72$.

6.4 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA DE CAFÉ INSTANTÁNEO

Se realizaron 3 experimentos para determinar la distribución del tamaño de partícula del café, su diámetro aritmético ponderado es de $184 \mu\text{m}$, al ver los gráficos de distribución, se puede decir que más del 80 % de las partículas poseen un diámetro menor que $200 \mu\text{m}$. La Fig. 6.3 presenta los gráficos de distribución, en el Apéndice D se presentan los datos tabulados.

Fig. 6.3 Curvas de Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo

6.5 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ADSORCIÓN Y CÁLCULO DEL TIEMPO DE RUPTURA

6.5.1 Ensayos Preliminares

Los ensayos preliminares sirvieron para establecer las condiciones de trabajo del calentador y del ventilador. Para verificar la influencia que tiene el flujo de aire sobre la aparición del punto de ruptura se hizo necesario conocer el flujo de aire correspondiente a cada frecuencia del ventilador, esto se logró midiendo la velocidad en el punto de salida de éste para luego calcular el caudal de aire a presión y temperatura del ambiente. Se determinó que se utilizaría el ventilador a frecuencias de 50, 40 y 30 Hz obteniéndose velocidades de flujo de 20.4, 18 y 12.1 m/s respectivamente.

El calentador de aire, que sirve para regenerar la sílica, se utilizó activando dos de las tres resistencias, el tiempo de regeneración de la torre es de aproximadamente 5 horas utilizando aire a 120 °C.

Se hizo experimentos de deshumidificación de aire con el sistema instalado y se observó que el comportamiento de la curva es el apropiado para utilizarse con el método de Michaels (Treybal, 1999) para el análisis de los resultados.

También se observó que la sílica, a través del tiempo, acumula polvo y material cristalino producto del roce de las esferas, lo que dificulta el proceso adsorción-desorción, por lo que se hace necesario limpiar la sílica cada cierto tiempo.

Para hacer los balances de materia, se determinó la densidad de la sílica la cual resultó ser 865 kg/m³ (aparente) y 1688 kg/m³ (real), en el Apéndice G se presentan los datos experimentales para la determinación de la densidad aparente y real de la sílica.

La humedad del sólido, después de 500 min de operación se aproxima al valor de 0.067 kg/kg, quedando este prácticamente seco después de la regeneración con un color azul.

6.5.2 Experimentos

Como resultado de los experimentos se obtiene la lectura de la humedad relativa y temperatura del aire a la salida de la torre a través del tiempo (ver Apéndice E). Estos datos se procesan según se indica en el Apéndice G. Primero se evaluará el comportamiento de la humedad y luego se analizará el comportamiento de la temperatura.

Condiciones de Entrada del Aire

El aire que se utilizó en todos los experimentos fue aire atmosférico a las condiciones de humedad y temperatura correspondientes a las predominantes en el laboratorio, el cual se mantiene a una $T = 21^{\circ}\text{C}$ y $\text{HR} = 50\%$ aproximadamente. El único tratamiento que se le

realizó al aire antes de entrar a la torre es el paso por un filtro para eliminar polvo y otras impurezas.

Humedad Absoluta del Aire de Salida

Los resultados obtenidos en los experimentos se utilizaron para construir la curva de adsorción. Se utilizó la metodología propuesta por Michaels, lográndose obtener resultados del tiempo de ruptura correspondientes a los flujos obtenidos a las tres frecuencias utilizadas que se presentan en la Tabla 6.2, los cálculos del tiempo de ruptura se presentan en el Apéndice G.

Tabla 6.2 Flujo de Gas vs. Tiempo de Ruptura

Frecuencia(Hz)	Velocidad (m/s)	Flujo (m ³ /s)	Tiempo (min)
50	20.4	0.04	88
40	18	0.035	119
30	12.1	0.03	155

Las altas frecuencias de operación del ventilador indican un mayor flujo de aire. Se comprueba el hecho de que al aumentar el flujo de aire, el tiempo de ruptura disminuye, lo anterior se debe a que un mayor flujo de aire implica que la sílica se expone a una mayor cantidad de vapor de agua, por lo que se agota más rápido.

El punto de ruptura leído en las curvas construidas experimentalmente se desvía en un porcentaje aproximado de 22 % a 23 % al dato calculado mediante el método de Michaels.

En cuanto a la operación de la torre, se obtienen datos satisfactorios de humedad absoluta del aire a la salida de la torre, ya que al inicio la humedad se aproxima a cero, luego del punto de ruptura la humedad aumenta hasta alcanzar el punto de agotamiento, el cual es próximo al valor de la humedad del ambiente (humedad de entrada).

En los experimentos no fue posible establecer la influencia de la concentración de sustancia adsorbable en la entrada, ya que el aire se tomó del ambiente y la concentración de este en el tiempo y clima en el cual se realizaron los experimentos fue casi el mismo.

Las curvas de adsorción construidas a partir de los experimentos se muestran en la Fig. 6.4. Los gráficos de humedad relativa en función del tiempo se muestran en el Apéndice E.

Posición del Flujo de Aire a la Entrada

Debido a que la torre posee dos entradas ubicadas por debajo de la rejilla que sostiene el lecho de sílica, se decidió experimentar con el flujo de aire en ambas posiciones suponiendo el hecho de que la entrada lateral provocara una distribución no uniforme del aire a través del lecho en comparación con la entrada axial. Se construyeron las curvas de adsorción estableciendo las mismas condiciones de flujo y temperatura del aire, únicamente variando la posición de la entrada del mismo, Fig. 6.4 a y b. Las curvas

obtenidas resultaron aproximadamente iguales por lo que no fue posible establecer diferencia alguna para los experimentos. Debido a lo anterior se utilizó indistintamente cualquiera de las entradas.

Fig. 6.4 Curvas de Adsorción Aire – Sílica Gel, (a) $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ entrada lateral, (b) $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ entrada axial, (c) $0.035 \text{ m}^3/\text{s}$ entrada axial, (d) $0.03 \text{ m}^3/\text{s}$ entrada axial.

Temperatura de Salida del Aire

Al tomar los datos a la salida de la columna, se lograron construir las curvas de temperatura de salida del aire en función del tiempo (ver Apéndice E). Se logró observar que la torre no opera isotérmicamente como teóricamente se plantea, pues a medida que se da el proceso de deshumidificación, se va presentando un aumento en la temperatura, producto de la condensación del vapor de agua existente en el aire. Dado que en todos los

experimentos se utilizó sílica regenerada, prácticamente seca, al comenzar el proceso de deshumidificación, el gradiente de la concentración de humedad es relativamente alto, lo que provoca que bruscamente el vapor se condense y libere energía en forma de calor a tal rapidez que se hace difícil disiparlo tanto del lecho, como de las paredes de la columna. Por lo anteriormente descrito, el aire lleva consigo la mayor parte del calor, aumentando su temperatura y desfavoreciendo el proceso de deshumidificación.

A medida que el flujo de aire se hace menor, la máxima temperatura también se hace menor, esto es debido a que la cantidad de agua condensada es menor comparada con la masa de sílica y el calor cada vez se hace más imperceptible y puede disiparse al medio con mayor facilidad.

La máxima temperatura alcanzada también es un indicador del punto de ruptura, según los resultados obtenidos, tanto teóricos como experimentales, el valor de máxima temperatura corresponde satisfactoriamente con el valor dado para el punto de ruptura, así, para un flujo de gas de $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$, el tiempo de ruptura es de aproximadamente 90 minutos que corresponden con una temperatura máxima de $53 \text{ }^\circ\text{C}$.

Después de alcanzar el punto de ruptura, la temperatura comienza a descender tendiendo a alcanzar el valor de equilibrio (temperatura de entrada del aire), esto se da debido a que la humedad adsorbida es cada vez menor, por tanto la liberación de calor es menor cuando la sílica comienza a agotarse.

El comportamiento no isotérmico de la torre se presenta en forma de una onda de calor que avanza similar a la onda de adsorción, calentándose primero la parte inferior de la torre y así avanza a través del tiempo hasta la parte superior. Cuando alcanza el punto de ruptura, la temperatura comienza a descender en todo el sistema.

Esta aparición de un perfil bien definido de temperatura no es deseado en las torres de adsorción debido a que desfavorece el proceso de deshumidificación, es por eso que se dan recomendaciones en este campo al final del documento.

Obtención de la Curva de Equilibrio

Para realizar los cálculos se hizo necesario obtener la curva de equilibrio del sistema sílica-aire húmedo. Treybal (1999) presenta tabulados los datos de equilibrio para este sistema, X (kg/kg) y Y^* (kg/kg). Por medio de una regresión al mejor ajuste se logró definir la ecuación de la curva con un coeficiente de regresión de 0.9977. La curva obtenida obedece a la ecuación $Y^* = 0.07257096 \cdot X^{1.38246074}$, para un ajuste lineal tiene una pendiente promedio de 0.0185, la cual también se utilizó en los cálculos.

En resumen la torre regenerada puede operar por un período aproximado de 100 minutos expulsando el aire con un contenido de humedad aceptable, es decir, menor a 0.002 kg/kg .

Integración de la Columna de Adsorción a la Planta

Para integrar la columna a la planta, hay que tomar en cuenta que la torre opera de forma discontinua, por tanto debe ajustarse el proceso a su tiempo de operación o hacer los ajustes pertinentes en los calentadores de aire para suplir los requerimientos en las condiciones del aire a la entrada de los secadores.

Cabe destacar que la planta está diseñada para operar con o sin torre. Para el caso en el que opera la torre debe asegurarse que la sílica esté regenerada y, en función del flujo de aire a utilizar, ajustarse al tiempo de operación de ésta. La torre puede ser utilizada 8 horas después de haber regenerado completamente la sílica. Para el caso en el que el sistema opera sin la torre solamente debe modificarse el sistema de válvulas que permitan la trayectoria correcta del flujo, sin olvidar que debe ajustarse el nivel de temperatura en los calentadores de aire, para poder secar el material utilizando aire a las humedades ambientales.

6.6 DISEÑO DE SECADOR POR ASPERSIÓN

Con el objetivo de realizar los balances de materia y energía fue necesario adquirir información del proceso de parte de Café Soluble S.A. Datos como temperaturas, relación de flujos máscicos, humedades, etc. fueron proporcionados y se presentan en el Apéndice B. Esta información se logró escalar a tamaño experimental tomando como base de cálculo o referencia, la máxima capacidad de flujo de un ventilador de aire existente en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos, que es $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$.

Se elaboró un programa en MATLAB que resuelve dichos balances en un secador por aspersión, introduciendo datos de entrada como humedad y temperatura de entrada del aire, humedad inicial y final del café, temperatura de entrada de la suspensión a secar, así como la relación de flujo de aire seco / suspensión a secar. Los datos de salida del programa son la temperatura y humedad del aire de salida.

El criterio para verificar si el balance es correcto es la comparación entre la humedad de salida y la correspondiente humedad de saturación del aire, es decir, si la humedad de salida del secador es menor que la humedad de saturación o equilibrio, significa que el aire aún no se ha saturado y todavía tiene capacidad para secar, el caso contrario demuestra algo que es físicamente incorrecto, pues se estaría incumpliendo el equilibrio aire-vapor de agua.

El dato de la temperatura de salida del aire también es utilizado para verificar si el balance está correcto, ya que a la salida del secador la temperatura del aire debe ser menor que la de entrada del mismo, y a la vez debe ser considerable y relativamente mayor que su temperatura de bulbo húmedo, en este caso se considera que la temperatura de salida del producto es la temperatura de bulbo húmedo del aire.

En el Apéndice F se muestran los programas utilizados, con sus respectivos datos de entrada. Las condiciones establecidas en el primer programa se muestran en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3 Condiciones Establecidas para resolver los Balances de Materia y Energía en un Secador por Aspersión

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Temperatura de entrada del aire	T_{gi} (K)	518
Temperatura de entrada de la suspensión	T_{pi} (K)	298
Temperatura de salida del sólido seco	T_{po} (K)	331.4 ¹
Humedad de entrada del aire	Y_{gi} (kg/kg)	0.02
Humedad de entrada de la suspensión	X_{pi} (kg/kg)	3
Humedad de salida del sólido seco	X_{po} (kg/kg)	0.1
Flujo de aire seco	G (kg/min)	2.063
Flujo de sólido seco	S (kg/min)	0.055

La corriente de salida de aire que se dirige al ciclón, contiene 0.5% del café de entrada², este polvo posee la misma humedad y temperatura que el producto de salida.

Luego de establecer los balances, se procedió a estudiar el comportamiento de las variables más importantes como son la temperatura y humedad de salida del aire, temperatura de salida del sólido y humedad de equilibrio del aire, todos en función de la variación de la temperatura y humedad de entrada del aire.

Como es conocido, éste secador deberá operar tanto con aire seco (proveniente de la torre de adsorción) como con aire atmosférico para darle flexibilidad al proceso. La Fig. 6.5 muestra cómo la temperatura de entrada del aire afecta la humedad de salida del mismo.

Se puede deducir que definitivamente la temperatura de entrada del aire, T_{gi} , no afecta en lo absoluto la humedad de salida del aire, Y_{go} , tanto en la curva de $Y_{gi} = 0.02$ como en la curva de $Y_{gi} = 0.0002$, Y_{go} permanece constante para todo el rango de temperaturas, este comportamiento es debido a que en el programa ya se establece la humedad inicial y final del sólido, por tanto ya se conoce la cantidad de agua a ser removida. Para $Y_{gi} = 0.02$, $Y_{go} = 0.0973$ y para $Y_{gi} = 0.0002$, $Y_{go} = 0.0775$.

También se puede comprobar que la temperatura de entrada del aire influye grandemente en la humedad de equilibrio o saturación del mismo a una humedad dada.

Es notorio que las curvas se interceptan, lo que significa que las temperaturas de entrada desde ese punto hacia la izquierda no son apropiadas para operar en el secador ya que se observa que la humedad de salida del aire es mayor que su respectiva humedad de saturación, en términos prácticos en esa área el aire tiene más humedad de lo que es capaz de poseer a esa temperatura, lo que viola el equilibrio aire-vapor de agua y es físicamente imposible. En la práctica esto se traduciría en una alta humedad de salida del sólido (mucho mayor que la deseada).

¹ Temperatura de bulbo húmedo correspondiente a T_{gi} .

² Dato proporcionado por Café Soluble S.A.

Fig.6.5 Temperatura de Entrada del Aire vs. Temperatura de Salida de Aire, Producto y Humedad de Salida de Aire en el Secador por Aspersión, (a) $Y_{gi} = 0.0002$ kg/kg, (b) $Y_{gi} = 0.02$ kg/kg.

A partir de las gráficas se puede deducir que la temperatura de entrada del aire afecta significativamente la temperatura de salida del mismo y afecta en menor proporción la temperatura de salida del sólido para una humedad de entrada de aire constante. Al igual que el caso anterior, se observa un intercepto en las curvas, lo que indica que existe una temperatura de entrada del aire por debajo de la cual no debe operar el equipo, ya que de ese punto a la izquierda, la temperatura de salida del producto es superior a la temperatura de salida del aire y esto es físicamente imposible, ya que significaría que al final las sustancias atravesaron el umbral del equilibrio termodinámico para iniciar el proceso inverso.

Se puede observar que la temperatura límite de operación es aproximadamente igual, tanto para el caso de $Y_{gi} = 0.02$ como para el caso de $Y_{gi} = 0.0002$, lo que da un indicio de que esta temperatura es independiente de la humedad de entrada del aire, por tanto será válida para el rango de humedad desde 0.0002 hasta 0.02 kg/kg.

La Fig. 6.6 presenta un gráfico del comportamiento de la humedad de salida del aire y humedad de equilibrio en función de la humedad de entrada del aire. Estas curvas se hicieron a tres temperaturas de entrada del sólido.

Se observa claramente que a tres temperaturas (490, 505, 520 K) la humedad de salida del aire es la misma, por tanto se reafirma lo anteriormente asegurado; la humedad de salida del aire es independiente de la temperatura de entrada del mismo, es decir, para un valor de humedad de entrada, la humedad de salida es única e independiente de la temperatura de entrada.

Fig. 6.6 Humedad de Salida y de Saturación del Aire en función de la Humedad de Entrada a tres Temperaturas de Entrada del Aire en el Secador por Aspersión.

La humedad de equilibrio o saturación depende grandemente tanto de la humedad de entrada como de la temperatura de entrada. La humedad de equilibrio aumenta al incrementarse la temperatura de entrada, lo que significa que a mayor temperatura, la fuerza impulsora es mayor ya que la diferencia entre Y_{sat} y Y_{go} es mayor.

Para una temperatura dada, la humedad de entrada no influye en la diferencia $Y_{sat} - Y_{go}$, ya que es notorio que para una temperatura determinada, estas curvas son paralelas aún variando la humedad de entrada.

La Fig. 6.7 presenta la variación de la temperatura de salida del aire y temperatura de salida del sólido al variar la humedad de entrada. Estas curvas se construyeron a tres temperaturas de entrada del aire (490, 505, 520 K).

Fig. 6.7 Temperatura de Salida de Aire y Producto en función de la Humedad de Entrada del Aire a tres Temperaturas de Entrada del Aire en el Secador por Aspersión.

De este gráfico se puede deducir que la temperatura de entrada del aire no influye significativamente en la temperatura de salida del mismo si se varía su humedad de entrada, es decir, para una temperatura de entrada, al variar la humedad de entrada del aire, la temperatura de salida se mantendrá casi constante, con una diferencia de aproximadamente 4°C para un rango de humedad de 0.00005 hasta 0.02 kg/kg.

La temperatura de entrada del aire no afecta significativamente la temperatura de salida del producto al variar la humedad de entrada, es decir, para una temperatura dada, aunque varíe la humedad, la temperatura del sólido a la salida permanece constante, siendo la variación de aproximadamente 3 °C.

La temperatura de entrada del aire es significativa en la diferencia entre la temperatura de salida del aire y la temperatura de salida del producto, es decir, a mayor temperatura de entrada del aire, mayor es la diferencia entre la temperatura de salida del aire y temperatura de salida del producto. En esto último, la humedad de entrada no afecta apreciablemente esta brecha.

Al finalizar los análisis, se establecieron las condiciones y los resultados del balance fueron:

Temperatura de salida del aire = 373 K
Humedad de salida del aire = 0.0973 kg/kg

Estos resultados tienen concordancia con los datos de Café Soluble S.A., utilizando los criterios de comparación antes mencionados, la humedad de equilibrio o saturación del aire a 518 K y 0.02 kg/kg es aproximadamente 0.13 kg/kg, en el balance $Y = 0.0973$ kg/kg, por tanto el resultado es físicamente correcto. El valor de temperatura de salida del aire, 373 K, es considerablemente mayor que 331.4 K, por tanto es físicamente correcto.

Una vez establecido el balance y determinando los datos de entrada y salida de las corrientes, se procedió al dimensionamiento del secador, para ello se utilizaron los datos experimentales proporcionados por la cinética de secado de una solución de café determinados en el presente trabajo.

El área transversal del secador determina la velocidad superficial del gas, se recomienda que el diámetro de la cámara sea lo suficientemente grande como para permitir que las partículas se sequen antes de hacer contacto con las paredes del secador y evitar capas de productos adheridas en ellas.

Se escribió un programa en MATLAB para calcular el tiempo de secado, el cual se presenta en el Apéndice F, dando como resultado un tiempo de secado de aproximadamente 6 segundos. Este tiempo de secado es característico de este tipo de secadores y se considera bastante apropiado a las condiciones estipuladas en esta escala de trabajo. Generalmente este tiempo oscila desde fracciones de segundos hasta 30 segundos.

La velocidad terminal de la partícula resultó ser $u_p = 0.65$ m/s. Esta velocidad es una aproximación promedio teórica de la velocidad de partícula, aunque el valor de velocidad obtenido por el método presentado por Coulson y Richardson (1979), esté muy bien calculado, no es seguro que en la práctica esta velocidad suceda, ya que debido a la compleja interacción de un gran número de factores de diseño tales como configuración y tipo de atomizador utilizado, geometría y medidas de la cámara de secado, distribución de tamaño de las gotas y patrón de flujo del gas, es imposible predecir exactamente el movimiento de las gotas en la cámara de secado. A lo sumo se pueden hacer aproximaciones de la velocidad límite en condiciones de flujo idealizadas.

Una vez calculado el tiempo de residencia en la cámara de secado, 6 segundos, y estimando la velocidad de caída de las partículas, 0.65 m/s, se procedió a determinar las dimensiones del equipo. La altura del secador resultó ser aproximadamente 3.9 m para una cámara de 0.3 m de diámetro. La geometría de la cámara de secado está determinada en gran extensión por el tipo de atomizador utilizado, así, el tipo de atomizadores de boquilla neumática (*two-fluid nozzle atomizers*) pueden producir tamaños de gotas muy pequeños para un rango muy amplio de alimentación. El diámetro de partícula puede ser variado significativamente mediante cambios en la razón suspensión-aire de atomización en la cabeza de la boquilla.

Este tipo de atomizador es muy útil para flujos bajos y no abrasivos y también se caracteriza por operar con cámaras de secado de diámetro muy pequeño, lo que se traduce en una cámara de gran altura (Mujumdar, 1995).

El dispositivo de atomización debe estar ubicado en la parte superior de la cámara para permitir el flujo paralelo, la razón por la cual se decidió operar de esta manera es debido a que el material a secar es termosensible (específicamente el aroma y el sabor), por tanto, aunque la operación a contracorriente sea más recomendable por razones de maximizar el potencial térmico, no debe utilizarse en este material.

Las dimensiones del secador están grandemente influenciadas por los parámetros calculados anteriormente, pero el dimensionamiento para un material específico en un secador spray necesita de corridas experimentales con los datos más aproximados a los que se trabajan en escala industrial, deben hacerse pruebas con un dispositivo de atomización variando el diámetro de las gotas y las condiciones de entrada de las corrientes para obtener las condiciones y flujos óptimos para el secador. El dimensionamiento de un secador se basa, más que en las ecuaciones teóricas, en la experiencia del diseñador en la elaboración de éstos y en la experiencia de campo con la sustancia a trabajar (Dittman y Cook, 1977).

En este trabajo se decidió no escoger el camino anteriormente expuesto porque no existen condiciones adecuadas y material de trabajo para realizar tales pruebas, pero principalmente porque en el objetivo de esta tesis se planteó que la planta debe ser diseñada de una forma que sea lo suficientemente flexible para poder estudiar el secado de otros materiales en dicho secador, por tanto, no tiene caso dimensionar un equipo con un procedimiento de diseño válido para un material específico si no se utilizará solamente un material.

Estas dimensiones son aparentemente grandes en comparación con la escala con que se está trabajando, pero en realidad están justificadas tanto por las características del material a secar como por las características en sí de lo que son los equipos de secado por aspersión, siendo una de sus grandes desventajas el alto costo del equipo y necesidad de gran espacio para su instalación, sin hablar del alto requerimiento de calor por unidad de masa del producto, pues el contenido de humedad de alimentación es alto y el rendimiento térmico es bajo por las restricciones en la temperatura de entrada del aire y la temperatura relativamente alta del aire a la salida (Nonhebel, 1979).

Debido a los resultados anteriores se logra visualizar que no es posible utilizar el cuerpo del secador existente en el laboratorio tal y como esta, ya que las dimensiones de éste son mucho menores que las requeridas, el secador existente tiene una longitud aproximada de 0.5 m y el secador a utilizarse debe poseer una longitud de 3.9 m, por lo que se debe ampliar la longitud del secador existente.

6.7 DISEÑO DE SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO

Para terminar de secar el café hasta la humedad deseada, se diseñó un secador de lecho fluidizado vibratorio. Este equipo secará 0.055 kg/min de café desde un contenido de humedad del 10 % hasta 2.5-3% aproximadamente, utilizando aire ya sea proveniente de la torre de adsorción o con el contenido de humedad atmosférico previamente calentado.

Se realizaron varias corridas del programa elaborado en MATLAB en las que se varió algunos datos de entrada como velocidad del gas, velocidad lineal de desplazamiento del lecho, temperatura del gas y humedad de entrada del mismo, quedando fijos el ancho y largo del secador además de la temperatura y humedad de entrada del sólido.

El ancho del secador se fijó en 0.15 m y el largo en 0.5 m lo que da una relación largo/ancho de 3.3, que si bien no es el valor recomendado para asegurar el flujo pistón, dado que el flujo de sólidos a procesar es bajo y el lecho es vibratorio, no es estrictamente necesario cumplir con la relación recomendada de 8. Se trató de que el secador fuese compacto, en concordancia con los flujos que se manejan, un secador de mayores dimensiones habría implicado un flujo de aire elevado, sin mencionar el mayor costo de construcción. Se hicieron corridas a temperaturas de entrada del gas de 373, 363, y 353 K en las que se varió la humedad de entrada de este de 0.03 kg/kg a 0.0001 kg/kg, se realizaron tales corridas para velocidades del gas de 0.25 m/s y 0.18 m/s, valores mayores a la velocidad mínima de fluidización del café.

Con los datos correspondientes fijados, se corrió el programa introduciendo valores de prueba para la velocidad lineal de desplazamiento del lecho con el objetivo de determinar que valor de la misma era necesario para secar el material hasta el contenido de humedad deseado aún cuando el aire entrara a las condiciones atmosféricas, 0.03-0.02 kg humedad/ kg aire seco, con esto se logró un diseño del secador que sea adecuado para trabajar tanto con aire atmosférico como con aire proveniente de una torre de adsorción (0.0001 kg humedad/kg aire seco). Los resultados se presentan en la Fig. 6.8.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 6.8 Influencia de la Humedad de Entrada del Gas en distintas Variables de Operación del Secador de Lecho Fluidizado

En los gráficos se puede apreciar que el contenido de humedad inicial del gas no afecta apreciablemente la temperatura de salida del mismo y del sólido, en todos los casos analizados, al variar la humedad de entrada del gas de 0.03 a 0.0001 kg/kg la temperatura de salida del gas varía en apenas 1 °C y la del sólido en 2 °C. Como es de suponerse, a medida que el gas entra más seco el producto sale más seco al igual que el gas de salida, ya que al entrar el gas con un menor contenido de humedad, la fuerza impulsora para la transferencia de masa se hace mayor con lo que se logra mayor rapidez de secado y dado que el tiempo de residencia es el mismo, el sólido sale con un menor contenido de humedad.

Debido a que en cada corrida se varió la velocidad lineal de desplazamiento del lecho, es imposible comparar como se comportan las diferentes variables con la variación de la temperatura, sin embargo, de acuerdo con la teoría, es lógico suponer que a menor temperatura el secado sea menos intensivo y se obtengan humedades del producto mayores. Es por ello que si se quiere secar a menor temperatura se debe reducir la velocidad lineal de desplazamiento del lecho, para incrementar el tiempo de residencia del sólido en el secador y así obtener la humedad deseada en el producto.

Para evitar problemas de arrastre del material en el secador se decidió trabajar con una velocidad del gas de 0.18 m/s, a pesar de que también se hicieron corridas con velocidad del gas de 0.25 m/s, trabajando a menores velocidades se evitan problemas de arrastre y además el flujo de aire necesario se hace menor, según las corridas, si se trabaja a 0.25 m/s el flujo de aire requerido es de 1.1 kg/min aproximadamente, mientras que si se trabaja a 0.18 m/s el flujo de aire necesario es de 0.8 kg/min. En este sistema a pequeña escala tal diferencia puede parecer insignificante pero en sistemas a escala industrial la diferencia se hace mayor y más significativa ya que implica costos de impulsión del gas.

A un mismo valor de velocidad del gas y a tres temperaturas distintas del mismo, el consumo de gas se hace mayor a medida que disminuye la temperatura, desde el punto de vista de transferencia de momento, esto es debido a que a menor temperatura la densidad del gas se hace mayor, y de acuerdo con la ecuación de continuidad el flujo de gas por un área definida a una velocidad definida es directamente proporcional al valor de su densidad, desde el punto de vista de la transferencia de calor esto se debe a que se necesita un mayor flujo de gas que proporcione la energía necesaria para evaporar la cantidad de agua deseada.

Por medio de las simulaciones se determinó que 80 °C es una temperatura adecuada para que trabaje el secador ya que se cumple con el objetivo de disminuir el contenido de humedad del material hasta el valor deseado de 0.03 kg/kg o menor. Se decidió que el secador trabaje a esta temperatura con el objetivo de utilizar condiciones mucho menos severas que en el secador por aspersión y para que el aire pueda ser calentado por una resistencia sencilla como las existentes en el laboratorio de secado. Si se quisiera trabajar a temperaturas mayores para disminuir el flujo de gas, únicamente se debe manipular la velocidad lineal de desplazamiento del lecho.

El resultado más importante que se deriva de estos análisis es que el secador perfectamente puede trabajar con aire atmosférico o con aire seco proveniente de una torre de adsorción,

ya que como se puede apreciar en las gráficas, a la temperatura de entrada del gas escogida en 353 K, a medida que la humedad de entrada del mismo varía de 0.03 a 0.0001 kg/kg, la humedad de salida del sólido varía entre 0.03 y 0.022 kg/kg (2.9 a 2.15 %) respectivamente, valores adecuados para envasar el producto.

Luego de los análisis se definieron los datos de entrada, los cuales se presentan en la Tabla 6.4.

Tabla 6.4 Datos de Entrada para la Simulación del Secador de Lecho Fluidizado

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Longitud de la rejilla del secador	L (m)	0.5
Ancho de la rejilla del secador	B (m)	0.15
Temperatura de entrada del gas	T_{gi} (K)	353
Velocidad lineal de desplazamiento del lecho	$U_{p,lin}$ (m/s)	0.053
Temperatura de entrada del sólido	T_{pi} (K)	320
Humedad de entrada del café	X_{pi} (kg/kg)	0.1
Velocidad del gas	U_g (m/s)	0.18
Humedad de entrada del gas	Y_{gi} (kg/kg)	0.03 y 0.0001
Flujo másico de sólido	S (kg/min)	0.055

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.5.

Tabla 6.5 Resultados de la Simulación del Secador de Lecho Fluidizado

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Flujo de gas requerido	G (kg/min)	0.81
Humedad de salida el gas	Y_{go} (kg/kg)	0.035 y 0.0054
Temperatura de salida del gas	T_{go} (K)	340.9 y 339.6
Temperatura de salida del sólido	T_{po} (K)	326.4 y 324.4
Humedad de salida del sólido	X_{po} (kg/kg)	0.03 y 0.022

Es importante mencionar que ambas corrientes de aire de salida se dirigen hacia un ciclón para separar las partículas arrastradas por éste en ambos secadores.

Los resultados se presentan en forma gráfica en las Figs. 6.9 y 6.10.

En las figuras se aprecia que una longitud de 0.5 m es suficiente para secar el material hasta el contenido de humedad requerido, aún cuando la humedad de entrada del aire varíe. En la Fig. 6.10 se observa que la temperatura del sólido desciende hasta llegar a un valor aproximado al de la temperatura de bulbo húmedo del gas, para luego ascender hasta su valor final. El descenso en la temperatura es más pronunciado cuando el gas entra menos

húmedo, esto se debe a que al poseer una menor humedad, el valor de la temperatura de bulbo húmedo se hace menor.

Fig. 6.9 Perfil de Humedad del Sólido a lo largo del Secador de Lecho Fluidizado

Fig. 6.10 Perfil de Temperatura del Sólido a lo largo del Secador de Lecho Fluidizado

La rejilla de 0.5 x 0.15 m debe tener un porcentaje de área efectiva de 5 % para igualar las condiciones experimentales para las que fue determinada la velocidad mínima de fluidización del café instantáneo. Para ello, se requiere que la rejilla cuente con 1194 agujeros de 2 mm de diámetro distribuidos uniformemente. En su parte inferior la rejilla deberá estar recubierta con una malla muy fina para evitar que partículas de café la atraviesen.

6.8 DISEÑO DE CICLÓN

Con el objetivo de recuperar los polvos que puedan ser arrastrados por el aire ya sea proveniente del secador por aspersión o del secador de lecho fluidizado, se llevó a cabo el diseño de un ciclón. Para ello se escribió una hoja de cálculo en EXCEL titulada “Diseño de Ciclones” con todas las fórmulas necesarias para el diseño del aparato, las cuales se presentaron en la sección 5 de este trabajo, “Cálculo y Variables de Diseño”. Dado que la corriente de aire que entra al ciclón es una mezcla del aire que proviene del secador por aspersión con el aire que proviene del secador de lecho fluidizado, se resolvieron balances de materia y energía en el punto de mezcla para determinar las condiciones de entrada del gas al ciclón, específicamente temperatura y humedad absoluta, estos balances fueron resueltos utilizando MATLAB.

La eficiencia de separación teórica del ciclón es del 100 %, sin embargo, en la realidad esta puede ser ligeramente menor debido a que en la determinación del diámetro de corte se utilizó una correlación empírica, cuyo gráfico se muestra en la Fig. A.2 del Apéndice A. El valor de la eficiencia de recolección será elevado debido al relativo tamaño grande de las partículas y su densidad, ya que estos aparatos pueden llegar a separar partículas tan

pequeñas como 10 μm , con una eficiencia aceptable, siempre y cuando la unidad sea pequeña.

Se utilizó la hoja de cálculo escrita para calcular 6 tipos distintos de ciclones NIOGAS, además se utilizó una hoja de cálculo obtenida gratuitamente a través de Internet titulada “Cyclone Design and Analysis” (Stone, 1997), en la que se obtiene las dimensiones de 5 tipos comerciales de ciclones. Esta hoja calcula además la eficiencia de recolección del ciclón si se introduce el diámetro promedio de partícula, dicha eficiencia es calculada a partir de dos métodos distintos, el de Koch y Licht y el de Enliang y Yingmin (Stone, 1977).

Los datos de entrada para “Diseño de Ciclones” se presentan en la Tabla 6.6.

Tabla 6.6 Datos de Entrada para “Diseño de Ciclones”

Parámetro	Símbolo	Magnitud
Temperatura del gas	T_g (K)	362
Presión	P (atm)	1
Densidad de partícula	ρ_p (kg/m^3)	1200
Diámetro de partícula	d_p (μm)	180
Densidad del gas	ρ_g (kg/m^3)	0.935
Flujo de gas	F_g (m^3/s)	0.0549
Viscosidad del gas	μ_g (Pa.s)	1.77E-5

Los valores de flujo, densidad y viscosidad del gas corresponden al aire húmedo proveniente de los dos secadores.

Los resultados obtenidos a través de “Diseño de Ciclón” se muestran en la Tabla 6.7.

Tabla 6.7 Dimensiones de varios tipos de Ciclones NIOGAS

Parámetro	Tipo de Ciclón NIOGAS					
	TsN-11	TsN-15	TsN-15u	TsN-24	SDK-TsN-33	SK-TsN-34
Dc (m)	0.20	0.18	0.18	0.16	0.21	0.26
dt (m)	0.12	0.11	0.11	0.10	0.07	0.09
d1 (m)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
b (m)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06
a _c (m)	0.09	0.12	0.12	0.18	0.11	0.07
h1 (m)	0.41	0.41	0.28	0.34	0.11	0.13
h2 (m)	0.39	0.36	0.27	0.28	0.63	0.55
U _g (m/s)	14.7	12.7	12.4	9.7	8.8	15.0

En la hoja de cálculo “Cyclone Design and Analysis” se utilizaron los mismos datos de entrada utilizados en “Diseño de Ciclones”, con la única diferencia de que en aquella se introducía como dato de entrada la caída de presión y se obtenía la velocidad del gas en la

entrada al ciclón, mientras que en esta se introduce la velocidad de entrada del aire al ciclón y se obtiene como resultado la caída de presión teórica. La velocidad de entrada del aire se fijó en el valor de 15 m/s, valor comúnmente utilizado (Schweitzer, 1988). En el cálculo de la eficiencia en esta hoja de cálculo se utilizaron los datos de distribución de tamaño de partícula que se presentan en el Apéndice D.

La Tabla 6.8 muestra los resultados obtenidos a través de “Cyclone Design and Analysis”.

Tabla 6.8 Dimensiones de varios tipos de Ciclones Comerciales

Parámetro	Tipo de Ciclón				
	Stairmand HE	Swift HE	Lapple LE	Swift LE	Peterson/Whitby LE
Dc (m)	0.19	0.20	0.17	0.17	0.17
a _c (m)	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
b (m)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
S (m)	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
dt (m)	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09
h ₁ (m)	0.29	0.28	0.34	0.30	0.23
h ₂ (m)	0.48	0.50	0.34	0.34	0.32
d ₁ (m)	0.07	0.08	0.04	0.07	0.09
DP (Pa)	540	515	475	460	470
Ef. K & L (%)	88	89.8	88.6	88.5	87.2
Ef. E & Y (%)	90	89.1	90.8	90.8	91

A partir de los datos presentados en la Tabla 6.7 se puede observar que únicamente los ciclones TsN-11 y SK-TsN-34 provocan una velocidad de entrada del gas próxima al valor de 15 m/s recomendado por la literatura (Pery, 1992), por lo que los otros ciclones se descartan. Si bien el ciclón tipo SK-TsN-34 provoca el valor de 15 m/s para la velocidad de entrada del gas, el diámetro del aparato, D_c es de 0.26 m, superior a los demás, un diámetro mayor reduce la eficiencia del ciclón, por lo que también se descarta este tipo de ciclón, quedando seleccionado el TsN-11 de entre los ciclones de la Tabla 6.7.

Se puede apreciar que los tipos de ciclón presentados en la Tabla 6.8 los cuales fueron calculados tomando 15 m/s como velocidad de entrada del gas tienen dimensiones parecidas al TsN-11 de la Tabla 6.7, varían en los valores de altura de la sección cilíndrica, h₁ y de la sección cónica, h₂, sin embargo, los valores de altura total son parecidos, el parámetro que varía considerablemente es la caída de presión, esto se debe a la forma en que se calcula dicho parámetro para ambos tipos de ciclones, ya que para los tipos de ciclones de la Tabla 6.7 se utiliza un valor K_c, resistencia hidráulica del ciclón, específica para cada tipo de ciclón, ver Tabla A.1 en Apéndice A. En los ciclones de la Tabla 6.8 el método empleado para el cálculo de la caída de presión utiliza correlaciones aplicables únicamente a ciclones con las proporciones geométricas presentadas en la Fig. 3.5, las cuales si bien dan un valor aproximado de la caída de presión, el resultado no es muy preciso (Stone, 1977). Entre estos ciclones se descartan los tres de baja eficiencia teórica, el

Lapple LE, Swift LE y Peterson / Whitby LE. De los dos restantes, el Stairmand HE y el Swift HE, se selecciona el Swift HE, ya que a pesar de que tiene un mayor diámetro que el Stairmand HE, posee una mayor longitud total y una mayor longitud de la parte cónica, además de un menor diámetro del ducto de salida de aire, factores que contribuyen a incrementar la eficiencia del ciclón (Svarovsky, 1984).

Utilizando los mismos criterios de comparación, ahora entre el Swift HE y el TsN-11, se selecciona el Swift HE.

6.9 DISEÑO DE CONDENSADOR

Con el objeto de condensar el vapor de agua del aire proveniente de los dos secadores, cuando ya se le ha separado el polvo a través de su paso por el ciclón, se diseñó un condensador de una mezcla de vapor (agua) y un gas no condensable (aire).

Para efectuar los cálculos de diseño del condensador se desarrolló una hoja de cálculo en EXCEL, la cual contiene todas las fórmulas necesarias para los cálculos de diseño de un condensador de doble tubo con aletas longitudinales, cuyo algoritmo de cálculo se presentó en la sección anterior, “Cálculo y Variables de Diseño”.

El diseño corresponde a un condensador de doble tubo con aletas longitudinales trabajando a contracorriente. Se utilizaron aletas longitudinales ya que estas se utilizan comúnmente cuando el fluido es un gas (Kern, 1997), el uso de aletas transversales hubiese implicado que la disposición de flujos fuese de flujo cruzado, lo que disminuye el aprovechamiento del potencial térmico. Al condensador entrarán 185 kg/h de aire con un contenido de humedad de 0.0714 kg/kg y saldrán 175.8 kg/h con una humedad de 0.0201 kg/kg. El flujo de condensado será 9.2 kg/h. El agua circulará por el tubo interior y el aire por el ánulo. La cantidad de agua necesaria para operar la unidad es 403.7 kg/h.

El gas limpio proveniente del ciclón entra al condensador a una temperatura de 89 °C. De acuerdo con las relaciones psicrométricas, si se desea que el aire salga del condensador con una humedad de 0.0201 kg/kg la temperatura de salida del gas debe ser 25.5 °C. El vapor de agua presente en el aire se encuentra sobrecalentado a la temperatura de entrada del aire al condensador, por lo que se debe desobrecalentar y condensar en la misma unidad.

El aire que entra posee vapor de agua a una presión de vapor de 0.1032 atm., la temperatura de saturación correspondiente es 46.7 °C, por lo que el vapor que acompaña al aire se enfría inicialmente de 89 a 46.7 °C, luego se condensa progresivamente en el intervalo de 46.7 a 25.5 °C, se debe recordar que la condensación de un vapor que acompaña a un no condensable no es un proceso isotérmico como lo es la condensación de un vapor puro.

El agua de enfriamiento entrará al condensador a una temperatura de 15.5 °C y saldrá de este a una temperatura de 35.5 °C. La presión total de operación será de 1 atmósfera.

Los factores geométricos de diseño como el diámetro de los tubos, resultaron limitados por la caída de presión en los mismos, se trató de que el tubo interior tuviese el menor diámetro posible de modo que provocara valores aceptables de velocidad de flujo a través de ellos, valores mayores a 1 m/s, con esto se logra obtener buenos coeficientes de transferencia de calor, al mismo tiempo se trató de evitar que la caída de presión fuese muy elevada por lo que no se pudo utilizar tubos de diámetro muy pequeño, aunque esto hubiese significado mejores coeficientes de transferencia de calor. Para el caso del tubo exterior se siguieron los mismos criterios. El largo de los tubos se fijó en 1.28 m para evitar tener un intercambiador muy largo.

El condensador diseñado posee un área de transferencia de calor de 0.5773 m^2 , de los cuales el 76 % corresponde al área necesaria para condensación y el resto para la sección de enfriamiento, el área está referida al área interna. El tubo interior es de 1.22 cm de diámetro interior y 1.9 cm de diámetro exterior, el tubo del ánulo es de 7.36 cm de diámetro interior y 8.9 cm de diámetro exterior. Con estas condiciones geométricas, el número de horquillas de 1.28 cm de largo necesarias para alcanzar el área requerida es 6. El diámetro de tubos se seleccionó con ayuda de las Tablas A.2 y A.3 del Apéndice A.

Se utilizó el número y calibre de aletas comúnmente empleado, 20 aletas calibre 20 BWG (grosor de 0.889 mm). La longitud de la aleta desde la base hasta la arista exterior se fijó en 0.75 plg, tratando de obtener la mayor área de transferencia posible sin provocar una alta caída de presión del fluido a través del ánulo.

El flujo de calor necesario para enfriamiento es 2340 W, para condensación es 7043 W, la diferencia balanceada de temperatura para la sección de enfriamiento es 31 K y el coeficiente de transferencia de calor es $656 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Para la sección de condensación la diferencia balanceada de temperatura es 14.3 K y el coeficiente de transferencia de calor es $1363 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. La diferencia balanceada de temperatura para toda la unidad es 16.5 K, con un coeficiente de $1192 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. El coeficiente total de diseño para toda la unidad es $984 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

El factor de obstrucción para el agua se tomo como $0.0002 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (Kern, 1997), para el aire se tomo el valor de $0.0004 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (Kern, 1997).

La caída de presión experimentada por el agua a través de los tubos es 0.1903 bar, la correspondiente caída de presión para el gas a través del ánulo es 0.0372 bar.

La Fig. 6.11 muestra la curva de eficiencia balanceada para las dimensiones de tubo y aletas seleccionados.

Debido al bajo flujo de agua, el diseño de un condensador de tubo y coraza hubiese resultado antieconómico, ya que la velocidad del agua por los tubos hubiese sido muy baja, y esto implicaría que los coeficientes de transferencia de calor fueran muy bajos. Por otro lado si se hubiese disminuido el diámetro de los tubos la caída de presión a través de estos hubiera resultado muy elevada. Se decidió que la condensación se diera en el ánulo por los mismos motivos, ya que si el agua fluyera por el ánulo, su velocidad de flujo sería baja.

Fig. 6.11 Eficiencia Balanceada de Aletas.

6.10 EQUIPOS AUXILIARES

Los requerimientos de equipos auxiliares para la adecuada operación de la planta son dos ventiladores, dos bombas, un compresor y dos calentadores.

La bomba que se utilice para impulsar la suspensión de café debe ser una bomba centrífuga y debe tener una potencia de 2.16 E-4 kW para trasladar la suspensión en una tubería de 1 cm de diámetro hacia el dispositivo de atomización.

La bomba para impulsar el agua de enfriamiento debe ser una bomba centrífuga con una potencia de 1.13 E-3 kW para transportar las 403.7 kg/h de agua por una tubería de 1.23 cm de diámetro interno para que el fluido desarrolle una velocidad de 0.9 m/s. Los cálculos se muestran en el Apéndice J.

Los ventiladores que se utilicen para impulsar el aire hacia los secadores deben tener una potencia de 1.2 kW cada uno. Ambos deben estar conectados individualmente a un convertidor de frecuencia en donde se regule el flujo de aire.

Los dispositivos para calentar el aire deben ser calentadores de resistencia, uno de ellos calentará el aire de entrada al secador por aspersión y el otro calentará el aire de entrada al secador de lecho fluidizado. Debido a que el régimen de secado es distinto en ambos secadores, el calentador de aire en el secador por aspersión debe ser capaz de llevar al aire a una temperatura de $250 \text{ }^\circ\text{C}$ con 4 resistencias de 1.1 kW cada una como las existentes en el laboratorio de secado y el calentador del aire del fluidizador debe llevar al aire a $80 \text{ }^\circ\text{C}$ utilizando 2 resistencias de 1.1 kW cada una.

6.11 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Para garantizar la correcta operación de la planta, deben asegurarse las condiciones de proceso establecidas, principalmente los flujos y temperaturas.

La Tabla 6.9 presenta los instrumentos y controladores requeridos así como los tubos que deben tener orificios para ubicar los correspondientes controladores y realizar las respectivas mediciones. El plano de tuberías y de medición y control se presenta en el Apéndice K.

Tabla 6.9 Instrumentos y Controladores

N° de tubo	Instrumento	Controlador	Variable de medición
1	Rotámetro		Flujo
2	Velocímetro	Temperatura	Flujo y temperatura
3		Temperatura ³	Temperatura
7	Velocímetro	Temperatura	Flujo y temperatura
12	Velocímetro y termocupla		Flujo y temperatura
13 y 13'	Medidor psicrométrico		Humedad relativa y temperatura
14 y 14'	Medidor psicrométrico		Humedad relativa y temperatura

Las tuberías antes mencionadas deben poseer orificios de 1.5 cm de diámetro para la toma de mediciones.

Se seleccionó un rotámetro arbitrariamente para medir el flujo de suspensión que entra al secador por aspersion. Los medidores de velocidad deben ser digitales y servirán para medir la velocidad del gas en distintos puntos de la planta, de modo que se puedan monitorear estos valores y poder corregirlos en caso que se salgan del rango permisible. Los medidores psicrométricos son especialmente importantes ya que darán información acerca de las condiciones a las que entra y sale el aire de los secadores. Los controladores de temperatura permitirán mantener en un valor constante la temperatura de entrada del gas a ambos secadores. Los convertidores de frecuencia no se incluyen en la Tabla 6.9 puesto que en ella se detallan únicamente los medidores que se deben ubicar directamente en contacto con los fluidos. Los convertidores de frecuencia se conectan directamente a los ventiladores y permiten controlar el flujo de gas.

³ Este controlador es el mismo tanto para las corrientes 2 y 3

6.12 DIAGRAMAS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

La planta experimental diseñada cuenta con la suficiente flexibilidad para trabajar bajo distintas formas de operación, las cuales son:

- Secado en ciclo cerrado por medio de dos etapas (con torre de adsorción).
- Secado en ciclo cerrado por medio de dos etapas (sin torre de adsorción).
- Secado en ciclo abierto por medio de dos etapas (con torre de adsorción).
- Secado en ciclo abierto por medio de dos etapas (sin torre de adsorción).
- Secado en ciclo cerrado por medio de una etapa (con torre de adsorción).
- Secado en ciclo cerrado por medio de una etapa (sin torre de adsorción).
- Secado en ciclo abierto por medio de una etapa (con torre de adsorción).
- Secado en ciclo abierto por medio de una etapa (sin torre de adsorción).
- Secado en ciclo cerrado de otros materiales en el secador de lecho fluidizado (con torre).
- Secado en ciclo cerrado de otros materiales en el secador de lecho fluidizado (sin torre).
- Secado en ciclo abierto de otros materiales en el secador de lecho fluidizado (con torre)
- Secado en ciclo abierto de otros materiales en el secador de lecho fluidizado (sin torre)

Para cada una de las formas de operación se tiene la opción de operar el secador por aspersión ya sea en flujo paralelo o a contracorriente. La opción a contracorriente surgió debido a que en la planta se podrán realizar estudios de secado de otros materiales distintos al café, para el secado de café no es conveniente utilizar esta disposición de flujos.

El hecho de que al salir del condensador el aire posea un contenido de humedad aproximadamente igual al atmosférico es lo que permite que la planta pueda operar en ciclo cerrado aún cuando la torre no esté siendo utilizada. Esto es muy importante ya que se puede estar recirculando el aire y con este los aromas y estar utilizando aire con el contenido de humedad atmosférico.

La modalidad de secado en ciclo cerrado de otros materiales en el secador de lecho fluidizado permite realizar estudios de secado de otras sustancias que desprendan volátiles y que sean aptas para secarse en lecho fluidizado.

Las Fig. 6.12 a 6.20 muestran los diagramas de operación de la planta para sus principales formas de operación en las que el producto a secar es café.

En el Apéndice H se presenta el manual de operación de la planta, en donde se detalla la manipulación de las válvulas del sistema de acuerdo con la forma de operación en la que se desee trabajar.

Fig. 6.13 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en dos Etapas (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.14 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en dos Etapas (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.15 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en dos Etapas (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.16 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en una Etapa (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.17 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Cerrado Secando en una Etapa (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.18 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en una Etapa (con Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

Fig. 6.19 Diagrama de Operación de la Planta en Ciclo Abierto Secando en una Etapa (sin Torre) y Flujo Paralelo en el Secador por Aspersión

7. CONCLUSIONES

La planta experimental diseñada esta equipada para secar el café en dos etapas trabajando en ciclo cerrado, además, esta provista de accesorios que le dan la suficiente flexibilidad como para secar no únicamente café sino otros materiales bajo las distintas condiciones establecidas, es decir, con torre y sin torre de adsorción, en ciclo cerrado y abierto, secado en una y dos etapas, secado por aspersion a co y contracorriente.

El área requerida para ubicar la planta experimental es de 20 m².

7.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE SECADO

Se determinó que existe una curva característica para el secado de soluciones de café instantáneo por el hecho de que las curvas normalizadas a tres temperaturas distintas se comportan de manera muy similar. Esto queda comprobado por el coeficiente de correlación, el cual tiene un valor muy cercano a la unidad, 0.9948.

El estado del café al final del proceso de secado, es resultado del sistema utilizado, por lo tanto, aunque el café al final del proceso de secado no se encuentre como esferas porosas, sino como una película, la curva característica que se obtiene es la misma, pues ésta es independiente de la temperatura y tipo de secador empleado para su determinación.

7.2 CURVA DE VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUIDIZACIÓN

Luego de realizar los experimentos para la determinación de la velocidad mínima de fluidización de café instantáneo se concluye lo siguiente:

La velocidad mínima de fluidización del café instantáneo es de aproximadamente 0.15 m/s en la región anterior a la rejilla distribuidora, la misma velocidad en los agujeros de la misma debe ser 3 m/s.

Siendo el café instantáneo una partícula de tamaño tan pequeño y con propiedades cohesivas, tiende a formar aglomerados de partículas que dificultan su fluidización, sin embargo, puesto que el secador diseñado es de lecho vibratorio, la fluidización del café se mejorará por los efectos de la vibración.

Las curvas de fluidización del café instantáneo pueden no presentar la forma típica de curvas de fluidización para otros materiales fácilmente fluidizables, debido a sus propiedades anteriormente mencionadas.

7.3 CURVA DE ADSORCIÓN

La torre de adsorción opera aproximadamente por 100 minutos antes de alcanzar el punto de ruptura, este punto de ruptura está en función del flujo de aire que entra a la torre por unidad de tiempo, a medida que el flujo de aire se hace mayor, el tiempo de ruptura se hace menor.

La torre de adsorción no opera isotérmicamente debido a la alta humedad en la entrada del aire, lo que implica una alta liberación de calor el cual no es posible disipar rápidamente al medio para permitir las condiciones isotérmicas deseadas. En flujos bajos de aire, la máxima temperatura alcanzada en la torre es menor ya que la humedad que se condensa por unidad de tiempo es menor y el calor liberado se disipa con mayor facilidad.

La entrada de aire, ya sea lateral o por debajo, no afecta apreciablemente el fenómeno de adsorción. Puede utilizarse cualquiera de las dos entradas indistintamente sin tener efecto alguno en el comportamiento de la curva de adsorción.

7.4 DISEÑO DE SECADOR POR ASPERSIÓN

Se logró resolver los balances de materia y energía en el secador por aspersión tomando como referencia los datos del proceso existente en Café Soluble S.A., escalándolos a tamaño experimental y reproduciendo satisfactoriamente las condiciones de temperatura y humedad de las corrientes.

Se realizó un análisis del comportamiento de las variables de salida en función de las variables de entrada. En dicho análisis se advirtió lo siguiente:

- La humedad de salida del aire no es afectada por la temperatura de entrada del mismo.
- La temperatura de entrada del aire no afecta apreciablemente la temperatura de salida del sólido.
- Para una temperatura dada, la diferencia entre la humedad de salida y la humedad de equilibrio es la misma a cualquier humedad de entrada.
- La humedad de entrada del aire no afecta significativamente a la temperatura de salida del mismo ni a la temperatura de salida del sólido.

Existe una temperatura de entrada del aire por debajo de la cual no es recomendable operar el equipo ya que el sólido no se secará hasta la humedad deseada. Esta temperatura es aproximadamente 470 K, operando a temperaturas superiores a esta, el material puede ser secado tanto con aire seco como con aire atmosférico y se secará el material desde un contenido de humedad de 3 kg/kg hasta 0.1 kg/kg en un corto tiempo, 6.5 s, que es característico de este tipo de secadores.

No es posible utilizar el cuerpo del secador existente en el laboratorio tal y como esta por ser este de menor tamaño que el requerido.

7.5 DISEÑO DE SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO

Al resolver los balances de materia y energía se logra cumplir con el objetivo de establecer las condiciones de las corrientes, garantizando el secado final del producto en dos etapas, siendo la etapa final el secado en un secador de lecho vibrofluidizado.

El secador de lecho fluidizado podrá operar tanto con aire seco como con aire con el contenido de humedad atmosférico y secará el material de un contenido de humedad de 0.1 kg/kg a 0.03 kg/kg o menor, en dependencia del contenido inicial de humedad del gas de secado.

El contenido de humedad inicial del gas de secado no tiene una influencia apreciable en la temperatura de salida del gas y de la partícula.

7.6 DISEÑO DE CICLÓN

Se diseñó a través de distintos programas el ciclón más apropiado para la separación de polvos provenientes de los secadores. Después de dimensionar ciclones por medio de varios métodos se escogió el de mayor eficiencia y que opera bajo condiciones recomendables a su escala.

El ciclón diseñado tendrá una eficiencia teórica del 90 %, al salir del aparato, el aire estará prácticamente libre de polvos.

El pequeño tamaño del ciclón está en concordancia con los flujos que manejará y con el tamaño de partícula que se desea separar.

7.7 DISEÑO DE CONDENSADOR

Se diseñó condensador de doble tubo con aletas longitudinales el cual operará a contracorriente, enfriará y deshumidificará el aire desde 0.0714 kg/kg y 89°C hasta 0.0201 kg/kg y 25.5 °C utilizando agua a 15.5°C, la cual saldrá a 35.5 °C.

Se logró el diseño más compacto posible, que cumple con los requerimientos de diseño térmico y su vez tiene el tamaño adecuado para evitar una alta caída de presión para ambos fluidos.

7.8 EQUIPOS AUXILIARES Y ACCESORIOS

Se requieren dos bombas, una para impulsar la suspensión de café y otra para impulsar el agua de enfriamiento al condensador.

Se necesitan dos ventiladores para transportar el aire a ambos secadores.

Se necesitan dos calentadores de resistencia, uno para calentar el aire que entra al secador por aspersión y otro para calentar el aire que va al secador de lecho fluidizado.

Los accesorios como válvulas, codos y tes garantizan el funcionamiento flexible de la planta.

7.9 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

La utilización de dos controladores de temperatura, dos termocuplas, un rotámetro, un medidor de velocidad y un medidor psicrométrico garantizan la estabilidad de las variables fijadas en el proceso.

8. RECOMENDACIONES

8.1 SECADOR POR ASPERSIÓN

Debido a que este tipo de secadores se caracteriza por sus altos requerimientos de calor y su bajo rendimiento térmico, se recomienda cubrir con aislante las paredes externas de la cámara de secado para evitar las pérdidas de calor al ambiente.

Una vez elaborado el equipo, se recomienda instalarlo en un área donde exista suficiente espacio tanto terrestre como aéreo. Se debe proteger el perímetro del equipo, por ejemplo con una pequeña malla para evitar el contacto físico con los operadores.

Para obtener mayor información del secador, se recomienda elaborar un programa que simule el comportamiento de los principales parámetros de las corrientes como temperatura, humedad y diámetro de partícula a través de la altura del secador, ya que éste será de mucha utilidad cuando se trate de utilizar el equipo para otras sustancias que no sean café, de esta manera se podrá predecir hasta cierto punto en base a las dimensiones del equipo, hasta qué humedad se secará el producto a estudiar variando las condiciones de entrada de los flujos.

Una vez construido e instalado el equipo se recomienda calibrar el dispositivo de atomización (ya sea utilizando agua) para determinar la relación aire de atomización-suspensión que produce el diámetro deseado de partícula en la boquilla.

8.2 SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO

Se recomienda que la rejilla del secador sea porosa para que funcione como un homogenizador de la corriente de aire. También se recomienda, una vez instalado el equipo, calibrar el dispositivo vibratorio para determinar la frecuencia óptima a la que el mismo debe operar.

Para obtener una mayor exactitud en la determinación de la velocidad de fluidización a la que debe operar el secador se recomienda hacer pruebas preliminares una vez instalado el equipo trabajando en un sistema cerrado y vibratorio en el que las partículas arrastradas sean devueltas al sistema por medio del uso de un ciclón.

Dadas las propiedades cohesivas del café, se recomienda que el secador este recubierto internamente por una capa de aluminio, que impida que el café se adhiera a las paredes del secador.

Utilizar el fluidizador experimental existente en el Laboratorio de Secado e Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química para realizar prácticas de laboratorio para la asignatura “Operaciones Mecánicas”, asignatura en la cual se contempla el estudio de

lechos fluidizados. Dichas prácticas servirían para que el estudiante comprenda mucho mejor el concepto de fluidización y todos los parámetros fundamentales de esta importante operación.

8.3 CICLÓN

Se recomienda ubicar el ciclón en un área ventilada de la planta ya que la corriente de aire estará aproximadamente a 362 K (89°C), por tanto se producirá un calentamiento del equipo lo cual puede ser peligroso para el operario. El área ventilada favorecerá de manera que se pierda calor por convección al ambiente por tanto se disminuye la temperatura del gas a la entrada del condensador, lo cual es deseable.

8.4 CONDENSADOR

Se recomienda instalar el condensador de manera que se forme una especie de espiral con los tubos para optimizar el espacio de la planta (ver Apéndice K), de esta manera se reduce el espacio en el plano horizontal y se aprovecha el espacio aéreo.

Se recomienda no aislar el condensador ya que el aire fluye por el ánulo y en este caso las pérdidas de calor a través de las paredes del condensador son beneficiosas. Debe tomarse las precauciones pertinentes respecto a la seguridad de los operarios y al calor liberado en el equipo.

8.5 TORRE DE ADSORCIÓN

Limpiar eventualmente la sílica-gel de la torre. Esto favorece la transferencia de calor y masa ya que la capa de polvo que se acumula en el tiempo se comporta como un agente obstructivo a las operaciones anteriores, impidiendo la difusión del vapor de agua en los poros del sólido y sirviendo como una resistencia a la transferencia de calor obstaculizando el paso del calor liberado del proceso de condensación hacia el medio.

Construir una chaqueta de enfriamiento de agua alrededor del cuerpo de la torre para disminuir la temperatura del sistema, ya que las bajas temperaturas favorecen la adsorción lo que se traduce en obtener aire a humedades más bajas por un lapso de tiempo ligeramente mayor.

Utilizar la torre de adsorción para realizar prácticas de laboratorio para la asignatura “Transferencia de Masa”, ya sea con las mismas condiciones de operación con que se trabajó en este trabajo o a distintas condiciones estableciendo la diferencia entre ambas.

Podría utilizarse material sólido nuevo (sílica) y establecer la diferencia entre el comportamiento de éste y las condiciones actuales en las que el sólido tiene varios años de uso.

9. NOTACIÓN

a	Área específica	$[m^{-1}]$
a_a	Área de flujo por el ánulo	$[m^2]$
a_c	Ancho del ducto rectangular de entrada al ciclón	$[m]$
a_f	Área transversal de la aleta	$[m^2]$
a_p	Área de flujo por el tubo	$[m^2]$
a_v	Amplitud media de vibración	$[m]$
a_x	Área de la sección transversal de una aleta a ángulos rectos del flujo de calor	$[m^2]$
A	Área superficial	$[m^2]$
A_c	Área de entrada al ciclón	$[m^2]$
A_f	Superficie de aletas	$[m^2]$
A_i	Superficie interior de los tubos	$[m^2]$
A_o	Superficie de los tubos lisos en el lado exterior de un tubo aleteado	$[m^2]$
b	Grosor del distribuidor	$[m]$
b_c	Altura del ducto rectangular de entrada al ciclón.	$[m]$
b_f	Longitud de la aleta desde la arista exterior hasta la base	$[cm]$
B	Ancho de la rejilla	$[m]$
C	Capacidad calorífica	$[J/kg.K]$
Ca	Caudal	$[m^3/s]$
d	Distancia entre centro y centro de los agujeros de la rejilla	$[m]$
d_o	Diámetro de los agujeros	$[m]$
d_p	Diámetro de partícula	$[m]$
d_t	Diámetro del ducto de salida del gas del ciclón	$[m]$
D	Diámetro interno del tubo	$[cm]$
D_1	Diámetro externo del tubo interior	$[cm]$
D_2	Diámetro interno del tubo exterior	$[cm]$
D_c	Diámetro del ciclón	$[m]$
D_e	Diámetro equivalente	$[m]$
D'_e	Diámetro equivalente para caída de presión	$[m]$
D_{pc}	Diámetro de corte	$[m]$
f	Velocidad relativa de secado	$[-]$
F_{cv}	Pérdida de fricción en el ciclón expresada en cargas de velocidad	$[Nh]$
f_f	Factor de fricción	$[-]$
f_g	Habilidad fraccionaria	$[-]$
F	Flujo másico	$[kg/h]$
$F_{g,v}$	Flujo másico de mezcla vapor y gas no condensable	$[kg/h]$
F_w	Flujo másico de agua	$[kg/h]$
ΔF_a	Caída de presión en pies para el flujo por el ánulo	$[m]$
ΔF_p	Caída de presión en pies para el flujo por el tubo	$[m]$
g	Aceleración de la gravedad	$[m^2/s]$
G	Flujo másico de gas	$[kg/h]$
G_a	Velocidad masa del fluido por el ánulo	$[kg/h.m^2]$
G_p	Velocidad masa del fluido por el tubo	$[kg/h.m^2]$

h	Coeficiente de transferencia de calor	[W/m ² .K]
h ₁	Altura de la sección cilíndrica del ciclón	[m]
h ₂	Altura de la sección cónica del ciclón	[m]
h _{di}	Coeficiente de obstrucción dentro del tubo	[W/m ² .K]
h _{do}	Coeficiente de obstrucción fuera del tubo	[W/m ² .K]
h _f	Coeficiente de transferencia de calor en el lado de la aleta	[W/m ² .K]
h _{fi}	h _f corregido para la superficie interior del tubo	[W/m ² .K]
h' _f	Coeficiente de transferencia de calor del lado de la aleta corregido para el factor de obstrucción	[W/m ² .K]
h _{gp}	Coeficiente de transferencia de calor entre el gas y la partícula	[W/m ² .K]
h _i	Coeficiente de transferencia de calor para el fluido dentro del tubo	[W/m ² .K]
h' _i	Coeficiente de transferencia de calor para el fluido dentro del tubo corregido por el factor de obstrucción	[W/m ² .K]
h _{sd}	Altura de la cámara de secado por aspersión	[m]
h _{vi}	Carga de velocidad de entrada al ciclón	[Nh]
H	Altura dinámica del lecho	[m]
H _G	Entalpía de gas	[kJ]
H _L	Entalpía de líquido	[kJ]
H _m	Entalpía de material húmedo	[kJ]
H _o	Altura estática del lecho	[m]
HR	Humedad relativa	[%]
H _S	Entalpía de sólido	[kJ]
H _{tOG}	Altura de una unidad global de transferencia del gas	[m]
H _V	Entalpía de vapor	[kJ]
j _f	Factor de transferencia de calor a tuberías y tubos aleteados	[-]
j _H	Factor de Seider-Tate y Colburn para transferencia de calor	[-]
k	Conductividad térmica	[W/m.K]
k _d	Difusividad	[m ² /s]
k _Y	Coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa	[kg/m ² .s]
K _B	Constante geométrica	[-]
K _c	Coeficiente de resistencia hidráulica del ciclón	[-]
K _G	Coeficiente de difusión	[lbmol/h.pie ² .atm]
K _s	Constante geométrica	[-]
K _Y	Coeficiente global de transferencia de masa en la fase gaseosa	[kg/m ² .s]
L	Longitud	[m]
L _T	Longitud del tubo	[m]
m	Masa	[kg]
m _f	Constante usada en la derivación de la eficiencia de una aleta	[-]
m _{pm}	Masa del picnómetro	[g]
m _{pm+c}	Masa del picnómetro con café instantáneo	[g]
m _{pm+c+e}	Masa del picnómetro con solución etanólica y café	[g]
m _s	Masa de sólido seco	[kg]
m _t	Masa húmeda	[kg]
M _A	Peso molecular de gases difusible	[kg/kgmol]
M _B	Peso molecular de gas inerte	[kg/kgmol]

MLDT	Diferencia logarítmica de temperaturas	[K]
M_m	Peso molecular promedio de una mezcla de vapor y gas	[kg/kgmol]
M_v	Peso molecular del vapor de agua	[kg/kgmol]
n	Número de revoluciones	[-]
N	Potencia	[Watt]
N_c	Velocidad de secado en el período de secado constante	[kg humedad/m ² s]
N_f	Número de aletas	[-]
N_{tOG}	Número de unidades globales de transferencia del gas	[-]
N_p	Número de partículas en un volumen del secador por unidad de tiempo	[-]
N_v	Velocidad de secado	[kg humedad/m ² s]
N_w	Velocidad de secado para el cuerpo saturado	[kg humedad/m ² s]
p_c	Presión del vapor en la pared del tubo correspondiente al condensado frío	[atm]
p_{gf}	Diferencia de presión media logarítmica de gas inerte, entre p_g y p'_g	[atm]
p_v	Presión de vapor	[atm]
P_f	Perímetro de la aleta	[m]
P	Presión	[Pa]
P_B	Potencia a la bomba	[Watt]
$P_{est imp}$	Presión estática de impulsión	[Pa]
$P_{est suc}$	Presión estática de succión	[Pa]
P_f	Potencia al fluido	[Watt]
P_g	Presión parcial del gas inerte en el cuerpo del gas	[atm]
P'_g	Presión parcial del gas inerte en la película de condensado	[atm]
P_h	Perímetro húmedo	[m]
P_t	Presión total	[atm]
ΔP	Caída de presión	[bar]
ΔP_a	Caída de presión para el flujo por el ánulo	[bar]
ΔP_{cv}	Caída de presión en el ciclón	[Pa]
ΔP_d	Caída de presión en el distribuidor	[Pa]
ΔP_{imp}	Pérdidas de presión en las líneas de impulsión	[Pa]
ΔP_p	Caída de presión para el flujo por el tubo	[bar]
ΔP_{suc}	Pérdidas de presión en las líneas de succión	[Pa]
$\Delta P_{T,a}$	Caída de presión total en el ánulo	[bar]
q_λ	Calor latente de Condensación	[kJ/kg]
q_c	Calor convectivo	[kJ/kg]
q_v	Calor sensible de enfriamiento	[kJ/kg]
Q	Flujo de calor	[W]
Q_{cond}	Calor de condensación	[W]
Q_{nc}	Calor sensible de los no condensables	[W]
Q_{vnc}	Calor sensible del vapor no condensado	[W]
r_p	Radio de partícula	[m]
R_{di}	Factor de obstrucción dentro del tubo	[m ² .K/W]
R_{do}	Factor de obstrucción fuera del tubo	[m ² .K/W]
S	Flujo másico de sólidos	[kg/h]
S_d	Superficie de la rejilla	[m ²]

t	Tiempo	[s]
t _c	Tiempo de secado en el período constante	[s]
t _f	Tiempo de secado en el período decreciente	[s]
t _T	Tiempo total de secado	[s]
T	Temperatura	[K]
T _c	Temperatura del condensado	[°C]
T _w	Temperatura del agua	[°C]
T _{wb}	Temperatura de bulbo humedo	[K]
$\overline{\Delta T}$	Diferencia logarítmica de temperaturas	[°C]
ΔT_b	Diferencia balanceada de temperaturas	[°C]
u	Velocidad	[m/s]
u _{go}	Velocidad del gas através de los agujeros	[m/s]
u _p	Velocidad terminal de la partícula	[m/s]
U _D	Coficiente global de transferencia de calor	[W/m ² .K]
U _{Di}	Coficiente global de diseño referido al área interna del tubo	[W/m ² .K]
U _{Di,b}	Coficiente global balanceado	[W/m ² .K]
U _g	Velocidad del gas	[m/s]
U _{g mf}	Velocidad mínima de fluidización	[m/s]
U _{g t}	Velocidad de arrastre	[m/s]
U _g	Velocidad del gas	[m/s]
U _m	Velocidad lineal de desplazamiento del lecho	[m/s]
v _A	Volúmen molar de un gas difusible	[-]
v _B	Volúmen molar de un gas inerte	[-]
V	Válvula	[-]
V	Volumen	[m ³]
V _{if}	Volumen del lecho fluidizado	[m ³]
V _{pm}	Volumen total del picnómetro	[ml]
V _{rell}	Volumen ocupado por las partículas en el lecho	[m ³]
W	Cantidad de efluente en un adsorbedor de lecho fijo	[kg/m ²]
W _B	Cantidad de efluente en un adsorbedor en el punto de ruptura	[kg/m ²]
W _E	Cantidad de efluente en un adsorbedor en el agotamiento del lecho	[kg/m ²]
x	Longitud de la aleta	[m]
X	Humedad del sólido base seca	[kg de humedad /kg de sólido seco]
Y	Humedad del gas base seca	[kg de humedad /kg de aire seco]
Y _{sat}	Humedad de Saturación	[kg de humedad /kg de sólido seco]
Z	Altura del lecho de adsorbente	[m]
Z _a	Altura de la zona de adsorción	[m]

Letras Griegas

β	Fracción de área libre de la rejilla	[%]
ε	Porosidad	[-]
ε	Coficiente de rugosidad	[-]
φ	Contenido de humedad característico	[-]

ϕ_a	Cociente de viscosidades para el fluido por el ánulo	[-]
ϕ_b	Cociente de viscosidades para el fluido por el tubo	[-]
η	Eficiencia de recolección	[-]
η_B	Eficiencia de la bomba	[-]
λ_{vap}	Calor de vaporización	[J/kg]
μ	Viscosidad	[Pa.s]
π	Número Pi	[-]
ρ	Densidad	[kg/m ³]
σ	Tensión superficial	[N/m]
ω	Frecuencia de vibración	[Hz]
Ω	Eficiencia de aletas	[-]
ξ	Relación entre la velocidad máxima y decreciente de secado	[-]
ψ	Esfericidad	[-]

Números Adimensionales

$$Ar = \frac{d^3 \cdot \rho_g \cdot g (\rho_p - \rho_g)}{\mu^2} \quad \text{Número de Arquímedes} \quad [-]$$

$$Nu = \frac{h \cdot d}{k} \quad \text{Número de Nusselt} \quad [-]$$

$$Pr = \frac{C \cdot \mu}{k} \quad \text{Número de Prandtl} \quad [-]$$

$$Re = \frac{d \cdot u \cdot \rho}{\mu} \quad \text{Número de Reynolds} \quad [-]$$

$$Sc = \frac{\mu}{\rho \cdot k_d} \quad \text{Número de Schmidt} \quad [-]$$

$$Sh = \frac{k_y \cdot d}{k_d} \quad \text{Número de Sherwood} \quad [-]$$

Superíndices

* En el equilibrio

Subíndices

1	Inicial
2	Final
A	Aire
c	Relativo a la sección de condensación
cond	Relativo a la condensación
cr	Crítico
d	Relativo a la sección de enfriamiento
eq	En el equilibrio
g	Gas
i	Inicial
l	Líquido
m	Material húmedo
mb	Mínima de formación de burbujas
mf	Mínima de fluidización
nc	Relativo a los no condensables
o	Final
p	Relativo a la partícula
s	Sólido
T	total
v	Vapor
vnc	Relativo al vapor no condensado
w	Agua

10. BIBLIOGRAFÍA

- BENNION M., 1990. **Introductory Foods**. Coffee. Ninth Edition. Macmillan Publishing Company. New York-London.
- BINDER R., 1978. **Mecánica de Fluidos**. Primera Edición. Editorial Trillas, México, D.F.
- BURGHARDT M.D., 1982. **Engineering Thermodynamics with Applications**. Second Edition. Harper and Row Publishers. New York.
- COULSON J.M. y RICHARDSON I.F., 1979. **Chemical Engineering**. Pergamon Press, Third Edition, England.
- DITTMAN F.W. y COOK E. **Establishing the Parameters for a Spray Dryer**. Chemical Engineering, January 17, 1977, 108-112.
- **Heat Exchangers Design Handbook**. Volume 3
- GEANKOPLIS C. J., 1982. **Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias**. Editorial CECSA, México. D.F.
- GELDART D., 1986. **Gas Fluidization Technology**. John Wiley and Sons. Great Britain.
- GIDASPOW D., 1994. **Multiphase Flow and Fluidization**. First Edition. Academic Press. New York.
- GÓNGORA M., 1988. **Deshidratación de la Cebolla Criolla por Convección**. Trabajo de Diploma, UNI, Managua, Nicaragua.
- JARQUÍN A., 1996. **Determinación de las Curvas Características de Secado de Algunas Especies de Árboles Maderables de Nicaragua**. Trabajo de Diploma, UNI, Managua, Nicaragua.
- KEEY R.B., 1992. **Drying of Loose and Particulate Materials**, First Edition, Hemisphere Publishing Corporation, USA.
- KEEY R.B., 1978. **Introduction to Industrial Drying Operations**. Pergamon Press, Great Britain.
- KERN D., 1997. **Procesos de Transferencia de Calor**. Primera Edición. Editorial CECSA. México D.F.

- LAGERSTEDT J. y NYMAN T., 1997. **Drying of Ground Neem Seeds in Fluidised Bed Dryers in Nicaragua**, Masters Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
- McCABE W.L., SMITH J.C. y HARRIOT, P., 1985. **Operaciones Básicas de Ingeniería Química**. Cuarta Edición. McGraw Hill. México D.F.
- MUJUMDAR A., 1995. **Handbook of Industrial Drying**, Marcel Dekker Inc.USA.
- NONHEBEL G. y MOSS A.A., 1979. **El Secado de Sólidos en la Industria Química**. Editorial Reverté S.A.
- PAVLOV K.F., ROMANKOV P.G. y NOSKOV A.A., 1981. **Problemas y Ejemplos para el curso de Operaciones Básicas y Aparatos en Tecnología Química**, Primera edición, Editorial MIR, Moscú.
- PERRY J.H., 1992. **Manual del Ingeniero Químico**. Sexta Edición. Tomos I y II. Editorial McGraw Hill. México D.F.
- ROSABAL J., 1989. **Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas**, Primera Edición, Editorial ENPES.
- SANCHEZ L., 1993. **Determinación de Curvas Características de Secado de Algunos Vegetales de Importancia Comercial**. Trabajo de Diploma, UNI, Managua, Nicaragua.
- SCHWEITZER P.A., 1988. **Handbook of Separations Techniques for Chemical Engineers**, Second Edition, Mc Graw Hill.
- SIVETZ M., 1963. **Coffee Processing Technology**. Volume 2. The AVI Publishing Company. Inc. Westport, Connecticut.
- STONE J.N., 1997. **Cyclone Design and Analysis**. ESCO Engineering. www.mnsi.net/pas/esco.htm
- STREETER V.L. y WYLIE E.B., 1998, **Mecánica de los Fluidos**. Octava Edición. McGraw Hill. México. D.F.
- STRUMILLO C. y KUDRA T., 1986. **Drying: Principles, Application and Design**. Gordon and Brach Science Publishers.
- TOLEDO R., 1991. **Fundamentals of Food Process Engineering**. Second Edition, Chapman & Hall, New York.

- TREYBAL R., 1999. **Operaciones de Transferencia de Masa**. Segunda Edición. McGraw Hill. México D.F.
- ULLOA M.A., 1998. **Evaluación de Algunas Variables que Influyen en el Proceso de Percolación para la Elaboración de Café Instantáneo**. Trabajo de Diploma, UNI, Managua, Nicaragua.

APÉNDICE

APÉNDICE A

FIGURAS Y TABLAS

FIGURAS

Fig. A.1 $(R'/\rho u^2) Re'^2$ y $(R'/\rho u^2) Re'^{-1}$ versus Re' para partículas esféricas¹

¹ Fig. 3.6 de COULSON J.M. y RICHARDSON I.F., 1979. Chemical Engineering. Pergamon Press, Third Edition, England.

Fig. A.2 Eficiencia de Separación de Ciclones²

² Fig. 6.12 de ROSABAL J., 1989. Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas, Primera Edición, Editorial ENPES.

Fig. A.3 Curva de Transferencia de Calor del lado de Tubos³

³ Fig. 24 de KERN D., 1997. Procesos de Transferencia de Calor. Primera Edición. Editorial CECSA. México D.F.

Fig. A.4 Transferencia de Calor y Caída de Presión para Aleta Longitudinal⁴

⁴ Fig. 16.10 de KERN D., 1997. Procesos de Transferencia de Calor. Primera Edición. Editorial CECSA. México D.F.

TABLAS

Tabla A.1 Parámetros Fundamentales de Ciclones NIOGAS en Fracciones del Diámetro⁵

	TIPO					
	1	2	3	4	5	6
Parámetro	TsN-11	TsN-15	TsN-15u	TsN-24	SDK-TsN-33	SK-TsN-34
dt/D	0.6	0.6	0.6	0.6	0.334	0.34
d1/D	0.35	0.35	0.35	0.35	0.334	0.229
b/D	0.2	0.2	0.2	0.2	0.264	0.214
a/D	0.48	0.66	0.66	1.11	0.535	0.25
h1/D	2.08	2.26	1.51	2.11	0.535	0.515
h2/D	2	2	1.5	1.75	3	2.11
Kc	245	155	165	75	350	1050

El diámetro de los ciclones para diámetros entre 40 y 100 mm aumentan en 20 mm; para diámetros mayores, aumentan en 50 mm.

⁵ Tabla 20 de ROSABAL J., 1989. Hidrodinámica y Separaciones Mecánicas, Primera Edición, Editorial ENPES.

Tabla A.2 Datos de Tubos para Condensadores e Intercambiadores de Calor⁶

Tubo DE (plg)	BWG	Espesor de la pared (plg)	Tubo DI (plg)	Área de flujo por tubo (plg ²)	Superficie por pie lineal		Peso por pie lineal de acero (lb)
					Exterior (pie ²)	Interior (pie ²)	
1/2	12	0.109	0.282	0.0625	0.1309	0.0748	0.493
	14	0.083	0.334	0.0876		0.0874	0.403
	16	0.065	0.370	0.1076		0.0969	0.329
	18	0.049	0.402	0.127		0.1052	0.258
	20	0.035	0.430	0.145		0.1125	0.190
3/4	10	0.134	0.482	0.182	0.1963	0.1263	0.965
	11	0.120	0.510	0.204		0.1335	0.884
	12	0.109	0.532	0.223		0.1393	0.817
	13	0.095	0.560	0.247		0.1466	0.727
	14	0.083	0.584	0.268		0.1529	0.647
	15	0.072	0.606	0.289		0.1587	0.571
	16	0.065	0.620	0.302		0.1623	0.520
	17	0.058	0.634	0.314		0.166	0.469
	18	0.049	0.652	0.334		0.1707	0.401
1	8	0.165	0.670	0.355	0.2618	0.1754	1.61
	9	0.148	0.704	0.389		0.1843	1.47
	10	0.134	0.732	0.421		0.1916	1.36
	11	0.120	0.760	0.455		0.199	1.23
	12	0.109	0.782	0.479		0.2048	1.14
	13	0.095	0.810	0.515		0.2121	1.00
	14	0.083	0.834	0.546		0.2183	0.89
	15	0.072	0.856	0.576		0.2241	0.781
	16	0.065	0.870	0.594		0.2277	0.710
	17	0.058	0.884	0.613		0.2314	0.639
18	0.049	0.902	0.639	0.2361	0.545		
1 1/4	8	0.165	0.920	0.665	0.3271	0.2409	2.09
	9	0.148	0.954	0.714		0.2498	1.91
	10	0.134	0.982	0.757		0.2572	1.75
	11	0.120	1.01	0.800		0.2644	1.58
	12	0.109	1.03	0.836		0.2701	1.45
	13	0.095	1.06	0.884		0.2775	1.28
	14	0.083	1.08	0.923		0.2839	1.13
	15	0.072	1.11	0.960		0.2896	0.991
	16	0.065	1.12	0.985		0.2932	0.900
	17	0.058	1.13	1.01		0.2969	0.808
18	0.049	1.15	1.01	0.3015	0.688		
1 1/2	8	0.165	1.17	1.075	0.3925	0.3063	2.57
	9	0.148	1.20	1.14		0.3152	2.34
	10	0.134	1.23	1.19		0.3225	2.14
	11	0.120	1.26	1.25		0.3299	1.98
	12	0.109	1.28	1.29		0.3356	1.77
	13	0.095	1.31	1.35		0.343	1.56
	14	0.083	1.33	1.40		0.3492	1.37
	15	0.072	1.36	1.44		0.3555	1.20
	16	0.065	1.37	1.47		0.3587	1.09
	17	0.058	1.38	1.50		0.3623	0.978
18	0.049	1.40	1.54	0.367	0.831		

⁶ Tabla 10 de KERN D., 1997. Procesos de Transferencia de Calor. Primera Edición. Editorial CECSA. México D.F.

Tabla A.3 Dimensiones de Tubería de Acero IPS⁷

Tamaño nominal del tubo IPS (plg)	Tubo DE (plg)	Cédula No.	Tubo DI (plg)	Área de flujo por tubo (plg ²)	Superficie por pie lineal		Peso por pie lineal de acero (lb)
					Exterior (pie ²)	Interior (pie ²)	
1/8	0.405	40*	0.269	0.058	0.106	0.07	0.25
		80**	0.215	0.036		0.056	0.32
1/4	0.54	40*	0.364	0.104	0.141	0.095	0.43
		80**	0.302	0.072		0.079	0.54
3/8	0.675	40*	0.493	0.192	0.177	0.129	0.57
		80**	0.423	0.141		0.111	0.74
1/2	0.84	40*	0.622	0.304	0.220	0.163	0.85
		80**	0.546	0.235		0.143	1.09
3/4	1.05	40*	0.824	0.534	0.275	0.216	1.13
		80**	0.742	0.432		0.194	1.48
1	1.32	40*	1.049	0.864	0.344	0.274	1.68
		80**	0.957	0.718		0.25	2.17
1 1/4	1.66	40*	1.380	1.50	0.435	0.362	2.28
		80**	1.278	1.28		0.335	3.00
1 1/2	1.9	40*	1.610	2.04	0.498	0.422	2.72
		80**	1.500	1.76		0.393	3.64
2	2.38	40*	2.067	3.35	0.622	0.542	3.66
		80**	1.939	2.95		0.508	5.03
2 1/2	2.88	40*	2.469	4.79	0.753	0.647	5.80
		80**	2.323	4.23		0.609	7.67
3	3.5	40*	3.068	7.38	0.917	0.804	7.58
		80**	2.900	6.61		0.760	10.30
4	4.5	40*	4.026	12.7	1.178	1.055	10.80
		80**	3.826	11.5		1.002	15.00
6	6.625	40*	6.065	28.9	1.734	1.590	19.00
		80**	5.761	26.1		1.510	28.6
8	8.625	40*	7.981	50.0	2.258	2.090	28.6
		80**	7.625	45.7		2.000	43.4
10	10.75	40*	10.02	78.8	2.814	2.62	40.5
		60	9.75	74.6		2.55	54.8
12	12.75	30	12.09	115	3.338	3.17	43.8
14	14.0	30	13.25	138	3.665	3.47	54.6
16	16.0	30	15.25	183	4.189	4.00	62.6
18	18.0	20***	17.25	234	4.712	4.52	72.7
20	20.0	20	19.25	291	5.236	5.05	78.6
22	22.0	20 ***	21.25	355	5.747	5.56	84.0
24	24.0	20	23.25	425	6.283	6.09	94.7

*Comúnmente conocido como estándar

**Comúnmente conocido como grueso

*** Aproximadamente

⁷ Tabla 11 de KERN D., 1997. Procesos de Transferencia de Calor. Primera Edición. Editorial CECSA. México D.F.

APÉNDICE B

DATOS PROPORCIONADOS POR CAFÉ SOLUBLE S.A.

Condiciones de Operación de la Torre de Secado por Aspersión en la Empresa Café Soluble S.A. para la Producción de Café Instantáneo¹.

Corriente de Aire:

Aire de Entrada:

Temperatura = 240-250 °C

Humedad = promedio de la humedad ambiental

Aire de Salida:

Temperatura = 90-100 °C

Humedad = no reportado

Corriente de Café:

Suspensión de Café a la Entrada:

Temperatura = 25 °C

Humedad = 75 a 85%

Producto Final:

Temperatura = 90-100°C

Humedad = 2-3.5%

Tamaño de partícula = 400-500 micrómetros

Densidad de bulto = 200-240 g/l

Relación entre Flujo de Aire-Café en el Secador:

Aire = 10,000 - 11,000 ft³/min

Café seco = 7-10 lb/min de café seco producidos

También se conoce un aproximado de la cantidad (en porcentaje) de polvos que salen en la corriente de aire hacia el ciclón, esta es de 0.5% másico de la cantidad inicial de café en base seca.

¹ Ref.: TkL. Víctor Castañeda, Café Soluble S.A.

APÉNDICE C

CURVAS DE SECADO, VELOCIDAD DE SECADO Y NORMALIZADAS

Fig. C.1 Curvas de Secado para los tres experimentos

Fig. C.2 Curvas de Velocidad de Secado para los tres experimentos

Fig. C.3 Curvas Normalizadas para los tres experimentos

APÉNDICE D

DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA DE CAFÉ INSTANTÁNEO

Tabla D.1 Experimento # 1 para la Determinación de la Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo

# Tamiz	M _{Tamiz} (g)	Dp Sup (mm)	M _{Tamiz + Café} (g)	M _{Café} (g)	DX _i	X _i	D _{p,m} (mm)
1	444.9	0.56	445.1	0.2	0.0033	1	0.505
2	425	0.45	436.8	11.8	0.1933	0.9967	0.335
3	414	0.22	439.1	25.1	0.4112	0.8034	0.19
4	403.8	0.16	416.4	12.6	0.2064	0.3922	0.1425
5	383.8	0.125	394.2	10.4	0.1704	0.1858	0.085
Fondo	24.4	0.045	25.34	0.94	0.0154	0.0154	0.0225
Total				61.04	1.0000		

$$D_p = 0.1888 \text{ mm}$$

Tabla D.2 Experimento # 2 para la Determinación de la Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo

# Tamiz	M _{Tamiz} (g)	Dp Sup (mm)	M _{Tamiz + Café} (g)	M _{Café} (g)	DX _i	X _i	D _{p,m} (mm)
1	444.9	0.56	445.1	0.2	0.0033	1	0.505
2	425	0.45	435.6	10.6	0.1737	0.9967	0.335
3	414	0.22	434	20	0.3277	0.8231	0.19
4	403.8	0.16	418.7	14.9	0.2441	0.4954	0.1425
5	383.8	0.125	397.8	14	0.2294	0.2513	0.085
Fondo	24.4	0.045	25.6	1.2	0.0197	0.0220	0.0225
				60.9	1.0000		

$$D_p = 0.1768 \text{ mm}$$

Tabla D.3 Experimento # 3 para la Determinación de la Distribución de Tamaño de Partícula de Café Instantáneo

# Tamiz	M _{Tamiz} (g)	D _p Sup (mm)	M _{Tamiz + Café} (g)	M _{Café} (g)	DX _i	X _i	D _{p,m} (mm)
1	444.9	0.56	445.1	0.2	0.0033	1	0.505
2	425	0.45	435.7	10.7	0.1753	0.9967	0.335
3	414	0.22	441.3	27.3	0.4472	0.8214	0.19
4	403.8	0.16	415.1	11.3	0.1851	0.3742	0.1425
5	383.8	0.125	394.9	11.1	0.1818	0.1891	0.085
Fondo	24.4	0.045	25.08	0.68	0.0111	0.0072	0.0225
				61.28	1.0000		

$$D_p = 0.1874 \text{ mm}$$

APÉNDICE E

CURVAS DE ADSORCIÓN DE AIRE HÚMEDO EN SÍLICA-GEL

Experimento 1.1

Flujo de Aire de 0.04 m³/s con Entrada Lateral

Fig. E.1 (a) Gráfico de Temperatura de Salida del Gas vs. Tiempo y (b) Gráfico de Humedad Relativa de Salida del Gas vs. Tiempo para el experimento 1.1

Experimento 1.2

Flujo de Aire de 0.04 m³/s con Entrada Axial

Fig. E.2 (a) Gráfico de Temperatura de Salida del Gas vs. Tiempo y (b) Gráfico de Humedad Relativa de Salida del Gas vs. Tiempo para el experimento 1.2

Experimento 2

Flujo de Aire de 0.035 m³/s Entrada Axial

(a)

(b)

Fig. E.3 (a) Gráfico de Temperatura de Salida del Gas vs. Tiempo y (b) Gráfico de Humedad Relativa de Salida del Gas vs. Tiempo para el experimento 2

Experimento 3

Flujo de Aire 0.03 m³/s, Entrada Axial

(a)

(b)

Fig. E.4 (a) Gráfico de Temperatura de Salida del Gas vs. Tiempo y (b) Gráfico de Humedad Relativa de Salida del Gas vs. Tiempo para el experimento 3

APÉNDICE F

PROGRAMAS EN MATLAB

F.1 CURVAS

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%   Programa para crear las siguientes gráficas:
%   a)Curva de Secado, X vs. tiempo.
%   b)Curva de Velocidad de Secado, -Nv e3 vs. X.
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  DATOS INICIALES  %%%%%%%%%%

clear all

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  DATOS INICIALES  %%%%%%%%%%

fname=['CS80'];           % Escribir código del experimento
wfname=['w',fname];      % ***.asc mass files
Ws=1.304701;             % Escribir la masa de solido inerte seco, g
As= 0.03065*0.1098;     % Área de Transferencia

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  LECTURA DE DATOS  %%%%%%%%%%

eval(['load ', wfname, '.asc']) % datos exp. de Masa vs t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  SELECCION DE DATOS DE MASA  %%%%%%%%%%

eval(['AW=', wfname, ';']), LW=length(AW);
ntX=AW(2:36:LW,1);
nWt=AW(2:36:LW,2);
LW=length(ntX);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  Asignacion de datos nuevos  %%%%%%%%%%

tX=ntX(1:LW);
Wt=nWt(1:LW);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  CALCULOS  %%%%%%%%%%

X=(Wt-Ws)/Ws; Ws=Ws/1000; % humedad, kg volátil/kg inerte

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Nv = difference(tX,X);
Nv = Ws*Nv/As;           % velocidad de secado, kg/m2.s
```

```
%%%%%%%%%% GRAFICAS %%%%%%%%%%
```

```
figure(1), clf % Cont.de humedad vs. tiempo
plot(tX,X,'ob')
axis square, grid,
%axis([0 3e4 0 45])
set(gca,'FontName','Arial','FontSize',12)
xlabel('Tiempo, seg')
ylabel('X, kg agua/kg café seco')
title('Curva de Secado a 120 °C')
```

```
figure(2), clf % Velocidad de Secado vs. cont. humedad
plot(X,-Nv*1e3,'ob');
axis square, grid,
axis([0 2.3 0 0.28])
set(gca,'FontName','Arial','FontSize',12)
xlabel('X, kg agua/kg café seco')
ylabel('-Nv x 10^3, kg agua/m^2.s')
title('Curva de Velocidad de Secado a 120 °C')
```

```
%%%%%%%%%% ALMACENAR LOS DATOS UTILES %%%%%%%%%%
```

```
eval(['save h_',fname,' tX X Nv ']);
```

```
%%%%%%%%%% FIN %%%%%%%%%%
```

F.2 BS12ec

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Programa del Balance de Materia y Energia de un Secador Spray %
% Calcula la temperatura de la corriente de salida de aire y %
% solidos suponiendo que el aire sale a la temp.(T4) y humedad (Y3) %
% y el solido sale a la temp de bulbo humedo del aire de entrada %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

```

global S1 G2 X1 Y2 Cps T1 T2 HIT1 HgT2 HvT2 S4 X4 Tbh
S1=0.055; % Flujo de solidos secos a la entrada [kg/min]
G2=2.063; % Flujo de gas seco a la entrada [kg/min]
X1=3; % Humedad entrada del solido [kg/kg seco]
Y2=0.02; % Humedad del aire a la entrada [kg/kg seco]
Cps=0.9; % Capacidad calorifica del solido [kJ/kgK]
T1=298.15; % Temperatura de entrada del solido [K]
T2=518; % Temperatura de entrada del aire [K]
S4=0.0547; % Flujo de producto seco [kg/min]
X4=0.1; % Humedad de salida del producto [kg/kg seco]
Tbh=331.4; % Temperatura de salida del solido [K]
HIT1=4.024+(0.0005773*T1);
HgT2=1.016488-(7.29527E-5*T2);
HvT2=1.8915-(5.3615E-4*T2);
g=[380 0.09]; % Vector de inicio de iteracion T4, Y3
y= fsolve('fBS12ec', g);

```

F.2.1 fBS12ec

```

% % % % % % % % % % Balance Secador Spray S1 datos cafe soluble % % % % % % % % % %
function f=fBS12ec(x);
global S1 G2 X1 Y2 Cps T1 T2 HIT1 HgT2 HvT2 S4 X4 Tbh
T4=x(1); Y3=x(2);
Tbh=331.4;
HIT4=4.024+(0.0005773*Tbh);
HgT4=1.016488-(7.29527E-5*T4);
HvT4=1.8915-(5.3615E-4*T4);
f(1)=S1*Cps*T1+S1*X1*HIT1*T1+G2*HgT2*T2+G2*Y2*(HvT2*T2+2500)-
0.005*S1*Cps*Tbh-0.005*S1*X4*HIT4*Tbh-G2*HgT4*T4-G2*Y3*(HvT4*T4+2500)-
S4*Cps*Tbh-S4*X4*HIT4*Tbh;
f(2)=S1*X1+G2*Y2-0.005*S1*X4-G2*Y3-S4*X4;
[x' f]

```

F.3 TWetB

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
%  
%   CALCULO DE LA TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO DADOS Tbs y Y   %  
%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

SyWAR

global C1 ccs Y lb

ck = [1 2];

T = 518; % Temperatura de bulbo seco K

Y = 0.02; % Humedad absoluta del gas kg/kg

lb = hvap(T, 1);

ccs = cpig(T, ck);

C1 = T + lb*Y./(ccs(2) + ccs(1)*Y);

y0 = [316 0.051]; % Vector T,Y de inicio de iteración

y = fsolve('ftwb', y0);

F.3.1 ftWB

function f = twb(x)

global C1 ccs Y lb

TWB = x(1); YWB = x(2);

pdv = pvap(TWB, 1);

f(1) = C1 - TWB - lb*YWB./(ccs(2) + ccs(1)*Y);

f(2) = 0.622*pdv./(1.013-pdv) - YWB;

[x' f']

%%%%%%%%%% MEDIA LOGARITMICA DE TEMPERATURAS %%%%%%%%%%

$$Mldt = ((Tg - Tbh) - (Tgs - Tss)) / \log((Tg - Tbh) / (Tgs - Tss));$$

%%%%%%%%%% PROPIEDADES %%%%%%%%%%

$$\begin{aligned} hfg &= h_{vap}(Tbh, 1) * 1000; \\ ka &= thcg(Tbh, 2); \\ kw &= thcg(Tbh, 1); \\ kf &= ka * (1 / (1 + Ys)) + kw * (Ys / (1 + Ys)); \end{aligned}$$

%%%%%%%%%% CALCULO DE Nu y h %%%%%%%%%%

$$\begin{aligned} Pr &= Cpg * v / kf; \\ Re &= Rg * dp * (up - ug) / v; \\ Nu &= 2 + 0.66 * (Re^{0.5}) * (Pr^{0.33}); \\ h &= Nu * kf / dp; \end{aligned}$$

%%%%%%%%%% CALCULO DEL TIEMPO DE SECADO %%%%%%%%%%

$$\begin{aligned} tc &= (4 * (X - Xc) * (dp/2) * Rl * hfg) / (3 * h * (1 + X) * (Tg - Tbh)); & \% \text{ Per\u00edodo Constante} \\ tf &= (hfg * Rs * (dpc/2) * (Xc - Xf)) / (3 * h * Mldt); & \% \text{ Per\u00edodo Decreciente} \end{aligned}$$

% TIEMPO TOTAL

$$t = tc + tf;$$

%%%%%%%%%% CALCULO DE LA ALTURA DEL SECADOR %%%%%%%%%%

$$h = t * (up);$$

[t' h']

%%%%%%%%%% FIN %%%%%%%%%%

F.5 VFBdryer

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                               dryer                               %
%                               %                               %
%                               Programa Principal                 %
%    SIMULACIÓN DE UN SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO CONTINUO      %
%                               %                               %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
SyEIpWNP          % Datos de los componentes
```

```
    % (1) Etanol
    % (2) Isopropanol
    % (3) Agua
    % (4) Aire
    % (5) Café
```

```
char(real_names);    % Nombres de los componentes
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%  RESULTADOS: Las variables se muestran como una tabla y se guardan
%              en el archivo definido a continuación
```

```
    Rfile = 'resd';    % Nombre del archivo de resultados
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  Variables Globales
global ZDRY_ qloss_ qcond_ qrad_ qhom_ y_gas T_gas v_gas
global T_loss h_loss em_h em_c i_loss i_grad qconv_
global ktl_ktg_keliq_ksol_kcgas_kgas_Ptot_ep_b d_p
global SCALES_ZSCALE_across_dcross_asp_stepz_DDRY_X_crit X_e F_f
global F_ode m_solid X_min X_final xd_liq time_i time_f
global y_gin T_gin v_gin y_gou T_gou v_gou Hg_in F_gin across_
global H_gou Fi_gou aT_gou F_gou f_coef f_con k_c alfa_s
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                               %                               %
%                               DATOS PARA EL SISTEMA           %
%                               %                               %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% CONDICIONES DEL GAS ( CONSTANTES )
```

```
y1 = [0 0 0.0312];    % Composición del gas de entrada [kmol/kmol] solamente
% Componentes condensables
```

P = 1.013; % Presión total (bar)
Tg1 = 350; % Temperatura de entrada del gas [K]
ug = 0.18; % Velocidad de entrada del gas [m/s]

%%

% CONDICIONES DEL SÓLIDO (ENTRADA)

Fs = 3.3/3600; % Flujo de Sólidos Secos [kg/s]
%x1 = [0.35 0.15]; % Composición de entrada del la mezcla [kmol/kmol]

x1 = [0. 0.]; % Componentes condensables - 1

Ts1 = 320; % Temperatura de entrada del sólido [K]
Xs1 = 0.1; % Contenido de líquido en la entrada [kg/kg sólido seco]

dp = 180e-6; % Diámetro de partícula [m]
up = 0.053; % Velocidad lineal de desplazamiento del lecho [m/s]

%%
%

% DATOS DE DISEÑO

%

%%

Zd = 0.5; % Longitud del secador [m]
Bd = 0.15; % Ancho del secador [m]

%%

% OTRA INFORMACIÓN

ACPS_(5) = 0.9;
rs = 1200; % Densidad de Partícula [kg/m^3]
Xc = 1.1; % Contenido de humedad crítico [kg/kg]
Xe = 0; % Contenido de humedad de equilibrio [kg/kg]
eb = 0.72; % Porosidad del lecho [m^3/m^3]

z = 0:0.01:1; % Longitud adimensional del secador [-]

%%

MainS3Dr % Integración
plotVFBdryer % Resultados Graficados

% Salvando los resultados

eval(['save ',Rfile,' Fs Xs1 Xs2 Xs x1 x2 x Ts1 Ts2 Ts Tsm Gi G Fg1 Fg2 y1 y2 Tg1 Tg2
Zd z']);

%%%

% DESCRIPCIÓN DE VARIABLES:

%

% Fs: Flujo de sólido seco [kg/s]

% Xs1: Contenido líquido a la entrada [kg/kg sólido seco]

% Xs2: Contenido líquido a la salida [kg/kg sólido seco]

% Xs: Contenido líquido a una longitud del secador [kg/kg sólido seco]

% x1: Composición de la humedad a la entrada [kmol/kmol]

% x2: Composición de la humedad a la salida [kmol/kmol]

% x: Composición de la humedad a una longitud del secador [kmol/kmol]

% Ts1: Temperatura de entrada del sólido [K]

% Ts2: Temperatura de salida del sólido [K]

% Ts: Temperatura del sólido a una longitud del secador [K]

% Tsm: Temperatura media del sólido [K]

% Gi: Velocidad de evaporación [kmol/m²,s]

% G: Velocidad de evaporación total [kmol/m²,s]

% Fg1: Flujo de gas a la entrada [kmol/s]

% Fg2: Flujo de gas a la salida [kmol/s]

% y1: Composición del gas a la entrada [kmol/kmol]

% y2: Composición del gas a la salida [kmol/kmol]

% Tg1: Temperatura de entrada del gas [K]

% Tg2: Temperatura de salida del gas [K]

% Zd: Longitud del secador [m]

% z: Paso de integración [m]

%

%%%

APÉNDICE G

CÁLCULOS DE DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE RUPTURA EN LA TORRE DE ADSORCIÓN

Cálculo de la Curva de Equilibrio del Sistema Sílica-Gel Aire Húmedo

Para determinar la ecuación que describe la curva de equilibrio entre el sistema descrito por aire húmedo y sílica, no se hizo experimentos, sino que se tomaron los datos tabulados de X (kg/kg) vs. Y* (kg/kg) en la bibliografía (Treybal, 1999) para un sistema de condiciones similares de presión y temperatura, y se hizo la curva de regresión de mejor ajuste. Los datos y la ecuación que los describe se presentan en la Tabla G.1.

Tabla G.1 Datos de Equilibrio para el Sistema Sílica-Aire Húmedo

X(kg/kg)	Y* (kg/kg)
0.0032	0.00003
0.0064	0.00007
0.0129	0.00016
0.0193	0.00027
0.0257	0.00041
0.0322	0.00057
0.0386	0.00076
0.0450	0.00099
0.0514	0.00123
0.0579	0.00148
0.0643	0.00175
0.0707	0.00203
0.0772	0.00230

La ecuación se ajusta a una regresión potencial con coeficiente de regresión $r = 0.9977$

$$Y^* = 0.07257096 \cdot X^{1.38246074}$$

Esta ecuación es válida para $P = 1 \text{ atm}$ y $T = 299.7 \text{ K}$. El gráfico de la curva de presenta en la Fig. G.1.

Cálculo de la Curva de Operación del Sistema

Se hace necesario calcular la pendiente y ecuación de la recta que caracteriza la operación del sistema, los puntos extremos para el cálculo de la misma son tomados del comportamiento experimental de tales. A un tiempo cero, el sólido se encuentra seco, o sea $X = 0 \text{ kg/kg}$ y la humedad de salida del aire se aproxima a $Y = 4.81\text{E-}5 \text{ kg/kg}$, por tanto el par ordenado es $(0, 4.81\text{E-}5)$. El segundo punto se obtiene interceptando la curva de equilibrio con el valor de humedad correspondiente a la humedad de entrada del sólido y leyendo la capacidad teórica de adsorción de la sílica, éste punto es $(0.364771, 0.018)$ (Ver Fig. G.1).

Fig. G.1 Curva de Equilibrio vs. Curva de Operación

Por tanto la pendiente de la curva sería:

$$m = \frac{Y_t - Y_o}{X_t - X_o} = 0.049214165$$

Donde $Y_t = 0.018$, $Y_o = 4.81E-5$, $X_t = 0.364771$ y $X_o = 0$.

Por tanto, la ecuación de la curva de operación es:

$$Y = 0.049214165 \cdot X + 4.81E-5.$$

Cálculo de Densidad Real y Aparente de la Sílica

Densidad Real

Se tomó aleatoriamente un universo de 20 muestras de masa aproximadamente igual. Los resultados se muestran en la Tabla G.2.

Tabla G.2 Determinación de la Densidad Real de la Sílica

Masa(g)	ΔV (ml)	Masa(g)	ΔV (ml)
42.111	25.1	30.456	17.9
42.183	25.2	30.35	17.8
41.998	24.85	30.54	18.5
42.105	25	30.48	18
42.115	25.1	30.3	17.7
42.230	25.35	30.89	18.78
42.276	25.39	30.8	18.75
42.103	25.1	30.94	18.86
42.119	25.15	30.44	17.9
42.2	25.25	30.46	18

De lo que puede concluirse que la densidad de la sílica utilizada posee una densidad real de 1676.75 kg/m^3 .

Densidad Aparente

En este caso se hizo pocas repeticiones ya que la lectura es aproximadamente la misma. Los resultados se presentan en la Tabla G.3.

Tabla G.3 Determinación de la Densidad Aparente de la Sílica

Masa(g)	$V_{\text{recipiente}}$ (ml)
173.009	200
172.8	200
173.1	200

Por lo tanto la densidad aparente de la sílica es aproximadamente 864.8 kg/m^3 .

Cálculo de la Habilidad Fraccionaria de la Torre (f)

Para determinar la habilidad fraccionaria de la torre es necesario conocer el comportamiento de la curva de adsorción y verificar que el punto donde la curva sufre un incremento apreciable, el cual corresponde al punto de ruptura. También se hace necesario definir el punto de agotamiento, el cual se ha determinado que es el valor de humedad de aire correspondiente al valor de 0.75 de la máxima humedad de sólido en la curva de operación.

Para el experimento codificado como 1.1, es decir, con flujo de aire $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$, la tabla a construir queda se muestra en la Tabla G.4.

Tabla G.4 Determinación de la Habilidad Fraccionaria de la Torre

X (kg/kg)	Y (kg/kg)	Y* (kg/kg)	1/(Y-Y*) (kg/kg)	Unidades de Transferencia	(W-W _B)/W _A	Y/Y ₀
0.00316	2.04E-04	2.54E-05	5606.11	0	0	0.0268
0.0067	3.80E-04	7.23E-05	3251.67	0.7213	0.2049	0.0500
0.01031	5.56E-04	0.00013	2349.34	1.2079	0.3432	0.0731
0.01389	7.32E-04	0.000196	1867.73	1.5828	0.4497	0.0963
0.01747	9.08E-04	0.00027	1566.80	1.8909	0.537	0.1195
0.02104	1.08E-03	0.000349	1360.40	2.1486	0.6105	0.1426
0.02462	1.26E-03	0.000433	1209.81	2.3850	0.6776	0.1658
0.02820	1.44E-03	0.000523	1095.02	2.5956	0.7375	0.1889
0.03177	1.61E-03	0.000617	1004.60	2.7759	0.7887	0.2121
0.03535	1.79E-03	0.000715	931.54	2.9509	0.8384	0.2353
0.03893	1.96E-03	0.000816	871.32	3.1035	0.8818	0.2584
0.04250	2.14E-03	0.000922	820.86	3.2539	0.9255	0.2816
0.04608	2.32E-03	0.001031	778.01	3.394	0.9645	0.3047
0.04966	2.49E-03	0.001143	741.22	3.5194	1	0.328

Según la teoría expuesta anteriormente, la habilidad fraccionaria es el área sobre la curva $(W-W_B)/W_A$ vs. Y/Y_0 . La Fig. G.2 presenta la curva construida.

Obteniendo el dato del área sobre la curva, es posible aplicar las ecuaciones pertinentes para el cálculo del punto de ruptura.

Fig. G.2 Curva para la Determinación de la Habilidad Fraccionaria

Cálculo del Punto de Ruptura.

Se calcula el flujo de aire a frecuencia de 50 Hz y temperatura del medio. A 50 Hz, el flujo de aire tiene una velocidad de 20 m/s en un tubo de 5 cm de diámetro interno (área transversal de 0.00196m²), la temperatura predominante es 20 °C, a ésta temperatura la densidad del aire es 0.8744 kg/m³. El flujo y caudal están dados por:

$$Q = A \cdot V = 0.00196 \text{ m}^2 \cdot 20 \text{ m/s} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$m = Q \cdot \rho = 0.04 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 0.8744 \text{ kg/m}^3$$

$$m = 0.034976 \text{ kg/s}$$

La torre, de 21cm de diámetro interno, posee un área transversal de 0.0346361m². La altura que mide el lecho es 88 cm.

$$G_s = 0.034976/0.0346361 = 0.9914 \text{ kg/m}^2\text{s}$$

es el flujo por área transversal de la torre.

Pueden calcularse los coeficientes de transferencia de masa:

$$k_y a_p = 31.6 * G_s^{0.55} = 31.6 \cdot (0.9917)^{0.55} = 31.45 \text{ kg/m}^3\text{s}$$

$$k_s a_p = 0.965 \text{ kg/m}^3\text{s}$$

De la Fig. G.1 se obtiene que para una $X_t = 0.06395$ (humedad final de la sílica) la humedad correspondiente $Y = 0.00162 \text{ kg/kg}$. De la bibliografía se obtiene la pendiente media de la curva de equilibrio $m = 0.0185$, la que se utiliza para calcular la altura de una unidad de transferencia del gas;

$$H_{tOG} = H_{tG} + \frac{m \cdot G_s}{S_s} H_{tS} = \frac{G_s}{k_y A_p} + \frac{m \cdot G_s}{S_s} \cdot \frac{S_s}{K_s A_p}$$

$$H_{tOG} = 0.05053 \text{ m}$$

Ahora se calcula la altura de la zona de adsorción Z_a ;

$$Z_a = H_{tOG} \cdot N_{tOG}$$

donde

$$N_{tOG} = 3.519468$$

o sea el número total de unidades de transferencia (último valor de la columna 5 de la Tabla G.4)

$$Z_a = 0.17783 \text{ m}$$

Ahora es posible calcular el grado de saturación del punto de ruptura G_{sat} :

$$G_{sat} = \frac{Z - f \cdot Z_a}{Z} \text{ donde } Z \text{ es la altura del lecho}$$

$$G_{sat} = \frac{0.88 - 0.8691 \cdot 0.17783}{0.88} = 0.82437$$

o sea, el 82.44 % de saturación.

La cantidad de agua adsorbida por el lecho es:

$$M_{lecho} = 0.88 \cdot 865 = 761.2 \text{ kg/m}^2$$

$$M_{\text{agua adsorbida}} = M_{lecho} \cdot G_{sat} \cdot X_t = 761.2 \cdot 0.82437 \cdot 0.06395 = 40.129 \text{ kg/m}^2$$

La cantidad de agua que introduce el aire es:

$$M_{\text{agua en aire}} = G_s \cdot Y_o = 0.9914 \cdot 0.0076 = 0.007534 \text{ kg/m}^2\text{s}$$

Por tanto el punto de ruptura viene dado por:

$$\text{Tiempo de ruptura} = M_{\text{agua adsorbida}} / M_{\text{agua en aire}}$$

$$\text{Tiempo de ruptura} = 40.129 / 0.007534 = 5325.96 \text{ s o sea } 88.77 \text{ min.}$$

Para el resto de las corridas se efectúa el mismo procedimiento, solamente variando las condiciones de entrada como flujo, temperatura a la que se llevaron a cabo los experimentos, etc.

APÉNDICE H

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

MODOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

Uno de los objetivos del diseño de esta planta es la flexibilidad de operar en varias formas sin que se vea alterada la estructura física de la misma. En esta parte del trabajo se describe, para cada uno de los tipos de operación de la planta, cómo deben estar dispuestas las válvulas de todo el sistema de manera que permitan el funcionamiento correcto de la misma. A continuación se describen cada una de las formas con que opera la planta.

1. Secado en Ciclo Cerrado por medio de dos etapas (con Torre).

En esta operación se pretende secar una suspensión de café en dos etapas, es decir, primero en el secador spray y luego en el secador de lecho fluidizado. El aire seco proviene de la torre de adsorción, de manera que hay que asegurar que la sílica se encuentre regenerada para iniciar la operación.

La operación en ciclo cerrado implica utilizar el aire en circuito cerrado obteniéndolo de la atmósfera y luego recirculándolo en el sistema. En esta disposición se utilizan todos los equipos que componen la planta. El sistema se encuentra diseñado de forma que el secador spray puede operar en flujo paralelo o en flujo a contracorriente. Para lograr el funcionamiento correcto del sistema las válvulas se deben disponer de la siguiente forma (ver Fig. 3.2):

Flujo Paralelo

Las válvulas codificadas en el diagrama como V.2, V.3, V.6, V.10, V.16, V.18 y V.19 deben estar cerradas.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas codificadas en el diagrama como V.1, V.4, V.6, V.10, V.16, V.18 y V.19 deben estar cerradas.

2. Secado en Ciclo Cerrado por medio de dos etapas (sin Torre).

El secado de café por medio de ambos secadores en un ciclo cerrado utilizando aire atmosférico sin deshumidificarlo en la torre de adsorción es la disposición de este sistema. También puede operarse el secador spray ya sea en flujo paralelo o contracorriente.

Flujo Paralelo

Las válvulas que deben cerrarse son: V.2, V.3, V.6, V.11, V.16, V.18, V.19, V.20.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas que deben cerrarse son: V.1, V.4, V.6, V.11, V.16, V.18, V.19, V.20.

La operación en ciclo cerrado sin torre tiene la ventaja de poder regenerar la torre de adsorción sin afectar la operación del resto de los equipos. Para hacer esto simultáneamente solamente se deben abrir las válvulas V.18 y V.19.

3. Secado en Ciclo Abierto por medio de dos etapas (con Torre).

El secado de café en dos etapas en un ciclo abierto utilizando aire seco proveniente de la torre, permite la operación del sistema sin necesidad de recircular el aire, solamente se obtiene de los alrededores y después de utilizarse se devuelve húmedo a la atmósfera. Este sistema puede operar en flujo paralelo o contracorriente para el secador spray.

Flujo Paralelo

Las válvulas cerradas deben ser V.2, V.3, V.7, V.8, V.10, V.16, V.18, V.19.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas cerradas deben ser V.1, V.4, V.7, V.8, V.10, V.16, V.18, V.19.

4. Secado en Ciclo Abierto por medio de dos etapas (sin Torre)

En esta forma de operación se seca la suspensión de café utilizando aire atmosférico sin hacerlo pasar por la torre de adsorción. Este sistema también puede ser adaptado para que se opere en flujo paralelo o contracorriente en el secador spray. Las disposiciones son las siguientes:

Flujo Paralelo

Las válvulas V.2, V.3, V.7, V.8, V.11, V.16, V.18, V.19, V.20 deben permanecer cerradas.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas V.1, V.4, V.7, V.8, V.11, V.16, V.18, V.19, V.20 deben permanecer cerradas.

Es necesario mencionar que con esta forma de operación es posible simultáneamente regenerar la torre de adsorción sin afectar el funcionamiento del resto, esto se logra, ya sea para flujo paralelo o a contracorriente, simplemente abriendo las válvulas V.18 y V.19 y cerrando las anteriores descritas para cada caso.

En esta forma de operación los equipos que no están ligados directamente al proceso son la torre de adsorción y el condensador.

5. Secado en Ciclo Cerrado por medio de una etapa utilizando Aire Seco.

El objetivo de éste es secar café solamente en el secador spray utilizando aire seco proveniente de la torre. En este sistema no opera el secador de lecho fluidizado, por tanto el calentador 2 y ventilador 2 tampoco lo hacen.

Este sistema también tiene la posibilidad de operar en flujo paralelo y a contracorriente.

Flujo Paralelo

Las válvulas V.2, V.3, V.6, V.10, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19 deben estar cerradas.

Flujo a Contracorriente

las válvulas V.1, V.4, V.6, V.10, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19 deben estar cerradas.

6. Secado en Ciclo Cerrado en una etapa (sin Torre)

En este modo de operación el café se secará únicamente por medio del secador por aspersión y el condensador se encargará de reducir el contenido de humedad del gas de secado, la torre no operará y el sistema trabajará en ciclo cerrado.

Flujo Paralelo

Las válvulas V.2, V.3, V.6, V.11, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19, V.20 deben estar cerradas.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas V.1, V.4, V.6, V.11, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19, V.20 deben estar cerradas.

7. Secado en Ciclo Abierto en una etapa (con Torre)

El objetivo de esta forma de operación es utilizar únicamente el secador por aspersión para secar el material y luego expulsar a la atmósfera el aire de secado. Antes de su entrada al secador, el aire se deshumidificará en la torre de adsorción.

Flujo paralelo

Las válvulas V.2, V.3, V.7, V.8, V.10, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19 estarán cerradas.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas V.1, V.4, V.7, V.8, V.10, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19 estarán cerradas.

8. Secado en Ciclo Abierto por medio de una etapa (sin Torre).

El propósito de esta disposición es secar la suspensión de café con aire atmosférico en el secador spray. En este sistema los equipos que no operan son el secador de lecho fluidizado, calentador 2, ventilador 2, condensador y torre de adsorción. De la misma manera que los anteriores arreglos, éste sistema puede operar con flujo paralelo o a contracorriente.

Flujo Paralelo

Las válvulas V.2, V.3, V.7, V.8, V.11, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19, V.20 deben estar cerradas.

Flujo a Contracorriente

Las válvulas V.1, V.4, V.7, V.8, V.11, V.12, V.14, V.15, V.17, V.18, V.19, V.20 deben estar cerradas.

Cabe destacar que similar al otro sistema abierto descrito anteriormente, la torre de adsorción puede regenerarse de forma simultánea sin afectar la operación del secado en sistema abierto en una etapa. Las válvulas abiertas, ya sea para flujo paralelo o contracorriente, deben ser: V.12, V.18 y V.19 y activando el ventilador 2 y el calentador 2.

9. Secado en Ciclo Cerrado de otros materiales en el Secador de Lecho Fluidizado (con Torre)

Como ya se mencionó anteriormente, la planta diseñada es tan flexible que puede ser operada en varias disposiciones, pero esta flexibilidad también incluye la utilización de la misma para secar otros materiales. Una de estas variaciones es el posible secado en una etapa en el secador de lecho fluidizado operando en ciclo cerrado, cuando se esté estudiando el secado de algún material que desprenda componentes volátiles.

Las válvulas cerradas deben ser V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.10, V.16, V.18, V.19.

10. Secado en Ciclo Cerrado de otros materiales en el Secador de Lecho Fluidizado (sin Torre)

Las válvulas cerradas deben ser V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.11, V.16, V.18, V.19 V.20.

Este sistema tiene la opción de regenerar simultáneamente la torre de adsorción mientras esté operando sin necesidad de afectar el proceso, solamente deben abrirse las válvulas V.18 y V.19.

11. Secado en Ciclo Abierto de otros materiales en el Secador de Lecho Fluidizado (con Torre)

Las válvulas cerradas deben ser V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.7, V.8, V.10, V.16, V.18, V.19

12. Secado en Ciclo Cerrado de otros materiales en el Secador de Lecho Fluidizado (sin Torre)

Las válvulas cerradas deben ser V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.7, V.8, V.11, V.16, V.18, V.19, V.20.

APÉNDICE I

FOTOGRAFÍAS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

Juego de Tamices

Fluidizador

Fluidizador

Horno

Ventilador

Cuerpo del Secador por
Aspersión

Secador de Túnel

Parte Inferior de Torre de Adsorción

Recipiente del Fluidizador

Rejilla Distribuidora

Torre de Adsorción

Muestras de Sílica- Gel

Medidor de Velocidad

Medidor de Temperatura y Humedad Relativa

Medidor de Presión

Convertidor de Frecuencia

APÉNDICE J

CAIDAS TOTALES DE PRESIÓN

Cálculo de la Caída de Presión en el Secador por Aspersión

Para calcular la caída de presión en el secador spray se utilizaron las ecuaciones básicas de la bibliografía como la ecuación de continuidad y la ecuación de pérdidas por fricción.

Se conoce la velocidad y el área del tubo de entrada y salida al secador y también se conoce el área de la cámara, de esta forma se calculan las velocidades internas y externas de la cámara y por consiguiente las pérdidas de presión. La Tabla J.1 muestra los resultados.

Tabla J.1 Caída de Presión en el Secador por Aspersión

Magnitud	Tubo entrada	Cámara alta	Cámara baja	Tubo salida
Velocidad (m/s)	20.4	0.567	0.485	17.469
Área (m ²)	0.002	0.071	0.071	0.002
Caída de P (mm agua)	8.98	4.3689		8.95

De manera que la caída de presión se toma solamente como función de la expansión (a la entrada), compresión (a la salida) y al transporte del aire a través de los 4 m de la cámara. Es notorio que la caída de presión dentro de la cámara es poco significativa en comparación con la caída de presión por expansión y compresión, las cuales fueron calculadas mediante (3.110), ya que las últimas resultan ser aproximadamente 18 mm de agua y la caída de la cámara es 4.37 mm de agua. Por lo tanto la caída total de presión es de 219 Pa ó 0.032 Psi.

Cálculo de la Caída de Presión en el Secador de Lecho Fluidizado

En el secador de lecho fluidizado se utilizaron las ecuaciones de la bibliografía correspondientes a secadores de lecho fluidizado (3.38). Se calcula la caída de presión en el lecho y en la rejilla, luego se suman ambos datos y resulta la caída total de presión. El resultado fue 268 Pa.

Caída de Presión en el Ciclón

La caída de presión en el ciclón se define al dimensionarlo, el ciclón se diseñó para obtener una caída de presión de 515 Pa.

Caída de Presión en el Condensador

Al igual que el ciclón, el dimensionamiento del condensador incluye el cálculo de la caída de presión para cumplir los requerimientos técnicos de diseño. La caída de presión calculada para el condensador es de 3722 Pa (0.54 Psi).

Cálculo de la Caída de Presión en la Torre de Adsorción

La caída de presión fue calculada tanto experimental como teóricamente. Para realizar el cálculo teórico se determinó experimentalmente el diámetro promedio de las partículas de sílica-gel, el cual resulta ser aproximadamente 1.626 mm y luego se utilizó la ecuación 3.102 para computar la caída de presión. Las pruebas experimentales se hicieron utilizando un transductor TESTO 512. La Fig. J.1 presenta la variación de la caída de presión en función de la variación del flujo de aire.

Fig. J.1 Curvas de Caída de Presión Teóricas y Experimentales en la Torre de Adsorción

Se observa claramente que existe una gran desviación entre los datos teóricos y los experimentales a medida que aumenta el flujo de aire, además los datos experimentales son mayores que los teóricos desde un flujo de 0.0218 kg/m²s, esto se debe a que la ecuación utilizada solamente toma en cuenta la caída de presión del aire a través del lecho de sílica y no toma en cuenta la caída de presión provocada por la rejilla que sostiene el lecho, la expansión del aire a la entrada de la torre, la compresión del aire a la salida, etc. Por tanto es de esperarse que la caída real de presión sea mayor que la teórica. La mayor diferencia encontrada es para el máximo flujo de aire que transporta el ventilador (0.0344 kg/s), esta diferencia es de 1360 Pa o sea de 0.0134 atm, lo que se puede considerar irrelevante para una torre de estas dimensiones.

Cálculo de las caídas Totales de Presión en las Tuberías

Para el cálculo de las caídas de presión en las tuberías fue necesario primero diseñar el sistema de tuberías, es decir, la disposición, diámetro, longitud, número de accesorios como válvulas, codos y tes. Se construyó una hoja de cálculo en EXCEL para determinar la caída de presión en cada tubería en función de sus condiciones respectivas como longitud equivalente y caudal.

Se utilizaron las consideraciones de la bibliografía tales como flujo isotérmico para tuberías cortas o aisladas y flujo a baja presión. Para ello se utilizó la correlación empírica de Spitzglass (3.110).

En la Tabla J.2 se muestran las caídas de presión de cada tubería. La numeración de éstas es la misma que poseen en los planos (Apéndice L). La longitud equivalente es la sumatoria de las longitudes de tramos rectos de tubería más la longitud equivalente de codos y válvulas en cada tramo. Los valores son números enteros redondeados a su próximo superior.

Tabla J.2 Caídas de Presión en las Tuberías

# tubo	Longitud equivalente (m)	Caudal (m ³ /h)	Caída de presión (mm agua)
2	10	104.09	87.48
3	5	104.09	43.74
7	10	49.6	19.86
8	3	49.6	5.96
9	2	153.69	38.14
12	5	153.69	95.36
14	9	153.69	171.65

La sumatoria de las caídas de presión resulta ser aproximadamente de 5664 Pa ó 0.7927 Psi. El cálculo anterior es el dado para cuando el sistema opera a cocorriente. Estos mismos cálculos fueron hechos para flujo a contracorriente y el resultado es ligeramente menor, 5293 Pa ó 0.7679 Psi. Cabe señalar también que todos los cálculos se realizaron para un mismo diámetro interno de tubería (5 cm ó 1.9687 in).

La caída de presión resultante está ubicada dentro del rango permisible de caídas de presión de gases el cual es de 0 a 2 Psi.

La caída total de presión en la planta es la sumatoria de las caídas de presión en cada uno de los equipos y tuberías, la cual resulta ser 13,288 Pa (0.131atm ó 1.93 Psi), lo cual es aceptable tanto por la escala de trabajo como por tratarse de gas.

APÉNDICE K

PLANOS

	DIAGRAMA ISOMÉTRICO DE TUBERÍAS	LAMINA
	REVISÓ: MSc. ING. R. GAMERO.	1
	DIBUJO: ERNESTO NARVÁEZ/ RONALD SOLÍS.	7

NUMERO	DETALLE.
1	CAMARA DE SECADO.
2	ENTRADA DE AIRE.
3	ENTRADA DE SUSPENSIÓN.
4	SALIDA DE AIRE.
5	SALIDA DE PRODUCTO.
6	TUBO PARA SUSPENSIÓN.
7	SECCIÓN RECOLECCIÓN PRODUCTO.
8	AIRE DE ATOMIZACIÓN.
9	COMPRESOR.
10	BOMBA.

	SECADOR DE ASPERSIÓN.	LAMINA
	REVISÓ: MSC. ING. R. GAMERO.	3
	DIBUJO: ERNESTO NARVAEZ/RONALD SOLIS.	7

	TORRE DE ADSORCIÓN.	LAMINA
	REVISÓ: Msc. ING. R. GAMERO.	4
	DIBUJO: ERNESTO NARVÁEZ / RONALD SOLÍS	7

NUMERO	DETALLE
1	ENTRADA DE AIRE.
2	ENTRADA DE MATERIAL.
3	CÁMARA DE FLUIDIZACIÓN.
4	CÁMARA ACUMULATIVA DE AIRE
5	SALIDA DE PRODUCTO.
6	SALIDA DE AIRE.
7	CAMARA DE AIRE DE ENTRADA.
8	SOPORTE.

	SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO.	LÁMINA
	REVISÓ: Msc. Ing. R. CÁMERO.	5
	DIBUJO: ERNESTO NARVÁEZ/ RONALD SOLÍS	7

NUMERO.	DETALLE.
1	SECCIÓN CILÍNDRICA.
2	SECCIÓN CÓNICA.
3	ENTRADA DE AIRE.
4	SALIDA DE AIRE.
5	SALIDA DE SÓLIDOS.

	CICLÓN	LÁMINA
	DEVISÓ: MEC. ING. R. GOMERO.	6
	DIBUJO: ERNESTO NARVÁEZ / RONALD SOLÍS	7

DISPOSICIÓN DEL INTERCAMBIADOR.

	CONDENSADOR.	LAMINA
	REVISÓ: MSc. ING. R. GAMERO.	7
	DIBUJO: ERNESTO NARVAEZ / RONALD SOLIS.	7